

RAPA

Revue Africaine des Peuples Autochtones

Volume 3

**Décembre 2013
Kinshasa - RDC**

Dépôt légal : EB 3.01312-57333

Sommaire

Editorial.....	4
LAPIKA DIMOMFU, BATSENGA BAZAKALA et BANTETE BANGEBENI René, La dynamique relationnelle entre les Peuples Autochtones Pygmées et les Havu dans l’Ile IDJWI au Sud-Kivu.....	7
NKUANZAKA INZANZA, Les minorités ethniques et la stabilité des Etats : Qu’en est-il des Peuples Autochtones ?.....	23
NSENGA DIATWA, Langues pygmées, un outil de développement touristique ?.....	37
MBIMA KUTWELA, L’image des Peuples Autochtones face aux conflits fonciers en RD Congo.....	55
KUKETUKA KIANGATA et MBENGO MAYEKO, Les Peuples Autochtones Pygmées Batswa de Bikoro : Véritables gestionnaires forestiers oubliés en RDC.....	77
NSOBI NZANGI, La femme rurale Twa et des obstacles qui marginalisent son intégration.....	93
PONZO MUSANGI, Quelques préalables pour une cohabitation durable entre les autochtones Pygmées et les Bantu de la RDC.....	113
KIMANKATA MAYALALA, Les pygmées de l’Afrique centrale : Migrants ou autochtones?.....	133
MUBANGA LABENG, Le conflit foncier entre l’exploitant forestier (SODEFOR) et les Peuples Autochtones de la cité d’Inongo.....	157
BAWANA KUME et MATANDA KAPITA, Regard critique sur la marginalisation des Peuples Autochtones en République Démocratique du Congo.....	169
KUYIKULA MASAPU, Valeurs culturelles comme mécanisme de cohabitation pacifique entre Bantu et Pygmées en RDC.....	183

Editorial

Le présent volume de RAPA (Revue Africaine des Peuples Autochtones) analyse la problématique du développement des Peuples Autochtones Pygmées au regard de la marginalisation dont ils sont victimes.

Des voix s'élèvent, de plus en plus à travers le monde, pour défendre les droits des minorités en général et des Peuples Autochtones Pygmées en particulier.

Le présent volume se veut un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie de ces peuples à l'ère de la mondialisation.

Ainsi, LAPIKA DIMOMFU, BATSENGA BAZAKALA et BANTETE BANGEBENI veulent aller au-delà de cet imaginaire négatif sur les Peuples Autochtones Pygmées pour traduire les transformations socio-économiques et politiques qui se développent sein des Peuples Autochtones Pygmées dans l'île Idjwi au Sud-Kivu depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960.

Dans le deuxième article, Adélaré NKUANZAKA INZANZA concentre son analyse sur le rôle des minorités dans la stabilité ou l'instabilité des Etats en démontrant que : dans beaucoup de pays à travers le monde, les « guerres tribalo-ethniques ou les conflits communautaires, les actes de violence et/ou du terrorisme, émanent en majorité des minorités qui s'estiment écrasées par des groupes majoritaires ». Dans cette

situation de violence, la stabilité et la sécurité des Etats, y compris la cohésion sociale, sont ébranlées.

Il préconise comme voie de sortie, le respect du jeu démocratique qui vise les intérêts de tous les citoyens, « la bonne gouvernance », la gestion saine de la « res publica », à l'abri des soubresauts des appétits gloutons émanant aussi bien des minorités nationales, locales et d'autres minorités (religieuses, sexuelles, linguistiques...) que des majorités.

Isabelle Myriam NSENGA DITSWA, dans le troisième article, fait une esquisse de la structure phonologique et morphologique de quelques « parlers » des Pygmées du District de Mai-Ndombe. Ensuite, elle étudie leur situation socio-linguistique en rapport avec les langues avoisinantes. Enfin, elle conclut que l'activité touristique auprès de ces peuples serait l'un des moyens de préserver leurs langages.

Par contre, MBIMA KUTWELA Rigobert dénonce sans atermoiements l'exploitation abusive, par les Bantu, du patrimoine des Peuples Autochtones qu'est la forêt.

Cette situation engendre des conflits fonciers entre ces deux peuples. Les Bantu n'ont pas de considération pour les Peuples Autochtones Pygmées. Ils estiment qu'ils ne peuvent rien négocier en matière de gestion forestière avec les Peuples Autochtones Pygmées.

Pour leur part, KUKETUKA KIANGATA Taty et MBENGO MAYOKO Gérard décrivent la situation des Peuples Autochtones Batwa de Bikoro dans la Province de l'Equateur en RDC qui n'ont aucun droit de propriété foncière. Ils rappellent au pouvoir public de s'impliquer dans la lutte contre la

marginalisation de ces Peuples et pour la promotion des valeurs morales et citoyennes susceptibles d'aider à leur intégration dans la société congolaise.

De son côté, NSOBI NZANGI Dieudonné nous fait l'état des lieux de la marginalisation de la femme rurale Twa. Pour y remédier, l'auteur préconise l'obtention des droits supplémentaires au bénéfice des groupes minoritaires.

Quant-à PONZO MUSANGI Guylain, il focalise sa réflexion sur les facteurs préalables à même de contribuer à la cohabitation pacifique entre les Autochtones Pygmées et les Bantu. L'auteur estime que ce sont les éléments qui relèvent du domaine socio-anthropologique, économique et juridique à même qui sont d'améliorer les niveaux de vie des Peuples Autochtones Pygmées et peuvent favoriser la cohabitation pacifique entre ces peuples et le reste de la population de la RDC.

En ce qui le concerne, KIMANKATA MAYALALA Augustin, au delà de la lumière apportée à propos du débat sur l'usage de l'expression « autochtones Pygmées », l'auteur souligne que les Pygmées sont en droit de clamer leur autochtonie africaine, non pour nier l'autochtonie des autres mais, parce qu'ils sont constamment victimes de l'exclusion sociale depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours et qu'ils ont aujourd'hui besoin de leur collaboration pour lutter contre toutes formes de marginalisations. Pour l'auteur, l'usage de l'expression « Autochtones Pygmées », est légitime parce que, les Pygmées sont des autochtones africains comme les autres groupes ethniques.

MUBANGA LABENG circonscrit, dans un article, la problématique de l'exploitation du patrimoine forestier des Peuples Autochtones Pygmées Batwa de la cité d'Inongo par la Société d'Exploitation Forestière (SEDEFOR). Vu l'ampleur de la déforestation, les tensions sociales se prêtent déjà à l'horizon. Ce texte vaut un cri d'alarme.

BAWANA et MATANDA décortiquent la marginalisation des Peuples Autochtones Pygmées dans les principaux secteurs de la société.

Dans un deuxième temps, partant des progrès sociaux des Batwa du Burundi qui participent totalement à l'édification de la nation, les auteurs proposent des programmes d'action visant l'humanisation et les réhabilitations des Peuples Autochtones Pygmées.

Enfin, face à la marginalisation que connaît la population pygmée et qui se manifeste à tous les niveaux KUYIKULA MASAPU, dans sa réflexion, souligne la nécessité de promouvoir les valeurs culturelles communes comme stratégie de cohabitation pacifique entre les deux peuples.

Adélar NKUANZAKA INZANZA
Professeur Ordinaire

LA DYNAMIQUE RELATIONNELLE ENTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES ET LES HAVU DANS l'île IDJWI AU SUD-KIVU

Par

**LAPIKA DIMOMFU Bruno BATSENGA BAZAKALA Blaise et
BANTETE BANGEBENI René**

Résumé

Depuis l'accession du pays à l'indépendance, les Peuples Autochtones Pygmées de l'île Idjwi au Sud-Kivu participent déjà à la vie socio-économique et ont accès aux services sociaux de base.

Le Gouvernement congolais et les humanitaires qui œuvrent pour cette cause doivent encourager cet effort auquel se consacre déjà la DGPA et le Collectif des Parlementaires pour la Défense et la Promotion des droits des Peuples Autochtones Pygmées.

Introduction

Les Peuples Autochtones Pygmées de la République Démocratique du Congo sont des citoyens qui ont des obligations comme tous les autres Congolais. À ce titre, ils devraient jouir des mêmes conditions de vie. Pourtant, ils sont abandonnés à leur triste sort, alors qu'ils sont les premiers occupants du bassin du Congo.

Dans la plupart des cas, ils n'ont droit ni à l'école, ni aux soins de santé appropriés, ni à la justice, ni aux droits civiques. Ils sont victimes de toutes sortes de discriminations de la part de leurs voisins et demeurent, par conséquent, vulnérables.

Cependant, si la situation est demeurée la même pour la majorité des peuples autochtones pygmées, on constate qu'en ce qui concerne les Peuples Autochtones Pygmées du Sud Kivu, un véritable changement est attesté depuis l'accession du pays à l'indépendance, en 1960.

En effet, depuis 1995, les Peuples Autochtones Pygmées du Sud Kivu s'organisent déjà en communautés qui ont leurs propres dirigeants. Ils participent à la vie économique et sociale et ont un accès aux services sociaux de base, en l'occurrence, la santé et l'éducation. Ils entretiennent aussi des relations de cohabitation pacifiques avec leurs voisins.

Leurs échanges économiques ne se passent plus comme par le passé, uniquement sur les campements pygmées. Cette situation a permis, quelque part, l'intégration des Peuples Autochtones Pygmées à vivre comme les Bantous et à tisser des liens sociaux importants.

Ceci démontre à suffisance que les premiers occupants du bassin du Congo ont des réelles capacités d'adaptation lorsqu'ils sont mis dans les mêmes conditions de vie que leurs voisins.

Situation géographique et démographique de l'île Idjwi

Idjwi est une île du Lac Kivu érigée en territoire, en 1972, dans la Province du Sud Kivu et dont les difficultés d'enclavement n'ont pu être partiellement résolues que grâce à des actions du F.C.P. (Fonds pour la Consolidation de la Paix), une ONG qui fut financée par le bailleur Allemand "FFW" et dont les travaux de construction des quais d'accostage des canots et autres grandes embarcations reliant Idjwi à Bukavu et à Goma furent exécutés par ADEKIL (Association pour le Développement du Kivu Lacustre).

Cette île compte une population estimée à environ 106.000 habitants, avec une densité d'au moins 800 hab/Km². Par rapport au peuplement, on y trouve une population autochtone Pygmée vivant aux cotés des Havu et des Rwandophones qui les ont rejoints plus tard par vagues successives et dans des contextes très particuliers.

Plusieurs témoignages concordants attestent que l'île a servi de déversoir des parias venus de différentes contrées environnantes, non seulement du Kivu, mais aussi du Rwanda et du Burundi voisin, particulièrement du versant Est de l'île, notamment dans la Chefferie

d'Idjwi-Sud, assujetti au Mwami Tambuka (Rapport de consultation de la DGPA, 2013).

La population dominante est constituée par les membres de la communauté Havu. Leur cohabitation avec les Peuples Autochtones Pygmées est plutôt jugée pacifique.

Vivant jadis dans la cour du Mwami en tant qu'autorité coutumière et chef des terres, les Pygmées sont considérés souvent comme étant non conflictuels, par nature. Ils ont un sens élevé de solidarité lorsqu'ils accueillent volontiers leurs cousins lointains venus du Rwanda et du Burundi en séjour de visite à Idjwi¹.

Evolution des rapports sociaux

Les Peuples Autochtones Pygmées sont considérés comme les propriétaires des terres du bassin du Congo. Ils y vivaient seuls bien avant les migrations africaines occasionnées par la désertification du Sahara, en 2.500 av. J.C. Leur nomadisme et leur dispersion datent des temps anciens et leurs voisins le confirment.

A l'arrivée des Bantous et des Soudanais d'abord, et celle des Nilotiques ensuite, les relations de compénétration et de cohabitation furent très difficiles. Les Bantous et les Soudanais qui connaissaient bien l'agriculture refoulent les Peuples Autochtones Pygmées de leurs terres jugées fertiles et giboyeuses. Le poids démographique et l'esprit agressif ont poussé les Bantous à assujettir les Peuples Autochtones Pygmées qui ne connaissaient aucune technologie du fer.

Mais en dépit de cet assujettissement, les Peuples Autochtones Pygmées ont gardé un ascendant dans le domaine politique. En effet, dans plusieurs communautés, l'intronisation d'un Mwami nécessitait une participation des Peuples Autochtones

¹ MWAMI TAMBUKA, Déclaration faite lors d'une consultation sur la loi portant protection des droits des Peuples Autochtones Pygmées auprès de l'équipe de la DGPA.

Pygmées : le Mwami devait prendre une épouse pygmée ainsi que sa demi-sœur.

La raison majeure qui justifie cette pratique, c'est que les ancêtres des Peuples Autochtones Pygmées sont considérés comme les premiers maîtres du Pays. Leur puissance dans l'au-delà, impose la nécessité de se concilier leurs faveurs par des rapports d'amitié avec leurs descendants. Pour les mêmes raisons, un couple de Pygmées doit figurer au cérémonial de l'intronisation d'un Mwami (SCHUMACHER, 1947 : 1049-1053).

Dans ces communautés, personne ne pouvait s'opposer aux Peuples Autochtones Pygmées car ils constituaient un régiment de combattants infatigables et téméraires.

L'attitude des négriers vis-à-vis des Pygmées a modifié complètement les relations entre Peuples Autochtones Pygmées et les autres populations voisines. Sous la domination coloniale, la situation s'empira. Pour les colons, les Peuples Autochtones Pygmées étaient des êtres à part.

Le traitement dégradant dont furent victimes les Peuples Autochtones Pygmées pendant la période coloniale avait engendré des préjugés qui brisèrent progressivement les relations familiales et de coopération liant les Peuples Autochtones Pygmées à d'autres communautés voisines. Dans chaque groupe bantu, chaque individu puissant commença ainsi à se proclamer Maître des Peuples Autochtones Pygmées (SCHUMACHER, 1947 : 1049-1053).

Il s'ouvrit alors pour les Peuples Autochtones Pygmées, une période d'exclusion et de discrimination par les Bantous. L'histoire nous renseigne que lorsque deux peuples, même de races identiques, se rencontrent par effet de migration, le plus fort domine le plus faible (KAMA NGUNGA, A., 2008-2009).

Cette domination s'est traduite par une subordination sur les plans politique, administratif, économique et social.

Sur les plans politique et administratif

Parler de l'organisation politique chez les Peuples Autochtones Pygmées de l'île Idjwi sous entend parler des institutions politiques autochtones. Georges Balandier, dans sa réflexion sur les formes de gouvernement en Afrique, affirme qu'il n'existe pas de société sans pouvoir politique, de pouvoir sans hiérarchie et sans rapports inégaux entre individus et groupes sociaux (GRENAD, 2000 : 646).

Les Peuples Autochtones Pygmées de l'île Idjwi vivent en petits groupes d'environ 25 familles. Le groupe forme un campement dans une aire bien délimitée où il exerce ses activités socio-économiques basées sur la chasse, la pêche, la cueillette et le ramassage. En général, le campement est habité par les membres du clan. L'aîné du clan ou le plus âgé est le chef du campement. C'est lui qui est aussi le porte-parole et l'intermédiaire auprès des chefs Bantous et relie les aïeux à leurs descendants. Dans l'exercice de ses fonctions, le chef du campement est assisté des chefs de familles qui sont comme des juges du tribunal coutumier. Mais les relations restent horizontales, personne n'ayant la suprématie sur l'autre.

Dans chaque campement, il existe en outre, des aînés qui jouissent de l'estime et de la considération de la part de toute la communauté grâce à leurs compétences dans les domaines d'expertise technique. Parmi eux, on compte les maîtres chasseurs, les devins guérisseurs, les maîtres danseurs-chanteurs et les conteurs des fables qui font partie de cette catégorie d'hommes respectables et respectés.

Le leadership politique des Peuples Autochtones Pygmées est préoccupé par la recherche du consensus communautaire. Le chef doit être le plus âgé du lignage et doit être un bon fédérateur de tous les siens. Chez les Peuples Autochtones pygmées de l'île Idjwi, le pouvoir politique ne s'exerce qu'au sein du clan. Aucun chef pygmée n'organise un pouvoir féodal à l'instar de celui des Bantous, car

aucun d'entre eux ne peut se dire être propriétaire ni distributeur des terres qui sont la propriété inaliénable du Clan².

De même, aucun chef pygmée ne règne sur un espace ou un territoire marqué par des frontières. Le chef de clan pygmée vise d'abord la protection et la survie de son clan. Il a donc plus de devoirs que des droits et vit à la fois sous la menace perpétuelle d'un renversement et sous celle d'une dilution de son autorité (GRNAND, 2000 : 648).

Il sied de rappeler que la perception de la sanction administrative ainsi que de la justice dans l'entendement du Pygmée, se résume en un éloignement de l'individu de sa communauté. En effet, le modèle social pygmée avait un mécanisme autorégulateur qui se résumait à l'isolement, au rejet ou à la mise à l'écart de l'individu qui ne se conformait pas à ce que la conscience collective jugeait bon pour la communauté. L'infortuné était obligé de ce fait, de vivre dans le nomadisme à titre de sanction morale.

Quant à la perception de la responsabilité civile, le Pygmée semble avoir du mal à comprendre les implications juridiques des actes qu'il pose consciemment. La notion de responsabilité civile ou pénale en droit écrit lui paraît ambiguë, si bien que, dans son entendement, la seule intervention du Mwami en tant qu'autorité administrative ou judiciaire suffirait à enterrer définitivement un dossier pendant dans une juridiction. Le Pygmée n'est donc pas enclin à purger une peine en cas de condamnation parce qu'il estime qu'aucun individu ou institution n'est légitimement investi d'un tel pouvoir.

A la colonisation, les Peuples Autochtones Pygmée, fiers d'avoir recouvert leur liberté, ne voulurent ni travailler, ni servir de porteurs aux colonisateurs.

² Entretien avec MWAMI TAMBUKA

A l'accession du Pays à l'indépendance en 1960, aucun pygmée bien qu'autochtone ne s'était retrouvé à une quelconque instance politique. Ainsi donc, pendant toute la 1^{ère} République, aucun mandat politique n'a été confié aux Peuples Autochtones Pygmées. Le pouvoir était exercé sans référence aux propriétaires naturels de la forêt³.

Leurs droits humains étaient méconnus. Les Peuples Autochtones Pygmées n'ont jamais été recensés et n'avaient pas droit à la carte d'identité (MENDRAS, H., 1995 : 48). Ne possédant aucune instruction dans l'ensemble, ils étaient exclus de la gestion de la chose publique.

Intéressé à la question du bien-être des Peuples Autochtones Pygmées, le Président Mobutu avait instruit, en 1970, le Conseil Exécutif de la République, d'intégrer ou d'associer les Peuples Autochtones Pygmées à toutes les activités nationales: armée, école, santé, culture, etc. Ce fut le début d'une évolution politique et sociale pour les peuples autochtones pygmées de la République Démocratique du Congo. Mais après le départ de Mobutu à la tête du Pays, en 1997, les Peuples Autochtones pygmées sont restés, une fois de plus, à l'écart de la gestion de la chose publique.

Par ailleurs, de 1997 à 2003, les Peuples Autochtones Pygmées, surtout au Sud et au Nord Kivu, ont subi les affres de la guerre de libération. Toutes les armées en guerre ont toujours utilisé et massacré plusieurs autochtones pygmées. Certains Pygmées ont été recrutés par contrainte dans les groupes armés. Plusieurs exactions ont eu lieu en milieu autochtone pygmée. Il faut souligner ici l'escroquerie dont ils sont victimes de la part des ONG de défense des droits des Peuples Autochtones pygmées, dirigées essentiellement par les non Pygmées.

³ <http://www.google.com.sangnet.commpygmees-unesco-uestpl.html>.

En effet, ces ONG perçoivent des fonds de la part des bailleurs, mais ces fonds n'atteignent pas toujours les Peuples Autochtones Pygmées.

Lors des élections législatives de 2006, aucun candidat autochtone Pygmée n'a été élu aligné comme candidat Député National ou Député Provincial. La même situation est revenue en 2011. Au gouvernement, aucun autochtone Pygmée n'a été nommé Ministre. Il a fallu attendre l'année 2013 pour qu'une autochtone, l'ex Présidente de l'Ong Dynamique des Groupes des Peuples Autochtone Pygmées (DGPA), soit nommée Ministre Provincial en charge de l'environnement au Sud Kivu. Ce qui constitue aujourd'hui une révolution dans le paysage politique congolais.

Sur le plan économique

Chez les Peuples Autochtones Pygmées on distingue les nomades, les semi-nomades et les sédentaires. En général, ils ne vivent que de la chasse, de la pêche, de la cueillette et du ramassage. Ce mode de vie a orienté leur économie vers une autosubsistance.

Les Peuples Autochtones Pygmées adorent la forêt qu'ils considèrent comme la seule mère qui leur offre tous les besoins vitaux. C'est grâce aux échanges des produits de chasse, de pêche et de cueillette avec leurs voisins qu'ils réalisent une plus-value de leur production (LAPIKA DIMOMFU, 2009).

A l'Ile IDJWI, certaines familles pygmées possèdent des propriétés qu'ils ont malheureusement l'habitude de vendre à vil prix. Ce qui entraîne souvent des conflits avec des acheteurs du fait que les Pygmées n'ont pas la culture du respect des engagements contractuels portant sur la vente ou la cession d'une propriété immobilière, surtout si l'acte a été signé par leurs parents ou leurs ancêtres au bénéfice des membres de la communauté Havu⁴.

⁴ DGPA, enquête de consultation des peuples autochtones pygmées sur l'élaboration de la propositions de loi sur la protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées au Nord Kivu.

Avant qu'ils ne soient en contact permanent avec les Havu, les Peuples Autochtones Pygmées du Sud Kivu utilisaient tout un tas d'ustensiles de cuisine en feuillage, en écailles de pangolins géants, en crânes de singes et en coquilles d'escargots. Les fémurs et les humérus de certains oiseaux servaient de couteaux.

Etant donné que les Peuples Autochtones Pygmées ont aussi besoin d'une gamme variée de produits agricoles pour compléter leur alimentation, notamment l'arachide, la banane, le haricot, la patate douce, le manioc que produisent leurs voisins, ils sont obligés de les échanger contre les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette.

Au cours de ces échanges, ils n'ont pas l'habitude de se présenter physiquement. Seule la marchandise est exposée au carrefour des chemins avec des marques témoignant la contre-valeur.

Les Peuples Autochtones Pygmées pratiquaient donc un commerce indirect dit « commerce silencieux » ou « troc ». Les HAVU redoutant les Pygmées à cause de leur pouvoir mystique, n'osaient pas voler leurs gibiers. Ils se contentaient de ramasser ce dont ils avaient besoin en y laissant l'équivalent.

Mais, au fil du temps, la sédentarisation progressive des Peuples Autochtones Pygmées les a amenés à développer des activités agricoles. Le métayage des terres reste le mode le plus fréquent pour le développement des activités agricoles pour les Pygmées. La consommation immédiate a contraint les Pygmées à cultiver des plantes vivrières sur des petites étendues (MENDRAS, 1995 : 48).

Pour les Peuples Autochtones Pygmées, la terre reste à jamais le support du pouvoir politique, économique, social et culturel. Son propriétaire doit en tirer profit. Or depuis 1973, l'Etat congolais,

à travers la loi Bakajika, est devenu le seul propriétaire du sol et du sous sol⁵.

C'est en vertu de cette loi que, lors du programme d'agencement des Parcs Nationaux de KAHUZI BIEGA au Sud Kivu et celui de MAIKO au Nord Kivu, les Peuples Autochtones Pygmées furent chassés de leurs terres.

Selon le Minority Rights International, plus de 6000 personnes vivant dans la région des forêts en altitude furent violemment expulsés par l'Institut Zaïrois pour la conservation de la nature (IZCN) sans une consultation préalable ni disposition pour aider leur réinstallation⁶.

Outre la création des parcs nationaux qui ont contribué au déplacement des Peuples Autochtones Pygmées, il faut signaler également la présence très remarquée des entreprises d'exploitation du bois qui font disparaître les gibiers et entraînent la déforestation du milieu de vie des Pygmées, réduisant ainsi le potentiel nutritif pygmée.

La destruction de la forêt est une catastrophe écologique pour les Peuples Autochtones Pygmées, car, non seulement ils ne peuvent plus y faire la chasse, la cueillette, la pêche, le ramassage, la construction des campements, la fabrication des arcs, des filets, des nasses ni exploiter leur pharmacopée, mais aussi ils ne peuvent plus protéger leurs sites sacrés.

Comme nous l'avons dit plus-haut, les Peuples Autochtones Pygmées qui vivent à proximité des Bantous, des Nilotiques et des Soudanais, ont tendance à adopter certaines habitudes de leurs voisins. A l'île Idjui, ils travaillent généralement pour les Havu qui,

⁵ Art.53 de la loi du 20/07/1973, portant Régime général des biens et régime foncier.

⁶ Art.53 de la loi du 20/07/1973, portant Régime général des biens et régime foncier.

en retour, les paient pour le travail qu'ils réalisent. Mais, dans certains coins de l'île, les Peuples Autochtones Pygmées ont des difficultés à vendre leurs produits de cueillette aux Havu à cause des préjugés négatifs⁷.

Sur le plan socioculturel

Le changement le plus important que l'on observe chez les Peuples Autochtones Pygmées est la sédentarisation. Deux éléments majeurs justifient ce changement de mode de vie : d'une part, la pratique de l'agriculture et de l'élevage, qui les place dans les mêmes conditions de production saisonnière que leurs voisins et d'autre part, la disparition de la forêt ainsi que les difficultés de survie qui les contraignent à changer leur mode de vie du nomadisme au sédentarisme.

Mais en même temps que la société pygmée subie des transformations économiques, il y a un certain nombre de valeurs sociales qui continuent à pérenniser l'identité des Peuples Autochtones Pygmées, notamment l'éducation de la femme pygmée. En effet, dès l'enfance, la femme pygmée est préparée à la vie conjugale, au respect des interdits pendant la grossesse, aux soins à donner à l'enfant, à l'espacement des naissances, etc. Elle est initiée aux techniques culinaires et thérapeutiques (JOHN NELSON et LINDSAY HOSSACK, 2003 : 91). La femme autochtone Pygmée se montre très fière vis-à-vis de la femme Havu à cause de ses savoirs endogènes. C'est la raison pour laquelle les hommes Havu cherchent à prendre en mariage les femmes Pygmées.

Autrefois, le mariage entre Peuples Autochtones Pygmées et Bantous était rare. Mais, aujourd'hui, on enregistre plusieurs unions mixtes (Havu-Pygmée). Ceci favorise la cohabitation entre ces deux groupes.

⁷ DGPA, enquête de consultation des peuples autochtones pygmées sur l'élaboration de la propositions de loi sur la protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées au Nord Kivu

Le mariage mixte constitue le moyen le mieux approprié pour favoriser une bonne intégration des Peuples Autochtones Pygmées dans la société congolaise. Cependant, les Peuples Autochtones Pygmées ont une identité culturelle qu'ils continuent à préserver à travers le rite de passage des jeunes filles et des garçons de l'adolescence à l'âge adulte ; à la pratique de deux rituels : « ELIMA » et « NKUMBI ». Ces deux rituels ne sont pas différents des rituels bantous, soudanais ou nilotiques tels que le « Kimpasi » des Kongo, le « Giwila » des Pende, le « Cisungu » des Luba, le « Bwadi /Umwale » des « Bangwana », le « Gaza » des Ngbandi/Ngbaka ou le « Kpongo » des Mbunza (MJUMA EKUNDANAYO, 1993 : 9-10).

De la musique

Les Peuples Autochtones Pygmées sont des véritables danseurs. Ils chantent aussi bien en langue pygmée qu'en langues de leurs voisins, imitant parfaitement les cris des animaux et des oiseaux tout en exécutant une chorégraphie acrobatique.

Les instruments qui agrémentent cette musique sont les claquements des mains, les flûtes en os ou en bois, les hochets en vannerie ou en coquilles d'escargots, les sifflets en cornes d'antilopes et les tam-tams empruntés aux Bantous. Ils sont souvent invités aux fêtes des Bantous à cause de leur vivacité pour exécuter des danses acrobatiques ainsi que des chants qui miment les animaux (BAHUCHET, 2000 : 150).

La religion

L'aspect religieux des Peuples Autochtones Pygmées est remarquable. Ils connaissent un Dieu unique appelé « KAMVOUM ». Ils enterrent leurs morts dans une caverne ou dans un tronc d'arbre creux. Leur vision du monde est peuplée des esprits de leurs ancêtres

Ils pratiquent le rituel du « Molimo » qui est un culte des dieux de la forêt. Ce rite est pratiqué comme un festival durant les périodes de malheur, de chasse infructueuse, la mort d'un homme âgé, etc. Durant cette période, les pygmées interdisent à leurs voisins la fréquentation de la forêt de peur que les esprits de la forêt ne les attaquent.

Dans les domaines de la danse et de la chasse, les Peuples Autochtones Pygmées se considèrent supérieurs aux Bantous (BAHUCHET, 1985 : 150). Ceux-ci craignent les Pygmées parce qu'ils sont les seuls à détenir les secrets de la forêt.

L'éducation

Quant à leur formation intellectuelle, les Peuples Autochtones Pygmées sont, dans leur grande majorité, analphabètes. Mais depuis quelques années, un petit nombre seulement a accès à l'éducation de base. Cette situation est alarmante car l'école reste l'un des milieux d'épanouissement de tout être humain. Elle conduit à la formation intégrale de l'homme. Grâce à l'école, l'homme trouve sa liberté et son indépendance.

Malheureusement, les rares Autochtones Pygmées qui s'inscrivent à l'école, n'arrivent pas à terminer l'année scolaire, occasionnant ainsi un taux d'abandon élevé.

Conclusion

La dynamique relationnelle entre les Peuples Autochtones Pygmées et leurs voisins nous révèle qu'il y a transformation progressive de la situation politique, économique, sociale et culturelle des Pygmées depuis l'accession du pays à l'indépendance. La présente analyse a révélé, par ailleurs, que c'est l'absence des Peuples Autochtones Pygmées dans la gestion de la chose publique qui reste l'une des causes de son exclusion sociale et économique.

Sous la deuxième République, le Président Mobutu avait initié un programme d'intégration sociale en faveur des Peuples Autochtones Pygmées, en 1970. Ce programme visait la sédentarisation des pygmées, leur instruction et leur insertion dans la communauté nationale. Grâce à ce programme social, quelques Autochtones Pygmées ont accédé à l'éducation de base (LEON DE SAINT MOULIN, 2005 : 8).

Tout en conservant leurs traditions, ils fréquentent les écoles, malgré le taux élevé d'abandon scolaire. Ils font des échanges au marché et vendent eux-mêmes leurs produits de chasse, de pêche et de cueillette.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons conclure que la situation socioculturelle et économique des Peuples Autochtones Pygmées dans l'île d'Idjui, au Sud Kivu, connaît une modernisation progressive. Cet effort doit être maintenu par le Gouvernement congolais et les humanitaires qui travaillent pour le bien-être de cette population.

C'est à cette tâche que se consacre aujourd'hui la Dynamique des Peuples Autochtones (DGPA) pygmées et le Collectif des Parlementaires pour la Défense et la Promotion des Droits des Autochtones Pygmées.

Bibliographie

Banque Mondiale, 2009. *Stratégie nationale pour le développement des Peuples Autochtones Pygmées en RDC*, Kinshasa,.

GRENAND, F., 2000. « Regard sur les peuples des forêts tropicales », in *Les peuples des forêts tropicales aujourd'hui*, vol. II, QPFT.

<http://www.google.com.sangnet.commpygmees-unesco-uestpl.html>.

JOHN NELSON et LINDSAY Hossack, 2003. *Les Peuples Autochtones et les aires protégées en Afrique Royaume-Uni*,.

KAMA NGUNGA, 2008-2009. Note de cours d'Histoire du Congo. ISP/Gombe.

- LAPIKA D., 2009. « Perception du patrimoine foncier chez les Peuples Autochtones », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, Vol. I, Kinshasa.
- LEON DE SAINT MOULIN, 2005. *Atlas de l'organisation administrative de la RDC*, Kinshasa.
- Loi du 20/07/1973, portant Régime général des biens et foncier, 1973.
- MAX S., 1965. *Les migrations des peuples*, Flammarion, Paris.
- MENDRAS, H., 1995. *Les sociétés pygmées*, Gallimard, Folio-Histoire, Paris.
- MENDRAS, H., 1995. *Les sociétés paysannes*, Gallimard, Paris.
- MJUMA EKUNDANAYO, 1993. *Analyse de la situation des femmes et enfants pygmées du Zaïre*.
- VANSINA, J., 1966. *L'introduction à l'ethnographie du Congo*, CRISP, Bruxelles.
- BAHUCHET, S., « La forêt matière », in *Les Peuples des Forêts Tropicales aujourd'hui*, vol. II, APFT.

LES MINORITES ETHNIQUES ET LA STABILITE DES ETATS : QU'EN EST-IL DES PEUPLES AUTOCHTONES ?

Par
NKUANZAKA INZANZA Adélard⁸

Résumé

Cette analyse sur le rôle des minorités dans la stabilité ou l'instabilité des Etats démontre que dans beaucoup de pays à travers le monde, les « guerres tribalo-ethniques ou les conflits communautaires, les actes de violence et/ou du terrorisme, émanent en majorité des minorités qui s'estiment écrasées par des groupes majoritaires ». Dans cette situation de violence, la stabilité et la sécurité des Etats, y compris la cohésion sociale, sont ébranlées.

L'auteur préconise comme voie de sortie, le respect du jeu démocratique qui vise les intérêts de tous les citoyens, « la bonne gouvernance », la gestion saine de la « res publica », à l'abri des soubresauts des appétits gloutons émanant aussi bien des minorités que des majorités.

Introduction

En observant attentivement la situation actuelle dans presque tous les continents, il y a lieu de constater que dans beaucoup de pays, les guerres tribalo-ethniques ou les conflits communautaires, les actes de violence et/ou de terrorisme, émanent en majeure partie des groupes minoritaires qui s'estiment écrasés par des groupes majoritaires ou qui cherchent à se venger, pour certains d'entre eux, des injustices et des atrocités subies. Dans ce cas, la stabilité et la sécurité des Etats concernés sont mises en mal et la cohésion sociale

⁸ Professeur Ordinaire au Département de Sociologie, Université de Kinshasa.

brisée, surtout quand ces minorités entendent affirmer leur identité, en revendiquant notamment, leur autonomie.

C'est le cas au Royaume-Uni (Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord), en Espagne (Pays Basque avec l'E.T.A., Catalogne), en Russie (avec la Tchétchénie), en France (Occitanie, Catalogne, Pays Basque, Corse).

La Corse demeure, en France, l'exemple le plus typique avec des assassinats des autorités, des attentats et les sabotages des édifices publics.

Dans les pays des grands lacs africains, l'exemple le plus récent est celui du Rwanda, dont le conflit ethnique a déversé ses effets pervers sur la République Démocratique du Congo, qui continue à payer un lourd tribut d'une guerre d'autrui.

Ainsi donc, comprendre les minorités ethniques nationales ou locales, y compris d'autres minorités (sexuelles, religieuses, linguistiques, etc.), c'est-à-dire leurs droits, leurs spécificités et leur apport potentiel à l'édification de la société, c'est prévoir et éviter des conflits inutiles et nuisibles au progrès social.

En fait, les droits des minorités, qui ne doivent pas être considérés comme un privilège, impliquent ipso facto ceux des majorités, qui doivent être protégés de la même manière, dans le cadre global de la promotion des droits humains et civiques de tous les citoyens d'une nation, sans discrimination aucune. Cette conception avec celle de la Démocratie, qui est la loi de la majorité, avec protection de la minorité.

Pour rendre notre propos plus intelligible, nous l'avons scindé en trois parties essentielles. Dans un premier temps, nous débattons du concept même de minorité (ethnique) et ses connexes, pour en avoir une connaissance nette. En deuxième lieu, nous essayerons de passer en revue et d'analyser quelques instruments juridiques internationaux qui régissent les droits des minorités.

Troisièmement, enfin, nous dégagerons, dans la mesure du possible, les relations synergiques qui existent entre les minorités et la stabilité/ sécurité des Etats, en illustrant nos propos, pour l'essentiel, par les Peuples Autochtones Pygmées.

1. Aperçu sur le cadre conceptuel

Le concept de minorité n'est pas facile à appréhender, car il s'agit d'un terme fourre-tout, un concept générique en fait. Etymologiquement parlant, la minorité désigne le plus petit nombre dans un ensemble. Elle implique également une petite collectivité à l'intérieur du territoire d'un Etat ou d'un grand groupe quelconque. C'est dans ce sens que l'on parle des minorités ethniques, religieuses, sexuelles, etc. Dans le cadre de cette étude, l'essentiel de nos propos va concerner les minorités ethniques.

Dans le même sens et selon le Conseil de l'Europe, « une minorité désigne un groupe de personnes numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat se trouvant dans une situation non-dominante et dont les membres, en tant que ressortissants d'un Etat, possèdent certaines caractéristiques (ethniques, religieuses, linguistiques) différentes de celles du reste de la population et montrent, même implicitement, un sentiment de solidarité dans le but de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue » (Rapport du 23 janvier 2001).

En République Démocratique du Congo, il existe une minorité dispersée dont l'antériorité sur le sol congolais et de l'Afrique centrale ne fait aucun doute : il s'agit des autochtones Pygmées, présent dans presque toutes les provinces du pays.

Les pygmées font parties intégrante des populations ignorées et oubliées des grandes préoccupations politiques de la plupart des Etats de l'Afrique centrale qui ont en partage la forêt du bassin du Congo. En effet, malgré l'intérêt qu'elles ne cessent de susciter auprès des Etats, des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales et des agences de développement depuis

quelques décennies, les populations pygmées d'Afrique centrale restent encore en marge de la vie politique, économique, sociale et culturelle de leurs pays respectifs, et leurs conditions de vie demeurent précaires et incertaines (YEMWENI DANGU, 2009 : 6). Nous reviendrons au point 3.1. ci-dessous, avec la gestion de la forêt comme illustration.

Mais, n'oublions pas que sur le plan juridique, la minorité est l'état d'une personne légalement mineure. En République Démocratique du Congo, par exemple, les enfants âgés de moins de 18 ans, fille et garçons, sont des mineurs et traités comme tel. Dans ce dernier cas, comme d'ailleurs en langage électoral, le concept de minorité s'oppose à celui de majorité (majorité parlementaire).

Allons examiner, au point suivant, quelques instruments juridiques internationaux qui régissent les droits des minorités.

2. Revue de quelques instruments juridiques internationaux sur la protection des minorités

2. 1. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques (adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 47/135 du 18/12/1992).

Au terme de cette déclaration, il est à retenir ce qui suit :

- Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, linguistiques ou religieuses, ont le droit de jouir de leur propre religion et utiliser leur propre langue, en privé ou en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque.
- Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique.
- Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la

minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale.

- Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres associations.
- Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d'établir et maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d'autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d'autres minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d'autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.

N.B. Il est demandé aux Etats de prendre des dispositions nécessaires (lois) dans ce sens.

2. 2. La protection des droits des minorités et l'UNESCO

Selon l'UNESCO, les communautés minoritaires, parmi les plus défavorisées du monde en matière d'éducation, sont au centre de son programme éducatif. Le Forum Mondial de l'Education, qui s'est tenu à Dakar en avril 2000, a adopté le Cadre d'Action de Dakar, qui s'applique notamment aux minorités. Entre autres recommandations, il était prévu :

- de faire en sorte que d'ici l'an 2015, tous les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire, obligatoire et gratuit, de qualité ;
- de répondre, par des approches à la fois formelles et informelles, aux besoins éducatifs des jeunes les plus pauvres et les plus défavorisées : enfants travailleurs, enfants appartenant à des tribus nomades ou habitant des zones rurales isolées, enfants appartenant à des minorités ethniques et linguistiques, enfants victimes des conflits armés ou du VIH/sida, ou encore souffrant de la faim ou d'une santé déficiente, et ceux, enfin, qui ont des besoins particuliers en matière d'éducation ;

- d'inclure les enfants qui ont des besoins particuliers en matière d'éducation, notamment ceux qui appartiennent à des minorités ethniques défavorisées, à des populations migrantes, à des communautés éloignées et isolées, ou qui vivent dans des bidonvilles, dans les stratégies de l'UNESCO, visant à instaurer l'enseignement primaire universel d'ici à 2015.

L'UNESCO a participé également à la Décennie des Nations Unies pour l'éradication de la pauvreté (1997-2006) et a lancé un programme qui vise notamment à réduire l'analphabétisme chez les enfants des rues et ceux des tribus minoritaires dans des pays comme l'Inde. La diversité culturelle est aussi un domaine important soutenu par l'UNESCO.

2. 3. Les minorités et l'OIT

En matière d'emploi et de profession, la Convention principale de l'OIT est la Convention N°111 relative à la discrimination. Cette convention signée en 1958, interdit la discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession fondée, notamment, sur la race, la couleur de la peau, la religion et la nationalité d'origine.

La convention N°111 est l'une des huit conventions fondamentales de l'UNESCO. En Avril 2001, 147 pays l'avaient déjà ratifiée.

Les peuples indigènes et tribaux sont également au centre des préoccupations de l'OIT. L'OIT est à la base des deux seules conventions internationales qui les concernent directement. La convention N°169 relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) a, pour l'essentiel, remplacé la convention 107 de 1957. Ces deux conventions sont axées sur les effets de la discrimination raciale ou de l'exclusion des possibilités de développement offertes au reste de la population. Le but de l'OIT est de garantir l'égalité de chance et de traitement dans tous les domaines, sans que ces peuples soient pour

autant obligés de sacrifier les modes de vie ou la culture qui leur sont propres.

La convention n°29 sur le travail forcé (1930) interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire. La convention n°105 sur l'abolition du travail forcé (1957) est encore plus précise : elle dispose que le travail forcé ne peut pas être utilisé à des fins de discrimination raciale. En outre, les enfants appartenant à des minorités sont spécialement protégés par la convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).

2. 4. Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales

Le Conseil de l'Europe (qui n'est pas l'Union Européenne) regroupe 43 Etats. Cette convention-cadre, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 1994, est entrée en vigueur en 1998. C'est le premier instrument multilatéral sur la protection des minorités qui soit juridiquement contraignant pour les Etats.

Tenant compte du fait que la situation des minorités diffère d'un pays à l'autre, les recommandations de la convention, pragmatiques, sont énoncées en termes généraux. On y trouve fréquemment des expressions telles que : « un nombre important », « un besoin réel », « dans la mesure du possible », etc. Ces formules générales donnent aux Etats-parties une certaine latitude lorsqu'il s'agit de traduire les objectifs de la Convention en lois et en politiques nationales appropriées. Mais ceci n'enlève en rien à la Convention son caractère contraignant.

La Convention stipule entre autres que les Etats qui ratifient le texte s'engagent à :

- promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture et leur identité (article 5) ;
- faciliter l'accès aux médias et promouvoir la création et l'utilisation des médias destinés aux minorités (article 9) ;

- reconnaître le droit d'utiliser une langue minoritaire, en privé comme en public, et à présenter des informations dans la langue minoritaire (Art. 10 et 11) ;
- promouvoir la connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et de la religion des minorités nationales et de la majorité (article 12) ;
- s'abstenir de prendre des mesures qui modifient les proportions des différentes populations dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités (article 16).

Ces instruments juridiques sélectionnés étant passés en revue, nous allons, à présent, essayer de discuter de l'intégration (difficile à certains égards) des minorités dans les grands ensembles sociaux. Ce qui, selon le cas, peut favoriser ou pas, la sécurité des Etats.

3. Les minorités ethniques ou autres et la stabilité des Etats

Depuis qu'il existe, le problème des minorités a connu des transformations considérables. Au **Moyen-âge** (395 à 1453) et pendant les **Temps Modernes** (1453 à 1789), la religion et la politique étaient totalement liées, et les minorités apparaissaient essentiellement sous la forme religieuse (= minorités religieuses). La liberté de conscience admise à partir de la fin du 16^{ème} siècle ne fit pas disparaître le problème des minorités religieuses. Celui-ci céda seulement la première place à d'autres minorités, en l'occurrence les minorités ethniques nationales ou locales.

Ainsi naquit, en Europe occidentale en premier lieu et dans le reste du monde ensuite, l'idée que chaque **nation** devrait réaliser sa propre personnalité. L'idée de base était : « A chaque nation un Etat et à chaque Etat une nation » (Mancini, 19^{ème} siècle).

Cependant, cet idéal de l'Etat-Nation homogène se heurta à la réalité de l'hétérogénéité ethnique et produisit le problème des minorités nationales et locales. Bien que ce problème ne revêt pas la même intensité partout, il semble être plus virulent dans les pays

colonisés où des frontières artificielles imposent tout aussi une cohabitation artificielle entre les populations aux cultures diverses, **parfois même contradictoires.**

Donc, le problème des minorités affecte profondément la vie politique, sociale, culturelle, économique et sécuritaire des Etats. Il est principalement une question de politique nationale, une affaire d'ordre intérieur qui concerne la législation et l'administration de chaque Etat. Mais il est également un problème international dans la mesure où la sécurité et la stabilité de la communauté internationale peuvent être menacées lorsque les aspirations des minorités revêtent des implications touchant des « Etats étrangers apparentés », c'est-à-dire des Etats qui se considèrent comme ayant des relations particulières avec la minorité d'un autre Etat en raison d'affinités ethnique, religieuse linguistique ou autres (Ex. : Tamouls du Sri Lanka et Inde).

En fait, le problème qui se pose est celui de savoir comment, pour un pays, réaliser l'unité nationale et l'intégration de tous les citoyens, tout en assurant la protection des droits des minorités, c'est-à-dire leur culture en général. Comment donc promouvoir le droit à la différence tout en soumettant tous les citoyens aux mêmes principes et lois ? C'est là le nœud du problème.

Pour faire face à ce dilemme, certains auteurs proposent de choisir entre deux solutions, selon qu'il s'agit des minorités dispersées, ou concentrées.

3. 1. Les minorités dispersées

Les minorités dispersées, c'est-à-dire les minorités diffuses éparpillées en milieu allogène, ne réclament que les droits de l'homme (= droits individuels) au maintien de leurs caractères distinctifs. En d'autres termes, elles veulent être égales aux autres citoyens du pays et jouir des mêmes droits civils et politiques et de mêmes libertés publiques, tout en restant libres de pratiquer leur culte ou de parler leur langue.

Ces revendications peuvent se ramener aux notions de Liberté et d'Egalité prônées par la **Charte des Droits de l'Homme**. Dans certains cas, elles peuvent s'accompagner du rêve de retour aux sources, symbolisé par la création des Etats comme le Libéria et Israël, ou la réclamation des Kabyles (Kabylie-Algérie) à la reconnaissance de leur langue par l'Etat algérien.

Si les minorités dispersées sont bien intégrées, leurs droits civils et politiques sauvegardés et leur culture (conforme aux lois du pays) maintenue, l'Etat et ses minorités peuvent vivre en paix et en concorde, sans chercher à recourir à la force ou à la violence pour se faire entendre.

En examinant la situation des Peuples Autochtones Pygmées, une minorité dispersée sur l'ensemble de l'Afrique centrale en général et de la RDC en particulier, on note que la cohabitation entre les Pygmées et les Bantous est toujours problématique, au détriment des premiers cités. « Cela se ressent, encore aujourd'hui, par l'indifférence, la négligence et parfois même le rejet que tous déplorent envers les Pygmées... Les uns et les autres déplorent en réalité hypocritement ces méfaits car concrètement, personne ne travaille vraiment pour abolir cet état de vie commune inégalitaire (GUDIJIGA, 2009 : 90).

Le problème le plus grave dont souffrent les pygmées et qui menace leur existence physique, concerne leur milieu de vie-la forêt. Cette dernière est à la base de beaucoup de conflits entre les autochtones Pygmées et les Bantous d'une part, et entre les Pygmées et les multinationales (par l'Etat congolais à travers son code forestier d'autre part.

C'est dans ce sens que LAPIKA DIMOMFU, rappelant une étude de 2003 réalisée en milieu pygmée, note que les conflits fonciers ont pour causes principales, la recherche de terrain pour construire des campements, la délimitation dans le cadre de l'exploitation forestière ou l'ignorance de la loi foncière, la

corruption et la manipulation des services de l'Etat par des personnes influentes (LAPIKA, D., 2012 : 14).

Ce qui précède met les Pygmées dans une situation d'insécurité et d'incertitude quant-à leur avenir, et pourrait les amener à user de tous les moyens à leur disposition, pour assurer leur survie et la protection de leur milieu de vie. Pourtant en RDC comme ailleurs en Afrique centrale, on n'a pas encore eu à déplorer des troubles socio-politiques graves, ou des rebellions, à l'initiative des pygmées, pourtant autochtones sur leur terroir, visant la défense de leurs intérêts.

D'où la nécessité de considérer ce peuple comme pacifique, car supportant avec stoïcisme les injustices et les brimades dont il est victime. Mais, toute patience ayant des limites, il est à craindre que cette situation ne demeure pas statique.

D'où la nécessité, pour l'Etat congolais, et spécifiquement sur cette question foncière, de « mettre en place un cadre institutionnel devant conscientiser les Peuples Autochtones Pygmées sur leurs droits et leurs obligations en tant que citoyens congolais. Il faudra également mettre en place un cadre de consultation permanent entre les autorités et les Peuples Autochtones Pygmées en vue de mieux scruter les stratégies à mettre en œuvre pour mieux gérer leur écosystème et favoriser l'intégration des Peuples Autochtones avec les différentes communautés voisines » (LAPIKA DIMOMFU, 2009 : 14).

Car, « la problématique de la gestion des minorités constitue une question éminemment politique et administrative. Elle relève de la bonne gouvernance qui implique, notamment, une gestion citoyenne de la chose publique, l'égalité devant la loi, la justice sociale et distributive, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, etc. » (NKUANZAKA, I., 2009).

Les Pygmées, en tant que natifs des lieux qu'ils habitent, méritent toute l'attention des pouvoirs publics, qui n'ont aucun

intérêt à voir ces autochtones, gardiens de la forêt et détenteurs d'un nombre important de savoirs endogènes africains, prendre des armes pour se défendre et se protéger. Est-il nécessaire de rappeler que, gouverner, c'est prévoir ?

3. 2. *Les minorités concentrées*

Celles-ci sont des minorités cohérentes installées sur un espace propre. Ces minorités concentrées réclament en plus de l'Egalité et de la Liberté, la reconnaissance de la spécificité de l'espace occupé par rapport à celle de la culture et de la population majoritaires.

C'est la revendication de la possibilité d'autodétermination et du droit de réaliser l'autonomie interne dans le cadre de l'Etat, en obtenant l'exercice de certains domaines de la culture et/ou de l'enseignement.

Cette revendication est généralement occasionnée par des difficultés économiques et socio-culturelles. C'est le cas de la Corse en France, du Tibet en Chine, du Pays Basque en Espagne, etc.

La solution la mieux indiquée ici s'avère être une forte décentralisation avec des pouvoirs considérables accordés aux autorités locales. A terme, le fédéralisme pourrait réduire les velléités sécessionnistes qui guettent souvent les minorités concentrées (Cfr. Tamouls au Sri Lanka, Tibétains en Chine, Kurdes Turques et Iraquiens, etc.), ou la tendance à s'annexer à un Etat étranger apparenté (les Banyamulenge de la RDC avec le Rwanda, les wallons à la France), etc.

Conclusion

Le grand problème qui se pose est de savoir comment concilier Mondialisation (intégration), diversité culturelle et protection des minorités (nationales ou locale). L'autre problème est celui de savoir, dans un pays comme la RDC par exemple, avec plus

de 400 groupes sociaux (tribus), déterminer les groupes minoritaires dont la culture serait menacée d'extinction. D'ailleurs, et si les tribus qui se croiraient minoritaires ou « minoritisés » (démographiquement, culturellement ou socialement) se mettaient toutes en conflit ouvert contre le pouvoir central (national) ou local, sous le prétexte d'être marginalisées ? Cela ne suffirait-il pas à sonner le glas de la société et son émiettement ?

Résoudre la problématique des minorités n'est pas si simple ; car déjà, il est difficile de savoir quelle tribu est minoritaire par rapport à l'ensemble social (nation, province, etc.). La situation se complique quand des groupes qui se disent minoritaires prennent des armes pour défendre ce qu'ils pensent être leurs intérêts, et surtout s'ils le font avec des apports d'un « Etat étranger apparenté ». La tolérance, la justice sociale (distributive), l'égalité de tous devant la loi, le respect des droits humains, la démocratie entant que loi de la majorité avec protection de la minorité, voilà des armes efficaces pour une gestion citoyenne de la société humaine, multi ou mono-ethnique. Dans un tel climat, aucun groupe social ou aucun citoyen ne se sentirait marginalisé et tous, au contraire, uniraient leurs efforts pour une juste cause : celle du développement humain intégral. Dans un tel contexte, aucune puissance étrangère, petite ou grande, n'inciterait les citoyens à appliquer la violence contre leur propre pays pour obtenir tel ou tel droit, tel ou tel autre avantage.

En définitive, la bonne gouvernance avec tout ce qu'elle comporte comme exigences, semble être la meilleure voie pour une gestion saine de l'Etat, à l'abri des soubresauts d'appétits gloutons, émanant des majorités ou des minorités nationales ou locales et d'autres minorités (religieuses, sexuelles, etc.).

Bibliographique indicative

CASSESE, A., 1986. *Le droit international dans un monde divisé*, Paris, Berger-Levrault.

COLAS, D., 1994. *Sociologie politiques*, Paris, PUF.

- EIBL-EIBESFELDT, I., 1979. *Par-delà nos différences*, Traduit de l'allemand par Trudi Strub, Paris, Flammarion.
- LAPIKA, D., 2009. « La perception du patrimoine foncier chez les Peuples Autochtones », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones, Volume 1, CERDAS, Kinshasa*.
- LOUBAKI MOUNDELE, C., 2004. *La question des pygmées en Afrique centrale*, Yaounde, CNUDH.
- MEYER, C., octobre 1984. « Les Kurdes », in *Droit de vivre*, n°504. Nations-Unies, 14 décembre 1969. Déclarations sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
- Nations-Unies, 1948. Déclaration universelle des droits de l'homme, (10 Décembre 1948).
- Nations-Unies, Déclarations et autres traités sur les minorités.
- NKOY-ELELA, A-D., 2001-2003. *Situation des « autochtones » pygmées (Batwa) en RDC : enjeux des droits humains*, Mémoire de D.E.A. en Droit de l'homme, Chaire UNESCO, Université de Kinshasa.
- NKUANZAKA, I., 2009. « Les minorités pygmées de la RDC face au code forestier », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones, Volume 1, CERDAS, Kinshasa*.
- OMANGA BOKATOLA ISSE, 1992. *L'organisation des Nations-Unies et la protection des minorités*, Bruxelles, Flammarion.
- PLISNIER LADAME, F., 1970. *Les pygmées : Enquêtes bibliographiques*, Bruxelles, CEDESA.
- SCHWARTZENEBERG, R.-G., 1988. *Sociologie politique*, Paris, Montchétien.
- VAN PARYS, J.M., 1996. *Dignité et droits de l'homme*, recherche en Afrique, Kinshasa, Edition Loyola.
- VANSINA, J., 1966. *Introduction à l'ethnographie du Congo*, Bruxelles, CRISP.

LANGUES PYGMEES, UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ?

Par
NSENGA DIATWA Isabelle Myriam ⁹

Résumé

A la suite de certains chercheurs qui ont tenté d'analyser quelques parlers pygmées afin de se rendre compte de l'existence ou non d'un système proprement pygmée, cette étude présente une esquisse de la structure phonologique et morphologique de quelques parlers pygmées du district de Mai-ndombe dans la province du Bandundu. Elle présente aussi leur situation sociolinguistique vis-à-vis des langues environnantes. Enfin, elle souligne l'importance d'une activité touristique auprès de ces peuples comme l'un des moyens de préserver leurs langues de l'extinction.

Introduction

Considérés à travers les âges comme les premiers habitants de l'Afrique centrale, les Pygmées vivent dans l'immense forêt tropicale que se partagent huit pays africains au sud du Sahara, à savoir le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Ils constituent l'une des couches sociales les plus minoritaires et les plus minorées de cette partie du continent d'autant plus que leur nombre serait évalué aujourd'hui à 1.000.000 d'âmes sur une superficie de 4.329.384 Km², soit une densité de 0,23 habitants au Km² (GUDIJIGA, 2009 : 90).

En RD. Congo, les Pygmées sont localisés dans presque toutes les provinces du pays et sont désignés, selon les régions, sous le nom de Batwa (Equateur, Bandundu, Kasai, Nord-Kivu, Sud-Kivu,

⁹ Assistante au Département des Lettres et Civilisations Africaines
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Kinshasa

Maniema) ; de Balumbe, Bafoto, Bayeki (Equateur) ; de Bamone, Bakengele (Bandundu) ; de Bambuti, Baka, Efe, Bakengele (Province Orientale) ; de Bashimbi, Bambote, Bakalanga (Katanga) ; de Bayonda, Babuluku, Banwa, Bagezi (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema) (NKUANZAKA, 2009 : 35).

Schumacher, cité par Maes et Boone, précise par ailleurs que "batwa" est leur nom générique que Colle explicite en ces termes : « *Ba est le signe pluriel des substantifs qui désignent des êtres raisonnables ; twa est un radical verbal qui veut dire "aller à la recherche des produits de la forêt", spécialement du miel sauvage. Batwa pourrait donc se traduire par chasseurs, gens de forêt, bushmens* » (MAES et BOONE, 1935 : 307).

De plus, Hulstaert indique que le vocable "Twa" dont on désigne les Pygmées et les pygmoïdes africains comporte, selon les auteurs, divers sens notamment « *petit, court, nain. D'aucuns traduisent par : les hommes, étymologie très fréquente des noms de peuplades. Vu la condition sociale de ces tribus, d'autres y voient le sens de : esclave, ou inférieur, ou banni, rejeté. (...) Certains, enfin, opinent pour la signification de : étranger (...)* » (HULSTAERT, 1953 : 101).

Il convient de signaler que ces peuples, toujours marginalisés, vivent en dépendance des autres communautés qui les utilisent à des tâches diverses. Ils habitent principalement les lisières des villages de leurs maîtres, leur habitat étant influencé généralement par leur mode de vie nomade, même si, actuellement, leur contact avec le monde extérieur favorise de plus en plus leur sédentarisation, voire leur modernisation.

Disséminés à travers le pays, les Pygmées se répartissent en plusieurs groupes distincts les uns des autres et parlent différentes langues comme le signale Brisson, « *les Pygmées ne se ressemblent pas tous physiquement et n'ont pas les mêmes coutumes de chasse, de danse ni les mêmes outils de chasse. On a affaire à une diversité de*

peuples ou d'ethnies avec des langues différentes » (MATANGILA, 2009 : 118).

Identité linguistique pygmée

S'agissant des langues pygmées, il règne une controverse parmi les chercheurs au sujet de l'existence d'un système linguistique proprement pygmée. Il y a d'une part, ceux qui prétendent que les Pygmées n'ont pas de langues propres et qu'ils parleraient les langues de leurs voisins ; et, d'autre part, ceux qui, s'appuyant entre autres sur des thèses ethnologiques, attestent qu'en tant que groupes ethniques distincts des Bantu, des Soudanais, des Nilotiques, etc., ces peuples possèdent leurs propres langues. A ce sujet, Matangila (2009 : 120) note qu' « *on ne saurait postuler l'existence des tribus pygmées sans postuler ipso facto celle des langues qui les organisent culturellement et idéologiquement* ».

Notons, par ailleurs, que le débat sur l'identité linguistique pygmée n'a pas laissé indifférents certains linguistes africanistes qui ont tenté d'analyser quelques parlers Pygmées afin de se rendre compte de l'existence ou non d'une langue proprement pygmée. En effet, en analysant le parler pygmée d'Itendo¹⁰, Motingea (1994 : 342) affirme qu' « *une comparaison entre le parler des pygmées et celui de leurs maîtres actuels révèle, en outre, que celui des Pygmées présente beaucoup d'archaïsme et d'éléments étrangers* ». Concernant la langue des Bafoto décrite par Hulstaert (1948 : 343), ce même auteur poursuit en ce sens : « *ces Pygmées, pour être restés plus ou moins indépendants, possèdent une langue qui, par son vocabulaire et sa grammaire, s'écarte sensiblement de ce que l'on sait des langues bantoues (...)* ».

En outre, parlant du dialecte des Pygmoïdes Batwa de la province de l'Equateur, Hulstaert (1948 : 21) affirme qu'il est probable que les Pygmoïdes ont eu autrefois un langage propre,

¹⁰ Localité pygmée du territoire de Kiri, dans la province du Bandundu, où les Pygmées vivent sous la domination des Ekonda.

différent de celui de leurs maîtres présents. Selon lui, il est très bien possible que les dialectes de leurs maîtres ont emprunté des mots à l'hypothétique langue Batwa, mais le contraire est tout aussi admissible, voire même plus probable.

Enfin, en critiquant l'étude de Bissengué sur les Pygmées Aka, Bouquiaux (2006 : 234) réfute toute opposition linguistique entre Pygmées et Bantu, en ces termes :

« Les rapprochements ont été faits de longue date entre des inventaires beaucoup plus riches et il saute aux yeux que l'aka est une langue bantoue. On retombe à nouveau dans ce travers maintes fois signalé d'opposer des Pygmées à des Bantou (sic), ce qui signifie rien en République Centrafricaine puisque les Pygmées de ce pays sont des Bantou (Rappelons que Bantou désigne des personnes parlant une langue bantoue et non une population particulière). C'est la raison pour laquelle nous avons favorisé d'opposer Pygmée et Grands Noirs, distinction neutre qui n'est pas fondée sur une opposition linguistique. Parmi leurs voisins immédiats, seuls les Mbatia et les Ngando sont des Bantou. Il n'aurait pas été inutile de signaler en revanche que les Pygmées Baka du Cameroun parlent une langue proche du complexe ngbaka-gbanzili-monzombo et sont donc linguistiquement des oubanguiens ».

A la suite de ces auteurs, nous tentons d'analyser quelques parlers pygmées de la province du Bandundu, plus précisément du district du Mai-ndombe où ces peuples sont connus sous le nom générique de *Batwa* et parlent une langue commune appelée *kitwa* dont nous avons identifié quelques variantes, tels le *kitwa-loenzela*, le *kitwa-losenge*, le *kitwa-inongo*, le *kitwa-nkundo*, le *kitwa-ntomba*, le *kitwa-ekonda*, le *kitwa-bolia*, etc. Trois variantes ont été retenues dans le cadre de cette étude, à savoir le *kitwa-loenzela* (klz), le *kitwa-losenge* (kls) et le *kitwa-inongo* (kin), parlées respectivement dans les territoires de Kiri, Oshue et Inongo.

Dans les lignes qui suivent, nous présentons une esquisse de la structure de ces langues sur les plans phonologique et morphologique, nous présentons aussi leur situation sociolinguistique vis-à-vis des langues environnantes.

1. Phonologie

Il s'agit ici des voyelles, des consonnes, de la syllabe et des tons.

- **Les voyelles** : ces trois langues connaissent un système vocalique de 7 phonèmes.

i	u
e	o
ɛ	ɔ
a	

Quelques paires minimales attestent la valeur phonologique de ces voyelles, notamment :

Klz :	lino	vs	lina	‘dent/nom’
Kls :	lobángá	vs	libángá	‘menton/pierre’
Kin :	lolo	vs	lolɛ	‘jambe/barbe’

- **Les consonnes** : 22 phonèmes consonantiques pour le **Klz**, 19 phonèmes consonantiques pour le **Kls** et 20 phonèmes consonantiques pour le **Kin**.

	Bilabiales	Labio-dentales	Dentales	Palatales	Vélaires
Occlusives	p	t			K
	b	d			
Fricatives			s		

semi-voy.	w			y	
Latérales			l		
Roulées			r (Klz)		
Nasales	m mp mb	n nt nd	ns (Klz) nz	ny (Klz, Kin) nj	nk ng

Quelques paires minimales :

Klz : bowa vs boma ‘saison sèche/peur’
 Kls : epele vs elele ‘mur/lèvre’
 Kin : líno vs líko ‘dent/houe’

- **La syllabe** : elle est généralement ouverte dans les trois langues et comprend les structures V, CV, NCV, CSV, NCSV.

V
e.pe.le ‘mur’

CV
li.ká.ká ‘pied’

NCV
mbúla ‘pluie’

CSV
bwáli ‘maladie’

NCSV

Mbwa 'chien'

- **Les tons** : deux tons de base sont attestés : le haut et le bas, que nous représentons respectivement par l'absence de signe et par l'accent aigu.

Paire minimale :

bólo vs bolo 'nez/bon'

2. Morphologie

Nous n'avons retenu ici que les formes nominales en nous limitant au substantif qui, dans ces trois langues, est constitué généralement d'un préfixe variable et d'un radical invariable.

- **Les classes nominales** :

13 classes nominales sont attestées pour le klz, 14 pour le kls et 15 pour le kin.

classe	PN		
	Klz	Kls	Kin
1	mo-/bo-	mo-/bo-	mo-/bo-
1a	ɔ-	ɔ-	ɔ-
2	ba-	ba-	ba-
3	mo-/bo-	mo-/bo-	bo-
4	be-	mi-/be-	be-
5	li-	li-	li-
6	ma-	ma-	ma-
7	e-	e-	e-
8	bi-	bi-	bi-
9	n-	n-	n-
9a	ɔ-	ɔ-	ɔ-
10	n-	n-	n-

10a	ɔ-	ɔ-	ɔ-
11	lo-	lo-	lo-
12	-	-	to-
14	bo-	bo-	bo-
19	-	i-	i-

➤ **Le couplage des classes :**

Selon l'opposition singulier-pluriel, ces substantifs se répartissent en plusieurs couplages selon les langues.

N°	Couplage de classes			Exemples		Traduction
	Klz	Kls	Kin	Singulier	Pluriel	
01	mo-/ba-	mo-/ba-	mo-/ba-	mo-to	ba-to	Humain
02	ɸ-/ba-	ɸ-/ba-	ɸ-/ba-	ɸ-kana	ba-kana	Frère
03	bo-/be-	bo-/be-	bo-/be-	bo-sala	be-sala	Travail
03	mo-/mi-	-	-	mo-toki	mi-toki	Sueur
04	-	mo-/be-	-	mo-nua	be-nua	Bouche
05	li-/ma-	li-/ma-	li-/ma-	li-kula	ma-kula	Flèche
06	e-/bi-	e-/bi-	e-/bi-	e-mana	bi-mana	Case
07	-	li-/ba-	li-/ba-	li-pea	ba-pea	Epaule
08	n-/n-	n-/n-	n-/n-	n-gonda	n-gonda	Champ
09	lo-/n-	lo-/n-	lo-/n-	lo-kala	n-kala	Ongle
10	lo-/ba-	-	lo-/ba-	lo-undo	ba-undo	Ventre
11	-	-	lo-/bo-	lo-uwo	bo-uwo	Cheveu
12	-	-	lo-/be-	lo-bo	be-bo	Main
13	lo-/ma-	-	-	lo-tolu	ma-tolu	Nombril
14	bo-/be-	bo-/be-	bo-/be-	bo-sai	be-sai	Doigt
15	bo-/mi-	bo-/mi-	-	bo-pepe	mi-pepe	Vent
16	-	i-/ma-	-	i-toko	ma-toko	Natte
17	-	-	i-/to-	i-kakea	to-kakea	Colline

De cette brève analyse, il ressort que les trois parlés examinés présentent un pourcentage élevé de ressemblances avec les langues bantou environnantes (*bolia*, *nkundo*, *ntomba*, *ekonda*, etc), mais cela ne met pas en doute l'hypothèse de l'existence d'un système linguistique proprement pygmée, comme ce témoignage le laisse entendre : « *les Pygmées sont souvent repliés sur eux-mêmes.* »

Avant de répondre à des questions qui leur sont posées en langues communément partagées, ils se concertent dans un idiome qui échappe à tous. Cela a tout l'air d'être leur langue propre » (MATANGILA, 2009 : 122).

Par conséquent, il est logique de reconnaître à ces peuples, à juste titre, l'existence de leurs parlers propres, même si aujourd'hui, le constat est tel qu'ils parlent de plus en plus les langues de leurs voisins.

Situation sociolinguistique des langues pygmées vis-à-vis des langues environnantes

En cherchant à déceler les raisons qui poussent les Pygmées à communiquer couramment dans les langues voisines, nous avons administré un questionnaire sociolinguistique aux populations pygmées d'Inongo dont l'âge varie entre 18 et 60 ans. Cette enquête a révélé les résultats ci-après :

1. Ceux qui ont moins de 25 ans ont principalement le lingala comme langue première et l'utilisent dans toutes les communications courantes aussi bien en famille qu'avec les pairs ;
2. Ceux dont l'âge varie entre 25 et 40 ans ont le kitwa comme langue première, mais utilisent principalement le lingala et les autres langues environnantes dans les communications courantes. Avec les enfants, ils parlent lingala et avec les pairs le kitwa, le lingala et les langues environnantes (Bolia, ntomba, nkundo) ;
3. Ceux qui ont plus de 40 ans ont le kitwa comme langue première. Avec les enfants, ils parlent lingala ; avec les pairs, principalement le kitwa et quelquefois le lingala et les langues environnantes.

Il découle de cette observation que le lingala est la principale langue utilisée par ces populations tandis que le kitwa reste la langue

des vieux d'autant plus que les nouvelles générations l'emploient de moins en moins.

Voici, en substance, quelques facteurs qui nous ont permis de déceler les raisons de cette sous-utilisation :

1° Facteur démographique

Etant minoritaires et sachant que leur langue n'est pratiquement jamais parlée par d'autres que par eux-mêmes, les Pygmées sont obligés d'acquérir la langue de la majorité en vue de l'intercommunication ; ce qui confirme la thèse de Mackey (1977 : 62), selon laquelle « à défaut d'une politique qui protège son unilinguisme, c'est souvent la minorité numérique qui porte le poids du bilinguisme ».

2° Facteur géographique

Le kitwa subit l'influence des langues bantu les plus proches ; cela a comme conséquence, la naissance des variantes qui tendent beaucoup plus vers les langues bantu que vers le kitwa. D'où l'appellation *kitwa-ekonda*, *kitwa-nkundo*, *kitwa-ntomba*, etc. En d'autres termes, s'ils sont, par exemple, proches des Nkundo, des Ntomba ou des Ekonda, les Batwa parlent le *kitwa-nkundo*, le *kitwa-ntomba* ou le *kitwa-ekonda* entre lesquels il y a une certaine intercompréhension.

3° Facteur religieux

Faute de support religieux écrit en kitwa et étant donné que le lingala est la principale langue d'évangélisation du milieu, les Pygmées prient principalement en lingala aussi bien à l'église qu'à la maison.

4° Facteur socio-professionnel

Rappelons que, d'une manière générale, les Pygmées vivent en dépendance des Bantu qui les emploient à diverses tâches. Ils habitent généralement les lisières des villages de leurs maîtres bantu dont ils sont séparés par des buissons à un intervalle de plus ou moins 50m. Signalons également que les Bantu ne reconnaissent aucune propriété foncière aux Pygmées qui vivent dans les mêmes villages qu'eux. Ces derniers possèdent des petites cases construites à côté des maisons de leurs maîtres bantu et n'ont aucun droit de toucher à leurs biens alors que ceux-ci leur ravissent tout ce qu'ils ont de précieux (habits, outils, œuvres d'art, etc.).

Notons par ailleurs que, compte tenu de leur situation sociale, les Pygmées se considèrent eux-mêmes comme inférieurs aux Bantu et vivent avec ce complexe qui les pousse à rester à jamais assujettis et asservis. Par conséquent, cette dépendance totale les oblige à utiliser dans la vie courante les langues de leurs dominateurs.

S'agissant singulièrement des Pygmées d'Inongo, ils vivent dans des hameaux situés en marge des quartiers bantu et leur contact avec ces derniers a favorisé leur sédentarisation. En effet, ce nouveau mode de vie a permis aux Pygmées d'être employés par des Bantu-Bolia, Nkundo, Ntomba, etc.- comme domestiques, aide-maçons, gardiens, etc. En outre, en dehors de la pêche, de la chasse et de la cueillette, reconnues comme principales activités pygmées, les Twa d'Inongo cultivent les champs et fabriquent l'huile de palme qu'ils vendent aux Bantu. C'est pourquoi, étant employés principalement par les Bantu et ne possédant pas de marché ou d'activité socio-économique indépendante, la pratique des langues des maîtres leur est obligatoire et indispensable pour leur survie.

Signalons également l'existence, à Inongo, d'une école primaire pygmée où les principales langues d'enseignement sont le lingala et le français. En effet, lors de notre dernier séjour en octobre 2009, cette école ne comprenait qu'une seule classe avec une vingtaine d'enfants dont l'âge variait entre cinq et neuf ans. Faute

d'enseignant Pygmée, cette classe était tenue par un maître de langue bantu.

En plus de l'enseignement primaire, il y était organisé, en lingala, l'alphabétisation pour adultes. Cependant, Shaeffer déclare à ce sujet que « *L'alphabétisation initiale, qu'elle s'adresse aux enfants ou aux adultes, devrait d'abord se dérouler dans la langue maternelle de l'apprenant tout en établissant des liens puissants avec la ou les langues dominantes qu'elles soient nationales ou internationales* »¹¹.

Force est de constater que cette situation sociolinguistique présente le danger qu'encourt le patrimoine linguistique pygmée au profit des langues voisines, et plus précisément du lingala qui semble être leur principale langue à cause, sans doute, de sa grande audience par rapport aux autres langues de la région. Le lingala étant la principale langue véhiculaire du milieu, les Pygmées préfèrent l'apprendre à leur progéniture en vue de leur assurer une certaine sécurité sociale. C'est pourquoi, le constat est tel que tous les Batwa âgés de moins de 25 ans, ont le lingala comme langue première et certains ne connaissent même pas le kitwa.

Il convient cependant d'admettre que cette situation sociolinguistique ne réduit pas la valeur de ces langues vis-à-vis des autres, dans la mesure où « *Chaque langue traduit une vue unique du monde et un complexe culturel illustrant la manière dont la communauté qui la parle a résolu ses problèmes dans ses rapports avec le monde... Avec la mort d'une langue...un ensemble irremplaçable de ce que nous savons et comprenons de la pensée humaine et de la vision du monde est perdu pour toujours* » (WURM, 1991).

¹¹ Sheldon Shaeffer, Développement et revitalisation des langues : un impératif éducatif en Asie, document présenté à la Réunion de consultation d'experts du Programme de l'UNESCO pour la sauvegarde des langues en péril, (Source Action Aid).

Victimes d'une discrimination socio-politique, ces peuples se trouvent devant un danger permanent de la disparition de leurs langues, ce patrimoine dont la transmission leur assure la perpétuité de leur identité. C'est pourquoi, DORIAN (1999 : 31) affirme à ce sujet que « *La plupart des gens ressentent un certain attachement pour la langue de leurs ancêtres; pour beaucoup, cet attachement est même très fort. Si les conditions sont assez favorables, les gens s'identifient avec leur langue sans chercher de substitut préférable. Dans les cas où les gens ont changé de langue et ont complètement abandonné la leur, la raison était presque toujours liée à une histoire locale de répression politique, de discrimination sociale ou de privation économique (...)* ».

Langues pygmées et activité touristique

En marge du projet sur le **Tourisme culturel chez les Pygmées du Congo Kinshasa** auquel nous avons participé de 2009 à 2012, notre contribution est de voir dans quelle mesure une activité touristique auprès de ces peuples pourrait préserver leurs langues de l'extinction.

En effet, selon la Charte Internationale sur le Tourisme Culturel, le tourisme est perçu comme une force positive pour la conservation de la nature et de la culture et joue, à cet effet, un rôle important dans le caractère durable du développement local. (LACARRIEU, 2006 : 135). Vu sous cet angle, le tourisme culturel auprès des populations pygmées de la RD Congo peut être envisagé comme une activité promotrice du développement socio-économique de ces minorités ethniques qui disposent de ressources culturelles d'une grande diversité.

L'exploitation et la mise en valeur des ressources culturelles pygmées sont susceptibles de soutenir efficacement leur développement local, compte tenu de l'intérêt dont ces derniers bénéficient de la part des opérateurs touristiques comme l'indique Grégoire (2006 : 110) : « *les Touaregs, au même titre que les Masais du Kenya, les Dogons du Mali ou les Pygmées du Congo, font partie*

de ces groupes ethniques qui occupent une place originale et privilégiée aux yeux des touristes occidentaux ».

Selon LACARRIEU (2006 : 132), « *la croissance des flux touristiques dans les dernières années du vingtième siècle coïncide avec un intérêt inédit envers le patrimoine culturel, et notamment le patrimoine immatériel* ». Cette notion de patrimoine immatériel est instituée par l'UNESCO. Elle apparaît au début des années 1990, après les recommandations de 1989 sur la protection des cultures traditionnelles et, en contrepoint, de patrimoine mondial tourné essentiellement vers les aspects matériels de la culture. Défini comme « *l'ensemble des biens immatériels de même que les personnes ou les groupes qui en sont les détenteurs et les agents de transmission, c'est-à-dire les porteurs ou porteuses de traditions, le patrimoine immatériel concerne les langues, la littérature orale, les récits et les témoignages, la musique, la danse, les jeux, les mythes, les rites, les coutumes, les valeurs, les savoirs et les savoir-faire artistiques ainsi que les formes traditionnelles de communication et d'information* »¹².

A ce titre, les langues sont aussi importantes que les autres aspects du patrimoine culturel. Dans le cas des Pygmées, leurs langues seraient d'un apport considérable à une potentielle activité touristique étant donné qu'elles servent de support à la transmission de leurs valeurs culturelles comme le note Crystal (2000 : 30) : « *Les langues sont l'expression de l'identité, parce que les langues sont les dépositaires de l'histoire, parce que les langues sont une partie de la somme des connaissances humaines et parce que les langues sont intéressantes en elles-mêmes* ».

La diversité culturelle pygmée, représentée par les récits, les témoignages, la musique, la danse, les rites, les coutumes, les savoirs et les savoir-faire artistiques, les littératures orales, les savoirs traditionnels relatifs à la nature, à la pharmacopée, etc., se transmet d'une génération à l'autre grâce à la pratique de leurs langues et c'est cette transmission qui assure à ce groupe la perpétuité de son identité.

¹² http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immatériel_de_l'humanité

En effet, réputés excellents chanteurs et danseurs¹³, les Pygmées chantent dans leurs langues, et plus spécifiquement dans des circonstances plus ou moins solennelles telles les rites d'initiation, de mariage, de guérison¹⁴, de "wale"¹⁵, etc., comme l'indique Brisson : « *Les Pygmées ont une langue secrète, reste de leur langue originelle qu'ils n'emploieraient (sic) que dans certaines circonstances, pour ne pas être compris de tous les autres villageois* » (MATANGILA, 2009 : 122).

En dehors de la musique qui accompagne les Pygmées dans toutes les activités de leur vie, ces derniers possèdent une connaissance variée des plantes médicinales et sont reconnus par les voisins comme des spécialistes de la pharmacopée traditionnelle. La connaissance de ces plantes ne peut se transmettre aux générations futures qu'au moyen des langues dans lesquelles celles-ci sont nommées car, seules les langues peuvent préserver l'authenticité de ce patrimoine.

¹³ Joseph CORNET témoigne que sous l'Ancien Empire Egyptien, le roi Asosi envoya le conservateur des Sceaux Divins en expédition vers le Sud profond, le pays de Pount. L'explorateur annonça au roi la découverte d'un "nain, danseur de Dieu" et le roi lui expédia ce message : "aucun nain de son espèce n'avait encore été emmené par aucun de ceux qui, jusqu'à toi, avaient entrepris le voyage au pays des Arbres"

¹⁴ A Inongo, nous avons rencontré une guérisseuse qui, en temps normal, ne possède aucun pouvoir de guérir. En effet, au cours de la cérémonie de guérison qui se tient toujours la nuit, l'assemblée réunie autour du malade entonne des chants spécifiques jusqu'à faire entrer la guérisseuse en transe. Une fois en transe, cette dernière se revêt d'un pouvoir mystique qui lui permet de procéder à la guérison. La cérémonie dure parfois toute la nuit.

¹⁵ Le "wale" est une pratique sociale chez les différentes populations du Bandundu qui consiste à isoler la femme qui accouche pour la première fois pendant une durée de six mois à deux ans. Durant cette période, le mari n'est pas autorisé à avoir des rapports sexuels avec sa femme tandis que celle-ci a le droit d'aller avec d'autres hommes ; elle ne vaque à aucune activité ménagère jusqu'à la levée du "wale" qui est conditionnée à la remise, par le mari, des biens matériels demandés par sa belle famille.

Cela vaut pour toutes les autres expressions culturelles, notamment objets, artefacts, artisanat traditionnel, croyances religieuses, spectacles vivants traditionnels, pratiques culinaires, littératures orales, etc., dont la survie dépend de celle des langues dans lesquelles elles sont transmises.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, nous pouvons dire que la perte des langues pygmées entraînera sans doute la mort de leur culture. C'est la langue qui conserve donc l'authenticité de ce patrimoine car une fois que les Pygmées perdront leur langue pour exprimer leur culture dans les langues des voisins, cela ne restera rien d'autre que du calque. Il y a donc intérêt à aider ces peuples à conserver leur identité culturelle en protégeant leurs langues. Nous invitons donc les opérateurs touristiques, de concert avec les pouvoirs publics, à encourager ces minorités dans la continuité et la perpétuité de leur patrimoine en créant par exemple, des sites touristiques, du moins pour ceux qui se sont sédentarisés et, le cas échéant, ceux de l'axe Mbandaka-Bikoro-Inongo chez qui nous avons découvert un potentiel culturel intéressant. A ce propos, Wurm pense que « *pour assurer que la langue reste la «force» des minorités ethniques, il faut souvent continuer de développer ou de revitaliser leurs langues – les sauver de l'extinction* ».

Ainsi, l'activité touristique, considérée « *comme facteur de développement économique et source d'emploi pour les cultures réceptrices, comme facteur de respect de la diversité culturelle et de dialogue interculturel* » (LACARRIEU, 2006 : 132) sera une contribution nécessaire au développement local de ces peuples dont la pauvreté prononcée n'est plus à démontrer, sachant que le tourisme peut transformer les cultures et leurs patrimoines en de simples biens de consommation (LACARRIEU, 2006 : 142). Grâce à cette activité, les détenteurs de ces traditions seront motivés à protéger jalousement leurs langues et à les transmettre, sans gêne, à leurs progénitures.

En outre, la création des sites touristiques contribuera à la mobilisation des ressources tant matérielles que financières en vue d'aider les Pygmées dans leur intégration sociale.

Enfin, les langues pygmées, en tant que voie nécessaire de la transmission du patrimoine culturel immatériel procurent à ceux qui en sont les dépositaires, un sentiment d'authenticité et assure la continuité et la perpétuité de leur identité culturelle.

Bibliographie

- BOUQUIAUX, L., 2006. « Les Pygmées Aka victimes de l'afrocentrisme ? », in *L'Homme*, n°79.
- CORNET, J., 1982. *Pygmées du Zaïre*, Etudes Scientifiques, Paris.
- CRYSTAL, D., 2000. "Why should we care?", in *SHAREFFER, Sh. (Ed.), Développement et revitalisation des langues: un impératif éducatif en Asie, Action Aid*.
- DORIAN, N., 1999. *Linguistic and ethnographic fieldwork*, in FISHMAN, J., (Ed.), *Handbook of language and ethnic identity*, Oxford University Press.
- GREGROIRE, E., 2006. « Tourisme culturel, engagement politique et actions humanitaires dans la région d'Agadès (Niger) », in *Autrepart*, n°40.
- GUDIJIGA, A.G., 2009. « Quelques réflexions sur la société pygmée », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, vol.1.
- HULSTAERT, G., 1948, « Le dialecte des Pygmoïdes Batswa de l'Equateur », in *Africa*, n°18.
- HULSTAERT, G., 1953, « Que signifie le nom Batswa ? », in *Aequatoria*, n°16.
- LACARRIEU, M., 2006, « Touristes et "non-touristes" dans le monde de l'interculturalité. Un regard à partir du patrimoine immatériel », in *Autrepart*, n°40.
- MACKEY, W.F., 1977. « Bilinguisme », in MOREAU, M.L (Ed.), *Sociolinguistique. Les concepts de base*, Pierre Mardaga, Hayen.
- MAES, J. et BOONE, O., 1935. *Les peuplades du Congo Belge, nom et situation géographique*, Musée du Congo Belge, Tervuren.

- MATANGILA, I., 2009. « Pour une reconstitution du proto-pygmée », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, n°1.
- MOTINGEA Mangulu, 1994. « Notes sur le parler des Pygmées d'Itendo (zone de Kiri/Maindombe), in *Annales Aequatoria*, N°15.
- NKUENZAKA, I., 2009. « Les minorités pygmées de la RDC face au code forestier », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, n°1.
- WURM, S.A, 1991. "Language death and disappearance: Causes and circumstances", in ROBINS, R.H. et UHLENBECK, E.M. (Eds.), *Endangered languages*, Oxford Berg., 1-15.

L'IMAGE DES PEUPLES AUTOCHTONES FACE AUX CONFLITS FONCIERS EN RD CONGO.

Par
MBIMA KUTWELA Rigobert¹⁶

Résumé

Aujourd'hui, leurs voisins, envahissent et exploitent l'habitat des Pygmées qu'est la forêt. Ceci se fait, sans consentement ni concertation préalable, avec les Pygmées qui sont des autochtones. Les forêts sont exploitées injustement par les Bantu au détriment des Pygmées. Cette exploitation menace la vie de ces derniers qui considèrent la forêt comme leur unique patrimoine.

La finalité de cette exploitation abusive engendre les conflits fonciers entre ces deux peuples. A la base de ce manque de considération, c'est l'image négative que les Bantus se font des Pygmées qu'ils considèrent comme des sauvages, des animaux, des primitifs, des esclaves avec lesquels ils ne peuvent pas négocier en matière de la gestion des forêts. En droit, le consentement s'explique par l'accord entre personnes, manifesté par l'expression de l'acceptation de chacune des parties. Mais cela n'est pas le cas pour les pygmées.

Introduction

Le problème foncier se pose partout dans le monde entier ; s'il concerne en premier chef les relations entre voisins et la vie quotidienne du village, il se prolonge dans le choix, toujours délicat, des législations nationales qu'adoptent les Etats pour assurer l'accès à la terre dans la tranquillité publique.

Sur les sept groupes ethniques et près de trois cents sous-groupes que compte la RDC, les principaux groupes sont majoritairement bantus : Kongo, Batéké, Luba, Lunda et Kuba. Au

¹⁶ Assistant de recherche au CERDAS

nord-ouest du pays se trouvent des Nilotiques, les Pygmées, qui habitent les zones forestières. Ils sont menacés par les bantu qui envahissent les forêts sans concertations avec eux en tant que premiers habitants. Le problème foncier perdure puisque l'image que les bantus se font des pygmées est à la base de ce conflit foncier. En effet, la considération négative bantu assimile les pygmées aux animaux.

Les Pygmées en RD Congo sont en conflit avec leurs voisins Bantus. Le phénomène d'exploitation des bois dans des forêts sans leur consentement est la cause la plus explicative de ce phénomène qui fait que les Pygmées perdent leur terre. La forêt est exploitée injustement au détriment des Pygmées. Le droit de Pygmées est bafoué. Ces derniers sont considérés à tort comme des « sous-hommes ». En dépit de leur effort traditionnel de conserver la terre ils ne sont pas pris comme acteurs principaux dans la gestion durable des forêts de la RDC.

Pour les pygmées, la forêt est au même moment leur habitat, leur mère spirituelle et mère nourricière. Il se pose un problème foncier, celui d'exploitation forestière intense par le monde extérieur. Cette exploitation forestière est une menace pour la vie des pygmées. Les exploitants se font une image négative de ce groupe et cela amène des conséquences graves. Ils sont considérés comme des animaux, des esclaves, des pauvres, des tradi-praticiens ; ils n'ont rien d'humain, d'où il faut les effacer et détruire leur habitat. Et pourtant l'on sait que l'utilisation à outrance de la nature, de l'habitat mène à l'appauvrissement de l'écosystème forestier.

L'image des pygmées, nous la découvrons depuis l'antiquité grecque, dans la mythologie grecque. Aujourd'hui nous la lisons sur la couverture de la Revue Africaine des Peuples Autochtones (RAPA, 2009, volume 1). Au premier plan sur la couverture se présente un Pygmée en pleine forêt avec un arc et flèches dans ses mains, les yeux braqués sur un arbre, en position de lancer une flèche peut-être sur un écureuil, un rat, un singe, un serpent, un oiseau : c'est un chasseur. En arrière plan, derrière la couverture de la dite Revue, se

présente un Pygmée sur une pirogue, sur l'eau, en position accroupi : c'est un pêcheur. Les pygmées vivent de la chasse, de la pêche, de la cueillette au quotidien.

En tant que chasseurs-cueilleurs, les Pygmées voient leur système alimentaire tomber en récession. La sécurité alimentaire que la communauté avait connu jusque-là subit des perturbations préjudiciables à leur vie. Certains arbres riches en fruits et écorces sont abattus, d'autres renversés par les bulldozers et les tronçonneuses. Une multitude de graines nécessaires à l'alimentation sont détruites ...

De plus, les pièges posés pour les animaux sont écrasés, les filets entraînés ; le gibier se réfugie de plus en plus profondément dans la forêt, ce qui affecte également le mode de vie de la population pygmée. Il en est de même pour l'eau, car au passage des engins de construction ou d'abattage, les ruisseaux deviennent des mares, sont taris ou pollués et l'eau est troublée. Cette denrée déjà rare devient alors un besoin de plus pour les Pygmées. Pourquoi sont-ils méprisés ? A quoi sont-ils réduits ? Quelle image se font les Bantu de ce groupe ? Comment faciliter leur intégration dans la gestion des conflits fonciers ? Voilà les questions qui nous préoccupent dans notre étude.

Notre réflexion s'articule autour des deux points : le premier est consacré aux généralités et le second s'intéresse à l'image que les Bantu se font des Peuples autochtones.

1. Généralités

1.1. Situation Géographique des pygmées

Les Pygmées vivent en Afrique Centrale dans les profondeurs de la forêt vierge équatoriale. Le mot pygmée (du grec *pygmaios*, haut d'une coudée) désigne un individu appartenant à des populations spécifiques caractérisées par leur petite taille, inférieure à 150 cm. Le terme pygmée s'applique de façon privilégiée aux

différents groupes ethniques disséminés le long de l'Equateur dans de nombreux États de l'Afrique actuelle, allant de la partie occidentale (Cameroun Gabon, Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine), jusqu'au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda à l'Est.

Ces groupes de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs sont aujourd'hui confrontés à une précarisation croissante par l'exploitation des forêts équatoriales et leur survie se trouve menacée. On utilise plutôt le terme Négritos pour désigner les populations de petite taille et à peau noire vivant dans le sud-est asiatique. Pygmée est aussi employé comme adjectif pour définir certaines espèces animales caractérisées par leur taille réduite comme le manchot pygmée, la baleine pygmée ou le pygmée. On trouve aussi les adjectifs : pygmoïde (en anthropologie), pygmiforme, ou pygméen (enne), par exemple ; langues pygméennes (Encyclopédie universelle, 2006).

Les Pygmées occupaient les zones forestières avant l'arrivée des agriculteurs bantus à l'aube de notre ère. Aujourd'hui, les quelque 100 000 à 200 000 pygmées de la République centrafricaine, du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Rwanda vivent dans la forêt à proximité des villages d'agriculteurs avec lesquels ils échangent du gibier et des produits de cueillette contre des céréales et des objets utilitaires (BAHUCHET, 1985)

On ne leur reconnaît pas de langue propre ; ils parlent les langues de leurs voisins bantu. Ils ont un nom ethnique spécifique (Akka et Mbuti dans la forêt congolaise de l'Ituri ; Twa au Rwanda). Ils vivent en groupes d'une trentaine de personnes et sont monogames. Ils pratiquent un petit nomadisme imposé par les ressources de l'environnement. Ils chassent en groupe, sous la direction du meilleur chasseur. La disparition de la forêt et la pression des autres populations les amènent à s'intégrer aux agriculteurs qui les méprisent et les réduisent (TURNBULL, 1963).

1.2. La vie des pygmées

Les Pygmées vivent au jour le jour, sans penser au lendemain. Ils ne font pas ou peu de provisions, la nature leur fournissant ce dont ils ont besoin de manière régulière. De la même manière, ils n'ont pas tendance à thésauriser ou à accumuler des ressources qu'ils savent pouvoir reconstituer au moment où cela s'avère nécessaire. Les bois, feuilles, les pierres, végétaux, sont à leur portée.

De manière traditionnelle, ils obtiennent par le troc ce que la nature ne peut leur fournir. Ils entretiennent avec leur voisins Bantu des relations d'échange et de complémentarité, troquant les produits de leur chasse ou de leur cueillette contre des denrées qu'ils ne pourraient se procurer autrement. Ceci en fait les victimes et les proies du système économique de leurs voisins Bantu, basé sur l'appropriation des richesses.

En effet, les Bantu ne limitent pas ces échanges aux seules ressources de la forêt. Bien souvent, ils emploient les Pygmées pour des travaux agricoles comme le défrichage ou le portage, pour la construction ou le crépissage des cases, et les rémunèrent ensuite très chichement en sacs de farine ou de manioc (Foyer Notre-Dame de la forêt, 2006) ; lequel traitement ne provoque guère de réactions au plan international. Il est couramment admis que les Bantu traitent les Pygmées d'esclaves.

En d'autres termes, les Bantu dans leur comportement de chaque jour, ne donnent aucune chance aux pygmées de sortir de leur carcan. N'ayant pas une élite intellectuelle capable de leur proposer une série d'éléments de réflexion susceptible de promouvoir la remise en question, Ils éprouvent de difficultés pour sortir de leur état de soumis et traiter d'égal à égal avec les bantu.

L'ignorance dans laquelle vivent les pygmées constitue un grand danger d'autant plus qu'une société organisée sur base de la connaissance de la vérité a plus de chance de survivre et de mieux échapper à la disparition qu'une société « dite naturelle » comme

celle des pygmées.

La répugnance des Bantu envers les pygmées est l'une des caractéristiques essentielles de leur relation. De leur plus tendre enfance, les Bantu sont éduqués dans le plus profond mépris à l'égard des pygmées et de tout ce qui leur est propre, en vertu de la malédiction originelle, le fait d'être né pygmée.

Le repas des pygmées ne sont pas consommés par les bantou sous peine d'attraper des microbes, des vers intestinaux parce que mal cuit. Les Bantu donnent des consignes claires à leurs enfants sur la nature des relations qui existent et qui doivent exister avec les pygmées. C'est ainsi qu'un enfant Bantu ne tarde pas à pleurer de colère si quelqu'un ose l'appeler « Motwa », c'est-à-dire pygmée, car ceci paraît l'injure la plus grave que nul Bantu ne peut accepter dans sa vie.

1.3. L'activité économique

L'activité économique des populations Pygmées se limite généralement à la résolution du problème de leur alimentation. Le système économique des Pygmées reste dominé par l'impératif de nutrition. Ainsi, nous pensons que nous sommes ce que nous mangeons. D'une certaine manière, nous sommes ce que nous consommons. Qui ne consomme rien meurt de faim. Cela revient à dire que l'homme se détermine à travers les techniques d'acquisition des biens, leurs circuits d'échange varient en fonction de son régime alimentaire. Cette nourriture, le pygmée la trouve dans son écosystème. Elle est riche en animaux et végétaux dont la prise exige une dépense de temps et d'énergie considérables en pleine forêt. D'où la répartition des tâches entre les sexes s'avèrent indispensables.

Les Pygmées tirent toutes leurs ressources de la forêt ; ils sont traditionnellement chasseurs, pêcheurs et cueilleurs. Une répartition en fonction du sexe intervient dans l'exécution de ces différentes tâches, mais celle-ci n'est pas rigoureuse. La chasse est

réputée virile alors que la pêche et la cueillette sont plutôt le domaine des femmes.

La femme, en plus d'aller à la pêche, elle est chargée de glaner la nourriture végétale, l'igname sauvage, les escargots, les termites, les larves, les serpents, les crabes et fruits sauvages. Elle s'occupe de la construction des huttes et de l'artisanat.

Par contre, l'homme se réserve la chasse et la collecte du miel ; il est un piègeur chevronné qui, par son flair, reconnaît la présence des animaux, détermine minutieusement les empreintes de chaque espèce et utilise des techniques et des outils adaptés à chaque gibier. Le miel des abeilles est récolté sur les arbres ; son extraction nécessite beaucoup de tact et de courage. Dans un proverbe pygmée Baka (SINANG, 2004) : « *wa sia poki wadoo* », cela signifie « celui qui extrait le miel, doit supporter les piqûres des abeilles ». En d'autres termes, qui cherche les problèmes doit supporter les conséquences. Le miel est un produit d'une haute valeur. Chez le pygmée, il est utilisé comme appoint nutritif lors du sevrage des enfants et aussi comme cadeau à offrir aux hôtes.

Mais il est fréquent qu'au sein d'une famille, chacun participe à toutes les activités pour obtenir une meilleure récolte ou un gibier plus abondant.

Dans la forêt, les pygmées accordent plus d'importance à certaines plantes, aux arbres, aux bêtes comme totem. Ils rêvent voir un jour que chaque génération pygmées vivent en paix dans la forêt, comme les bantus le pensent aussi.

Les Pygmées tirent leur subsistance des produits de la forêt. Ce mode de vie est nomade en ce sens que lorsque la pression sur le Territoire exploité l'épuise, les groupes Pygmées déplacent leurs campements pour de meilleurs hospices. Il est probable que depuis très longtemps ces groupes pratiquaient des échanges alimentaires avec les Bantus notamment la production agricole en contrepartie de leur production de chasse, de pêche et de cueillette.

Les Pygmées disposent d'une connaissance approfondie de leur environnement qu'ils mettent à profit pour se nourrir (leurs techniques de chasse, leur connaissance des plantes alimentaires de la forêt et de toutes ses autres ressources, dont le miel...) mais aussi pour se soigner : la qualité de leur pharmacopée est même reconnue par les bantu.

1.4. La structure sociale des pygmées

A) Le mariage

La cohabitation entre les Pygmées et d'autres peuples de souche bantu est faite quelquefois d'humiliation, de frustration, de marginalisation et souvent de ségrégation. L'union maritale entre deux individus dont l'un est membre de la communauté pygmée est mal perçue par les communautés dominantes. Mais, la beauté de quelques-unes des filles pygmées a fini par séduire un nombre non négligeable d'hommes de souche bantu ; les unions maritales entre les hommes bantu et les filles pygmées se comptent par nombre, alors que l'inverse continue à être considéré comme sacrilège. Il est à signaler que chez les peuples autochtones, le mariage se fait aussi par l'échange, qu'ils désignent par le terme « kububana » cela signifie lors du mariage la sœur du mari est offerte en contre partie à la belle famille. Malheureusement les bantu qui prennent les femmes pygmées en mariage ne respectent pas ce principe.

Chez les pygmées, la famille est bilatérale et exogame, tandis que le mariage est virilocal et souvent par échange. (GUDIJIGA, 2009). Le mode de vie influence beaucoup l'habitat chez tous les pygmées : beaucoup sont nomades en raison des impératifs économiques de chasse et de collecte.

Au niveau de la famille et surtout dans le mariage, la femme joue un rôle très important. Les femmes interviennent dans tous les domaines de la société et la culture pygmée. Ce sont elles qui ont en

charge la cueillette et la pêche pour assurer la nourriture quotidienne, spécialement pendant la saison sèche.

Dans la société traditionnelle Pygmée, la femme est synonyme de porteuse de chance, spécialement pour la chasse. Les hommes font tout pour vivre en symbiose avec leurs femmes avant la chasse, les femmes exécutent quelques rites pour présager de bons résultats. Ces croyances continuent en milieu pygmée où la femme est et reste le pivot de la société et son influence est grande. L'égalité des chances est un fait chez les Pygmées ; la femme a un droit à la parole, et elle l'utilise. La femme Pygmée tient donc un rôle crucial dans la vie du groupe, et ce, à tous les niveaux, même si la société Pygmée a pour habitude générale de valoriser l'individu en tant qu'individu à part entière et non en fonction de son sexe.

Les Bantu ont plein d'estime pour leurs filles à tel point qu'ils n'acceptent pas qu'elles épousent leurs anciens esclaves, les pygmées. Il est impossible pour les bantous d'épouser les pygmées, car ils sont pauvres et ne s'habillent pas avec élégance. Chez les Aka, (pygmées) le complexe d'infériorité persiste. Encore aujourd'hui, ils se sentent obligés d'utiliser obséquieusement le mot "*mama*" (mère) pour désigner une Bantoue. Il est discourtois pour eux de faire la cour à une femme Bantu.

B) La Santé

Les Pygmées trouvent des solutions dans la médecine dite traditionnelle. La femme y joue un rôle crucial. Les Pygmées, respectant leurs traditions, utilisent les ressources mises à leur disposition par la nature pour se soigner. Ils fabriquent eux-mêmes leurs remèdes, d'une part parce qu'ils sont attachés à un mode de vie hérité de leurs ancêtres et d'autre part car sans argent et sans papiers administratifs, ils n'ont pas accès aux soins dispensés par l'hôpital, où ils sont souvent mal reçus.

Les plantes sont les éléments principaux des soins dispensés par les Pygmées, ils les utilisent sous forme d'écorces, de racines, de

feuilles, et d'épines, des graines pour faire des décoctions, des tisanes, de la poudre pour scarification. Le gibier est également un élément très utilisé par la médecine pygmée. Il n'est pas rare de trouver un pendentif d'ossements de gorille tenu par une lamelle de peau d'animal autour du cou d'un enfant, le but étant de permettre à l'enfant en question d'avoir des os durs comme celui de l'animal (le gorille). Ils utilisent aussi les poils de certains animaux pour cicatriser les brûlures par exemple. Certains types de pierre entrent également dans l'élaboration de soins pour la communauté pygmée, une pierre est jetée au feu et après être bien chauffée, elle est retirée pour la placer devant le patient et verser dessus une solution médicamenteuse.

Au vu de la maîtrise des pygmées sur la nature, les bantus dans le territoire de BIKORO se réfèrent à eux comme féticheurs et guérisseurs.

C) **L'éducation**

Le droit à l'éducation, reconnu de nos jours comme un droit de l'enfant, n'est toutefois pas garanti dans le monde entier. Il existe de très grandes inégalités entre les pays riches et les pays pauvres dans l'accès à l'éducation qu'ils sont en mesure d'offrir.

Par contre en RDC les enfants pygmées ne vont pas à l'école. Ils s'exercent plutôt à devenir de bons chasseurs. Souvent, les garçons organisent des concours de tir à l'arc pour s'amuser. Les filles organisent des concours de pêche à l'aide de panier.

L'éducation, le travail, la justice sont également d'accès difficile ou impossible pour les pygmées. Ils sont considérés par les autres ethnies comme des êtres inférieurs. Le manque d'éducation réduit les pygmées à des marionnettes, des choses faciles à manipuler, à dominer. Cette réflexion nous conduit vers la considération de pygmées vis-à-vis des leurs voisins.

2. L'IMAGES DES PYGMEES DANS LA GESTION DES CONFLITS FONCIERS

2.1. Aux Origines de la perception négative dans la littérature Gréco-romaine

Nous voulons ici souligner que l'image que l'on se fait des pygmées est à la base des conflits fonciers. Beaucoup de récits sur les pygmées sont essentiellement axés sur les aspects anthropologiques (taille, cheveux, bras, pieds, tronc,...). Cela se justifie par le fait que certaines personnes estiment que les pygmées ne sont pas d'une famille lointaine à celles de primates et qu'ils peuvent avoir de la place dans les jardins Zoologiques, et dans les parcs.

Même dans l'antiquité grecque, précisément dans la mythologie, on se faisait une image négative des Pygmées. Ils étaient traités de petits hommes engagés dans une lutte incessante contre les cigognes. Le territoire au cœur duquel vivent les Pygmées varie selon les récits. Homère, dans l'*Iliade*, les situe au sud de l'Égypte ; selon d'autres auteurs, les Pygmées vivent en Inde ou en Thrace.

Selon la tradition la plus répandue, Héra transforme un jour une belle jeune femme de ce peuple en cigogne pour la punir de ne pas montrer d'intérêt envers les dieux et de négliger leur culte. Devenue oiseau, la jeune femme, Oenoé, tente sans cesse de reprendre son fils Mopsos auprès d'elle. Mais les Pygmées, se croyant attaqués, lui livrent toujours combat. Cet épisode est à l'origine d'une haine sans cesse renouvelée des Pygmées envers les cigognes ([http : //www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

Les Pygmées apparaissent également dans la légende d'Héraclès. Alors que le héros se repose en Ethiopie après sa lutte contre Antée, les Pygmées l'attaquent. Héraclès les emprisonne dans sa peau de lion avant de les écraser. Selon une autre légende, il les amène à son cousin, le roi de Mycènes Eurysthée (www.wikipedia.org).

Nous sommes au VIII^{ème} S. av. J.-C. L'ignorance laisse alors une grande place à l'imaginaire. La rumeur de l'existence d'un peuple de très petite taille se répand peu à peu sur tout le pourtour

méditerranéen et arrive en Grèce. Mais les informations manquent : les pygmées existent-ils vraiment? Où habitent-ils? A quoi ressemblent-ils? Comment vivent-ils ? A ces questions, d'innombrables auteurs laissèrent libre cours à une imagination débridée. Homère, Hésiode, Hérodote, Aristote, Pline l'Ancien, Strabon, Ovide, Saint-Augustin pour ne citer que les plus connus. Le mythe a pris son temps.

Au VIII^{ème} siècle av. J.-C., les Pygmées font déjà l'actualité littéraire et poétique. Homère et Hésiode leur ouvrent les portes de la mythologie. Le premier à les mentionner est Homère, au détour d'un vers relatant leur combat contre des grues. « On croirait entendre le cri qui s'élève devant le ciel, lorsque les grues, fuyant l'hiver et ses averses de déluge, à grands cris prennent leur vol vers le cours de l'Océan. Elles vont porter aux Pygmées le massacre et le trépas, et leur offrir, à l'aube, un combat sans merci.» ([http : //www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)). Homère ne fait sans doute là que reprendre, pour l'habiter de Pygmées, la très vieille histoire universelle du combat des paysans contre les grues, une réalité de l'époque du fait du pillage des récoltes et des semences lors de leur migration annuelle.

En effet, deux vases des XIV^{ème} siècles avant J.-C., dont le cratère mycénien d'Enkomi, illustrent déjà cette chasse. Le second, Hésiode, les cite aussi lors de l'une des péripéties de l'expédition des Argonautes dans son Catalogue des Femmes, lorsque il énumère des peuples : « Les Nègres, les Ethiopiens magnanimes et les sous-terriens, les Pygmées, ces êtres sans force. Conséquence de mythologies mal digérées : 23 siècles plus tard.

Nous sommes au temps des Lumières, alors que tout le monde est à la recherche du "chaînon manquant" entre le singe et l'homme, Pan, Satyres et Pygmées vont se retrouver ensemble dans la nouvelle nomenclature inventée par Linné pour désigner chimpanzé et orang-outang. A quoi ressemblent-ils ? Si personne ou presque ne doute de leur existence, personne ne sait exactement à quoi ils

ressemblent. En effet, aucun auteur de l'Antiquité n'apporte d'autre description physique que des précisions sur leur petite taille.

Ainsi, Aristote (IV^{ème} av. J-C), qui avait suivi Alexandre le Grand en Egypte, l'affirme et le confirme dans son Histoire des animaux : « car l'existence de ce peuple n'est pas une fable : il s'agit vraiment d'une race de petite taille et dont la vie se passe dans les cavernes » (www.wikipedia.org).

Une difformité précoce : Aristote ne doute pas non plus de leur difformité, sans en dire plus. Dans un passage de la Génération des Animaux où il traite de la reproduction animale, Aristote explique que la difformité des Pygmées est d'origine intra-utérine, semblable à celle que connaissent parfois certains petits des mulets et des porcs. Le produit qui vient à terme est un bidet, c'est-à-dire un avorton de mulet, et en effet du cheval et de l'âne naissent des bidets quand l'embryon a souffert dans l'utérus. Le bidet est comparable au culot de portée chez les porcs, car, dans cette espèce, le petit qui a été mutilé dans l'utérus est appelé un culot de portée. D'ailleurs n'importe quel porcelet peut naître ainsi malingre. C'est encore de la même façon que naissent les pygmées : les parties de leur corps sont mutilées et leur taille se rabougrit au cours de la gestation, et ils sont comparables aux culots de portée et aux bidets.

Pendant des siècles, et peut-être des millénaires, les Pygmées ont vécu en bonne intelligence avec leurs voisins Grands Noirs. L'apparition de l'agriculture chez les Bantu vers - 9000 av. J.C. puis de la poterie vers -6000 ne changea pas grand chose à ces relations. Les deux mondes étaient complémentaires, associés par le troc et un intérêt mutuel bien compris. C'est surtout la découverte du fer en Afrique subsaharienne, de son extraction et des techniques de forge, à partir de - 3000 av. J.C. Selon les régions, qui déséquilibra peu à peu l'équilibre fragile des rapports Pygmées et bantus.

L'iconographie du Pygmée grotesque est née ; elle durera toute l'Antiquité, soit neuf siècles, jusqu'à la chute de Rome. Comme personne ne sait à quoi ils ressemblent exactement, leur

représentation dans l'art antique est très riche et variée : « Soit ce sont de petits hommes bien proportionnés et sans aucune disgrâce (le Pygmée «néo-classique»), soit ils apparaissent avec des déformations physiques importantes, grosses têtes, membres courts et torsés, gros ventre, grand sexe (le Pygmée grotesque...)» résume Ismérie Boissel, une des meilleure spécialiste française de la question.

2.2. Les Pygmées vus par les Bantu

En ce jour, l'image déplorable des pygmées nous la découvrons aussi dans la poésie de YOKA Lye (2009) qui à son tour donne l'identité de pygmée en ce terme :

Mon nom de clan : pygmée
 Mon nom de sang : pygmée
 Mon nom de fleuve : pygmée
 Errance est ma loi et ma foi
 Dans les nuits forestières
 Je parcours les profondeurs comme je parcours la folie
 En bête traquée

- Tu as dit « pygmée » ?
 Alors tu es déjà mort longtemps ! (...)
 Moi, au nom de l'homme, je te chose
 Je te raye
 Aux crapauds des marécages (...)
 Ma carte d'identité : pygmée
 Ma constitution : pygmée (...)

A travers ces vers de Yoka Lye, nous lisons un message d'identité de groupe pygmée qui erre ça et là dans là forêt à la recherche des chenilles et des bêtes. Ils sont assimilés aux crapauds des marécages, prêts à être rayés, exterminés par les Bantu au sein de la communauté humaine.

Pour ainsi dire, les Bantu se font une considération négative des Pygmées. Ils sont les premiers habitants des forêts, pour quelle raison doivent-ils perdre leurs droits de terre. La forêt est une

propriété privée des Pygmées, ils trouvent leur gagne pain. En R.D.Congo, de denses forêts tropicales envahissaient autrefois la quasi-totalité du bassin du Congo et des régions côtières d'Afrique occidentale. Aujourd'hui, ces forêts disparaissent à la suite d'une exploitation intensive de la part des opérations économiques. A ce rythme, les forêts n'ont plus le temps de se reconstituer.

Cette négativité se distingue gravement dans ce que les Bantu considèrent que les pygmées n'ont pas une langue. Un peuple qui n'a pas des langues est dominé à tous les niveaux.

Pour MATANGILA Ibwa (2009), les Pygmées ne parlent pas une langue qui soit tout à fait différente des langues de leurs suzerains Bantu, Grands Noirs, ceux-là même qui auraient institué une stratégie de glottophagie des langues des peuples primitifs. Il s'en suit que le Pygmée n'est pas tout à fait un *homo loquens*, c'est-à-dire qui parle bien. Leurs lèvres, trop épaisses, ne leur permettent pas de bien produire les bilabiales et les labio-dentales.

En ce qui concerne les Pygmées en RDC, LAPIKA DIMOMFU Bruno (2009) souligne que les peuples autochtones, gardiens du patrimoine forestier, font partie intégrantes des populations ignorées et oubliées des grandes préoccupations politiques, sociales et économiques de la plupart des Etats de l'Afrique Centrale qui ont en partage la forêt du bassin du Congo.

L'image négativiste des peuples autochtones se fait sentir encore dans ce que souligne le même auteur quand il écrit : la présence des peuples autochtones n'est pas toujours acceptée par leurs voisins alors qu'historiquement toutes les populations de langue bantu reconnaissent que les Pygmées sont les premiers occupants des terres de l'Afrique centrale. Nous disons cette réflexion est la preuve convaincante pour partir de l'image négative que les Bantu se font des Pygmées, jusqu'à ne pas reconnaître, accepter même le primat de l'occupation des terres (LAPIKA DIMOMFU, 2009).

Selon les Bantu, les Pygmées ne vivent que de la chasse et de la cueillette. Ils n'ont pas droit à vivre avec qu'eux. Ils n'ont pas droit à la vie scolaire, aux soins de santé primaire. Raison pour laquelle, il n'y a pas mariage entre les Bantu et les Pygmées. Celui qui accepte une relation avec un pygmée est sujet de moquerie et de mépris.

Un cas dramatique, un Pygmée était affecté dans un centre de santé MUHELI à BIKORO, comme médecin traitant, les Bantu ne fréquentaient plus le centre pour la simple raison que l'Etat a failli à sa mission de nommer un médecin pygmée, un scandale pour les bantus, que leurs femmes soient consultées par un pygmée.

Même le jour de cultes, à l'église, un banc occupé par un pygmée reste à sa disposition jusqu'à la fin de la prière, les Bantus se sentent gêner pour s'asseoir avec un pygmée sur un même banc même en pleine prière ou l'amour du prochain est prêché.

2.3. Des Considérations diverses

2.3.1. Les Pygmées comme Chasseurs-Cueilleurs

Les Pygmées vivent principalement de la chasse et de la cueillette et pratiquent peu ou pas l'agriculture. Il existe encore de petits groupes de chasseurs-cueilleurs dans de nombreuses régions du monde. Il s'agit de peuples isolés, découverts récemment pour la plupart. Ils vivent essentiellement de la chasse, de la pêche et de la récolte de fruits, graines et champignons sauvages, creusant la terre pour déterrer les racines et tubercules comestibles ou recueillant le miel des essaims d'abeilles. A l'heure actuelle, ces activités suffisent à fournir 50% des ressources alimentaires de ces populations, mais elles conservent cependant une place déterminante dans l'identité du groupe.

Les milliers de Pygmées des forêts tropicales de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun et du Gabon sont toujours d'actifs chasseurs, mais ils ne collectent que peu de végétaux,

préférant, comme ils l'ont toujours fait à travers l'histoire, obtenir des fruits et des légumes en revendant le produit de leur chasse et en travaillant pour les peuples agricoles voisins.

Il existe de nombreux groupes de chasseurs-cueilleurs moins connus, en Somalie, en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda et au Burundi au Canada, aux États-Unis et dans certains pays d'Amérique du Sud en Russie, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines. Tous ces peuples éprouvent actuellement de grandes difficultés à perpétuer leur mode de vie traditionnel et subissent des pressions considérables de la part des gouvernements et de leurs voisins pour céder leurs terres, envoyer leurs enfants à l'école et accepter un mode de vie sédentaire (Encarta, 1993-2008, 2009).

Les mouvements de protection des peuples indigènes tentent de lutter contre ces pressions, mais sans grand résultat dans la plupart des cas. Cette assimilation forcée risque de faire de ces groupes privés de leur mode de vie privilégié, de leurs terres, de leurs valeurs et de leur identité, des marginaux écartés du monde moderne.

2.3.2. Les pygmées comme des animaux ?

D'un point de vue anthropologique, le terme "pygmée" désigne les populations, souvent chasseresses et vivant dans les forêts équatoriales africaines ou asiatiques, caractérisées par leur petite taille estimée entre 1,20m pour les plus petits et 1,50m pour le plus grands. On trouve de telles populations en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est.

Chassés peu à peu par les vagues successives de migrations d'autres peuples venus du nord et de l'est, les Pygmées se seraient réfugiés il y a plusieurs dizaines de milliers d'années dans la grande forêt équatoriale ou à ses pourtours. Certains, comme Marcel Griaule chez les Dogons du Mali, ont identifié dans les traditions orales de peuples d'Afrique centrale et de l'ouest (Guinée, Côte d'Ivoire, Mali) des évocations de « petits hommes, esprits de la forêt, chasseurs, ... » Comme les premiers habitants de leurs pays. Leurs ancêtres

fondateurs sont des rois-forgerons civilisateurs dont la connaissance de la métallurgie leur a permis de fabriquer des outils en fer pour défricher les clairières (VANSINA, 1966). L'homme est un animal pensant. Cette attribution est universelle. Les Bantu considèrent des pygmées, qu'ils sont des chasseurs et cueilleurs et jugent l'intégration de ce groupe dans les centres urbains comme mal venue, ils doivent vivre leur mode de vie dans la forêt où ils se sentent dans leur peau en pratiquant la chasse et en fabriquant les outils de chasse. Cela revient à dire, qu'ils doivent vivre avec des animaux, tel que les singes, les sangliers, les éléphants, les mangoustes, les buffles, les serpents, les civettes, etc.

Pour renchéris avec TSUNDA (2009), les Pygmées sont considérés comme des animaux alors qu'ils sont des humains faisant partie intégrante de la République Démocratique du Congo. Sont-ils esclaves.

2.3.3. Pygmées comme Esclaves

Il est couramment admis que les Bantu traitent les Pygmées comme leurs esclaves. Cette situation est à la base de conflits fonciers qui font l'objet de notre étude. Il est à signaler que les autochtones pygmées de la D.R.Congo sont touchés par la déforestation.

En tant que peuples traditionnels, leur présence dans les forêts est une forte contribution pour le maintien de cette dernière. En dépit de cela les peuples autochtones sont expulsés avec force de leurs territoires qui deviennent des zones de protection intégrale, pour les bantu, les pygmées se retrouveraient mieux dans leur mode de vie comme les parcs nationaux de Virunga, de Kahuzi Biega dans la province du nord et du sud Kivu ou vivent les Bambuti, les Batwa à l'est de la R.D.Congo.

Ils sont considérés comme esclaves et travaillent pour le compte des Bantu. Bien souvent, les Bantu emploient les Pygmées pour des travaux agricoles comme le défrichement ou le portage, pour la construction ou le crépissage des cases, ils sont maigrement

payés. Bien que cela ne provoque guère de réactions au plan international, il est couramment admis que les Bantous traitent les Pygmées comme leurs esclaves.

Ainsi, ils n'ont pas droit au « losako », c'est-à-dire à la salutation solennelle qu'on donne aux aînés quelque soit leurs âges. Au contraire, ils sont obligés de donner le « losako » à tous les bantu: femmes ou enfants, même ceux qui sont moins âgés qu'eux alors que dans la tradition de ces peuples, on ne donne généralement pas le « losako » à une femme. Ceci montre comment les pygmées sont considérés comme des éternels enfants esclaves.

La mentalité pygmée est jugée primitive et son âme, celle d'esclave. Le manque quasi-total de l'esprit préventif qui les conduit à vivre selon le principe « à chaque jour suffit sa peine », leur dépendance aux bantu, constituent aux yeux de ces derniers un élément important pour justifier la malédiction dont il serait victime.

Enfin, les pygmées constituent une main-d'œuvre abondante et quasi gratuite. Les travaux périlleux, épuisants et peu sains sont souvent exécutés par eux pour une rémunération de nuisance. Le travail des pygmées auprès des Bantu se présente bien comme une forme d'exploitation. Qu'en est-il du mythe pygmée ?

2.3.4. Le mythe pygmée

Est-ce que les pygmées sont des hommes ? A cette question le point de vue de leurs voisins bantu, rapporté par les pygmologues de la première heure, leur dénie de façon formelle la plénitude de l'humanité. Le R.P. Trilles (1945) le rapporte en ces mots : les Noirs qui entourent les pygmées les refoulent et les traquent sans pitié {...} Pour les Bantu, le pygmée est à peine supérieur au singe. C'est une bête puante que chacun a le droit de prendre, d'asservir, de tuer selon son plaisir. C'est un enfant de singe, ce n'est pas un homme.

Ces propos illustrent fort le complexe de supériorité entretenu par les bantu à l'endroit de leurs voisins pygmées. De l'image que le pygmée se fait de lui-même.

2.3.5. L'image de pygmée par lui-même

Le pygmée constitue un mythe depuis les temps immémoriaux jusqu'à notre époque, de tous les mythes, de toutes les modes scientifiques. A ce propos, un blanc s'adressait à un pygmée en lui disant : tu es le frère d'un gorille, un de ses descendants {...} comme lui, tu grimpes sur les arbres, tu y fais ta maison, tu portes ton petit sur le dos, tu manges des fruits de la forêt, tu couches au besoin par terre, tu es noir, nu, et velu comme le gorille. Où est la différence ? Tu n'es qu'un singe qui parle (TRILLES, 1945).

La réplique de pygmée est vite une expression par un acte d'allumage du feu en frottant deux bâtonnets l'un contre l'autre. Il dit au blanc : « je ne suis pas un singe, un gorille. Le gorille n'allume pas le feu, ne le fera jamais » (R.P. Trilles, 1945). En ces termes le pygmée affirme son humanité en prouvant ses capacités intellectuelles et démontre ipso facto son ontologie humaine. Il a la conscience d'appartenir à une communauté, et a une humanité.

Conclusion

Somme toute, tout ce que subissent aujourd'hui les Pygmées (peuples autochtones) est le fruit de l'image négative que les Bantu se font de ce groupe. Toutefois, l'attachement de ces peuples à leur mode de vie traditionnel leur permet de vivre l'autochtonie.

Les ressemblances extrêmement frappantes entre les organisations sociales des différentes communautés de chasseurs-cueilleurs, vivant dans des régions du monde fort distinctes, tendent à montrer que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs pygmées influe sur l'organisation sociale indépendamment des conditions historiques et des facteurs externes.

Si l'on parvient à confirmer cette hypothèse, cela signifierait que les systèmes d'organisation repérés dans les sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs ont existé pendant la période préagricole, accompagnés peut-être d'autres formes d'organisation aujourd'hui disparues.

Certes, le chemin de la réconciliation entre les Bantu et les Peuples Autochtones en matière des conflits fonciers est long. Mais il sied de rappeler aux Bantu que les Pygmées sont leurs semblables ; il est important qu'ils les intègrent et les responsabilisent dans la gestion des terres et surtout dans la gestion et la protection de la forêt contre le changement climatique.

Bibliographie

- BAHUCHET, S., 1985. *Les Pygmées Aka et la forêt centrafricaine : ethnologie écologique*, Paris, SELAF,
- GUDIJIGA A-GIGAPA, 2009. « Quelques réflexions sur la société pygmées », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa,
[http : //www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). le 13 janvier 2012 à 7h30.
- LAPIKA DIMOMFU Bruno, 2009. « La perception du patrimoine foncier chez les peuples autochtones », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa.
- MATANGILA Ibwa, 2009. « Pour une reconstitution du proto-pygmée », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa.
- SINANG JOSEPH Jules, 2004. *Contribution de l'oralité à l'étude des relations entre les pygmées Baka et les Bantous au Sud –Est du Cameroun, des origines à 1960*, Mémoire de maîtrise, Université de Yaoundé I.
- TRILLES R.P, 1945. *L'âme du pygmée d'Afrique*, CERF, Paris.
- TSUNDA MBULU, 2009. « La situation des minorités sur le plan international : un regard sur la minorité pygmée en RDC », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa.
- TURNBULL COLIN, 1963. *Le Peuple de la forêt*, Stock, Paris.

- VANSINA, Jan, 1966. *Introduction à l'ethnographie du Congo*, Bruxelles / Kinshasa, Éditions universitaires du Congo.
- YOKA LYE, 2009. « Ci-git pygmée », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa.
- .

LES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES BATSWA DE BIKORO : VERITABLES GESTIONNAIRES FORESTIERS OUBLIES EN RDC.

Par

KUKETUKA Kiangata Taty et MBENGO Mayeko Gérard¹⁷

Résumé

Cet article s'articule autour du Peuple Autochtone Pygmée Batswa de Bikoro établis dans la province de l'Equateur. En effet, la stratification sociale des communautés locales bantu le situe au bas de l'échelle et le considère comme la couche la plus pauvre. Ces gardiens et véritables gestionnaires forestiers sont au service des bantu et n'ont pas de ce fait, des droits, ni des propriétés.

L'étude souligne d'une part la nécessité de garantir à ces peuples autochtones Pygmées oubliés, le droit de bénéficier et de jouir des décisions du pays à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à les protéger contre toute forme de marginalisation et de cultiver en eux des valeurs morales et citoyennes susceptibles de leur intégration sociale totale. Et d'autre part, l'étude fait remarquer que l'exclusion de ces peuples autochtones détenteurs d'un arsenal unique des savoirs locaux représente un handicap sérieux pour les besoins de développement du Congo.

Introduction

Les conditions de vie des Peuples Autochtones Pygmées nécessitent **une attention soutenue** et une **amélioration radicale** en raison de leur vulnérabilité, de leur marginalisation, de leur instabilité sur les terres qu'ils occupent de façon séculaire, de leur dépendance

¹⁷ Chercheurs au CERDAS/UNIKIN

par rapport au milieu, de leur manque d'encadrement social et intellectuel.

C'est le cas de peuple pygmée Batswa de Bikoro établis dans la province de l'Équateur où la stratification sociale des communautés Nkundo et Ekonda, le place au bas de l'échelle et le considère comme la couche la plus pauvre et la moins intelligente. Ces gardiens et véritables gestionnaires forestiers sont oubliés dans leur milieu naturel. Comme le confirme Theodore Tréfon (YEMWENI et BISAMBU, 2009) dans son rapport de Greenpeace « les pygmées n'ont pas de voix dans les forêts de la RDC, les communautés pygmées généralement considérées comme arriérées sont nombreuses.. . ».

C'est pourquoi en ce moment où, à l'instar des pays de l'Afrique centrale, notre pays est engagé dans une démarche d'intégration sociale, l'exclusion de ces Peuples Autochtones Pygmées détenteurs d'un arsenal unique des savoirs locaux constitue un handicap sérieux pour les besoins de développement du Congo.

C'est pour répondre à cette préoccupation que la présente réflexion se propose d'abord, de présenter le cadre terminologique et la localisation des peuples autochtones pygmées en RDC, avant de développer sommairement la politique foncière-forestière en RDC, source d'inégalités et d'éclatement des conflits, très souvent enregistrés entre les acteurs sociaux (les Pygmées Batswa de Bikoro, les entreprises forestières et les autres communautés locales). Et enfin relever leur mode de gestion forestière à caractère durable.

1. CADRE TERMINOLOGIQUE

La compréhension d'une terminologie de base s'avère nécessaire dans tout travail qui se veut scientifique. Ceci tient au fait qu'un concept en sciences humaines peut renfermer plusieurs sens dont un seul peut s'actualiser dans le contexte donné. Raison pour laquelle, il importe de clarifier au seuil de cet article, les concepts de base en rapport avec notre réflexion.

Les Peuples Autochtones. Qu'est ce ?

Les Peuples Autochtones se recrutent dans la quasi totalité des sociétés humaines. Pour les Nations Unies et la Banque Mondiale, les peuples autochtones sont ceux qui vivent selon leurs attaches culturelles collectives et qui vivent d'une manière autarcique en dehors des soubresauts et des avatars de la mondialisation (Banque Mondiale, 2001).

On qualifie habituellement d'autochtone une population dont l'occupation est antérieure et très ancienne par rapport aux autres avec qui elle cohabite et qui mène un mode de vie très enraciné à son environnement. Cette définition tient fermement aux modes de vie restés traditionnels malgré la modernisation ayant touché la majorité de la population dans une région ou d'un pays. Un autre volet de définition de ce concept fait plutôt souvent mention à la position de domination imposée à un peuple par d'autres possédant des moyens techniques, économiques, militaires etc., supérieurs. Parfois, il est aussi fait allusion au nombre, car souvent les peuples dits « autochtones » sont minoritaires par rapport au reste de la population dans une région. Les populations pygmées remplissent ainsi la plupart de ces volets dans les pays respectifs où elles se retrouvent. (www.grtpa.org/Autochtone).

Dans l'entendement des valeurs africaines, les peuples autochtones sont les maîtres et les chefs de terre, héritiers légitimes du patrimoine ancestral comprenant : le sol, le sous-sol et tout l'environnement dont ils ont la charge de sauvegarder envers et contre tout sur le plan visible et invisible (Massona wa Massona : 1993).

- Pygmée quid ?

L'appellation « PYGMÉE » vient du grecque « pugmaios » qui veut dire « peuples hauts d'un coudée ». Ce terme générique désigne de nombreux groupes humains qui ont longtemps vécu de chasse, de pêche, de cueillette et de ramassage et qui sont disséminés

de la Côte atlantique d'Afrique centrale jusqu'en Ouganda. Ces groupes sont confrontés à un certain nombre de problèmes, dont le plus crucial est le saccage des milieux forestiers dans lesquels ils vivent depuis des lustres. (www.grtpa.org/Autochtone).

- Le patrimoine foncier, qu'est ce. ?

Pour Godard, cité par Antanga Yamo, le patrimoine naturel est entendu comme « un corpus appartenant aux générations passées, présents et futures, qui intéresse un milieu naturel considéré au travers de l'un de ses éléments : ce sera l'espace forestier, l'espace cynégétique, l'espace agraire les sites sacrés, structurés soit en finage ou en terroir. Ces milieux territorialisés sont inappropriables, mais, ils sont inféodés à la gestion d'un groupe qui est titulaire du droit d'exclure et constituent par là même un espace communautaire » (ANTAGA, 2009 : 78). L'espace foncier-forestier reste très important pour tous, car non seulement, elle contribue à la protection de sol, à la purification des eaux, mais également, elle fournit à la faune un refuge voire un habitat ainsi que de la nourriture. Pour le Peuple Autochtone Pygmée de Bikoro, la forêt signifie « liya ». Elle est aussi appréhendée comme « mokonda ». Le terme sus évoqué signifie « mère nourricière, source de vie ». La terre appelée « lobombi » est le lieu où se réalisent plusieurs activités notamment : la chasse, la pêche, le ramassage, la cueillette, l'inhumation, l'exploitation des produits de construction tels que « les ndele », matériaux pour couvrir les toitures des cases.

2. LOCALISATION DES PYGMEES EN RDC

Selon les données historiques sur le peuplement de l'Afrique centrale, les pygmées sont considérés comme les premiers occupants de cette contrée. L'on indique que leur présence antérieure au bantou, Nilotique et soudanais reste incontournable. Dans le cas spécifique de la RD Congo, l'on estime que c'est depuis la désertification du Sahara que les migrations des tribus bantus et Soudanaises eurent lieu. Par contre les Nilotiques vinrent du Haut-plateau abyssin (VANSINA, 1966 : 17).

Les pygmées vivent dans un espace couvert de forêt, milieu dont la biodiversité est très importante. Il est utile de relever le nombre très élevée des espèces tant animales, végétales que micro-organismes de cet écosystème ; nombreuses sont des espèces de cet écosystème qui sont endémiques c'est-à-dire des espèces que l'on ne rencontre nul part ailleurs que dans leurs niches écologiques. La richesse de ces forêts en espèces noble explique en partie l'exploitation abusive dont elle fait l'objet des entreprises d'exploitation forestière industrielles. Cette exploitation fait d'ailleurs partie des problèmes qui entravent la pérennisation ou le développement de ces peuples.

Les pygmées occupent plusieurs territoires de la R.D. Congo, mais ne représentent pas un poids démographique considérable d'une entité spatiale donnée.

En R.D. Congo, on trouve des pygmées dans presque toutes les provinces du pays avec des appellations différentes selon les lieux. Mais, la dénomination « Batswa » est la plus dominante (Equateur, Bandundu, Kasai, Nord et Sud Kivu). Toutefois, on rencontre aussi des appellations comme : Balumbe, Bafolo, Bayeki, Bakalanga Bagezi, Bambuti, etc.

En résumé à cette question, le problème de fond qu'ils rencontrent sont les mêmes. Il s'agit pour l'essentiel l'injustice sociale et le rejet dans tous les domaines même celui de l'espace occupé comme nous allons le voir dans le point suivant concernant la politique foncière.

3. POLITIQUE FONCIERE EN RD.CONGO

L'importance de la terre dans la vie de tout groupe humain est incontournable. Pour Lapika Dimomfu (2009 : 7), «l'espace foncier chez les Peuples Autochtones reste un symbole fort de l'identité culturelle et un facteur de reproduction sociale. En effet, c'est de la terre que cette population tire l'essentiel des ressources

naturelles, thérapeutiques, alimentaires et vestimentaires dont ils ont besoin pour survivre. C'est aussi à travers la terre que l'homme se positionne par rapport à la chaîne généalogique qui le relie aux ancêtres».

Pour toutes ces raisons, partout et toujours, la terre est un objet de conquête humaine. Voilà, pourquoi les hommes se sont toujours préoccupés de réglementer l'usage de la terre en ce qui concerne sa possession, sa cession, son transfert. Les règles foncières varient en effet d'une société à une autre, d'une culture à une autre et même à l'intérieure d'une société, d'une époque à une autre et d'un système politique à un autre. Les variations dépendent d'un ensemble des facteurs notamment : la disponibilité des terres, le type d'économie, la pression démographique, les forces politiques, bref le développement général de la société. Tous ces éléments se combinent de multiple façon et au fil du temps viennent modifier la terre et les différentes manières dont les hommes réglementent son usage (LOBHO, 1998 : 25).

En RDC, les colonisateurs avaient instauré une politique foncière qui distinguait trois sortes de terre à savoir :

- Les terres indignes (celles occupées et cultivées par les autochtones mais extensibles du fait de leur agriculture et habitat rotatif.) ;
- Les terres domaniales (terres appartenant à l'Etat réparties en deux catégories, les unes du domaine public et inaliénables, les autres du domaine privé et vacantes) ;
- Les terres enregistrées c'est-à-dire des espaces inoccupés et devant revenir à l'Etat colonial (NGOMA, N., 1998 : 57).

Cette perception des espaces est à l'opposé de la perception de l'autorité traditionnelle qui considère que la terre constitue une propriété clanique revêtue d'un caractère inaliénable et imprescriptible. Elle est « le patrimoine commun aux vivants et aux générations futures » (ZAMENGA, B., 1996 : 102). Ainsi toute terre

même non occupée, ni exploitée appartient toujours à un lignage ou à un clan. Se l'attribuer sans leur accord, c'est les en exproprier (NGOMA, N., 1998 : 61).

Après l'indépendance, les dispositifs fonciers coloniaux furent abrogés. Plusieurs lois foncières furent promulguées pour donner à l'Etat la plénitude de ses droits sur les terres. Ces mesures foncières constituent la base institutionnelle du système foncier moderne. Le système foncier moderne en RDC est déterminé par les textes législatifs suivants :

- L'ordonnance loi n°66-343 du 7 juin 1966 dite « la loi Bakajika » par laquelle la RDC reprenait tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés pendant la colonisation ;
- Les lois n°71-008 et n°71-009 du 31 décembre 1971, portant modification de la constitution qui stipule que (art.10) « le sol et le sous-sol congolais ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'Etat ;
- La loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés.

Cette loi confirme le principe selon lequel « la terre est une propriété exclusive inaliénable et imprescriptible de l'Etat (art. 53) qui, seul accorde des droits de jouissance sous forme des concessions à des particuliers, personnes physiques ou morales ». En d'autres termes, cette loi veut dire clairement que l'Etat possède toutes les terres et que les individus ne peuvent obtenir qu'une concession, jamais la pleine propriété des terres.

Concernant les terres occupées par les communautés locales en vertu du droit traditionnel, la loi prévoit expressément qu'elles font dorénavant partie du domaine de l'Etat. Dès lors, les droits de leurs occupants sont considérés comme des droits de jouissance. La loi précise que ces droits devraient être organisés par une ordonnance présidentielle qui n'a pas été promulguée jusqu'ici.

Le statut des droits fonciers traditionnels reste un point politiquement sensible puisque cette question soulève des fortes résistances de la part des chefs coutumiers. En effet les droits fonciers des individus au Congo sont seulement des droits d'usage basés sur une concession allouée par l'Etat ou sur le droit foncier traditionnel. L'attribution d'une concession en territoire rural doit être précédée d'une enquête sur terrain, cela afin de préserver les droits éventuels que les tiers pourraient faire prévaloir sur base de la tradition. Aujourd'hui, la loi impose aux concessionnaires certaines obligations : paiement annuel d'un loyer ou d'une indemnité, occupation et mise en valeur des terres conformément au contrat de concession.

D'une manière générale, on assiste à une aggravation progressive des conflits fonciers parce qu'il n'existe pas de dispositions juridiques visant à préserver les droits de premiers occupants et à les maintenir à un niveau de vie compatible avec leurs aspirations. La législation en vigueur basée sur la loi bakajika, s'avère inefficace dans la résolution des problèmes fonciers parce qu'elle n'est pas suivie par l'ensemble de la population et soulève des fortes résistances de la part des chefs coutumiers. Pour les autorités traditionnelles, cette loi constitue non seulement une violation des prescrits traditionnels, mais, elle vient briser le socle culturel et elle est à la base de nombreux conflits.

Les considérations ci-haut évoquées peuvent être utilement étendues à la politique forestière en RDC. Les Peuples Autochtones pygmées traditionnellement liés à la forêt ont de nos jours perdu leur cadre traditionnel de vie. Pendant qu'ils devraient reprendre l'espoir avec le processus de développement de la nouvelle législation forestière nationale, qui vise à permettre à l'administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.

Les chances des Peuples Autochtones d'accéder aux ressources forestières et aux bénéfices issus de l'exploitation durable

et soutenable des forêts ne font que s'effriter de plus en plus. En effet, au lieu que la politique forestière de la RDC, vise le développement du pays et l'amélioration des conditions socio-économiques de ses populations, elle est plutôt et davantage axée sur l'exploitation industrielle. Ce qui est notamment, à la base de moult conflits, entre exploitants forestiers, qui ne respectent pas les clauses de leurs cahiers des charges et les communautés locales et autochtones riveraines, des concessions forestières qui, non seulement, ne sont jamais consultées lors de l'attribution des concessions, mais, sont souvent, empêchées de jouir des droits d'usage. C'est ainsi que, dans la coutume en vigueur dans tous les territoires où ils sont installés, les peuples Pygmées ne sont pas assimilés à des propriétaires coutumiers sur les terres, ni sur les ressources naturelles. D'ailleurs toute forêt en RDC a un « propriétaire traditionnel qui n'est pas Pygmée (Banque Mondiale, 2009 : 38-39).

La loi foncière congolaise consacre l'Etat comme seul Centrale, elle ne reconnaît que l'occupation et l'usage visible de la terre. Il n'y a pas que la loi qui ne protège pas les droits des Pygmées, les communautés non Pygmées n'acceptent pas non plus qu'un Pygmée puisse être propriétaire foncier (Banque Mondiale, 2009 : 32-38).

En rapport avec la reconnaissance de droit des Pygmées, l'Etat reste attaché à ses mythes d'uniformité de monopole de la contrainte physique et de contrôle d'espaces. Et les Bantous se posent en tuteurs, pères sociologiques et propriétaires des Pygmées. Ces considérations se traduisent dans la réalité par les mépris et la banalisation des pygmées et contribuent à renforcer leur marginalisation (GUDIJIGA, 2009)

Signalons par ailleurs que la proximité et la cohabitation, Pygmées et Bantu n'a pas toujours été au bénéfice des Pygmées. Cela se ressent encore aujourd'hui par l'indifférence, la négligence et parfois même le rejet que tous déplorent en réalité hypocritement envers les Pygmées, comme nous allons le constater dans les lignes

qui suivent concernant les facteurs qui rendent compte de la conflictualité.

LES CAUSES DE CONFLITS

Les causes génératrices des conflits sont essentiellement les suivantes :

- Le viol des femmes Pygmées ;
- La destruction méchante des écosystèmes forestiers ;
- Le non respect des cahiers des charges.
- La marginalisation (discrimination sociale)

a) Le viol des femmes pygmées

Partout en Afrique les peuples autochtones Pygmées ont toujours été l'objet de discrimination et des injustices sociales reflétant des grandes inégalités sur tous les plans (social, économique, politique et religieux) entre eux et leurs voisins séculaires.

En ce qui concerne ce premier point, les femmes pygmées sont violées régulièrement par leurs voisins historiques, les bantu. Le viol se fait au moment où celles-ci vont aux champs. Mais, quand un Pygmée cherche une femme bantu (même célibataire), il est frappé à mort ou tué par les bantu. Cette discrimination va jusqu'au niveau des églises : un pygmée ne peut pas être nommé ou désigné dirigeant ecclésiastique, car les bantu vont boycotter cette nomination et vont tous quitter l'église à cause de son origine. Pire encore les deux communautés ne se mettent jamais ensemble pendant les cultes.

a) La destruction méchante des écosystèmes forestiers.

Les pygmées qui vivent en grande partie de la cueillette (chenilles, champignons, fruits etc.), de la chasse des gibiers, déplorent une destruction méchante des arbres qui portent les chenilles en leurs saisons, sans oublier la destruction des plantes médicinales dont les recettes commandées par les pharmaciens

étrangers et nationaux leurs procurent de moyens financiers. La recherche des nourritures est quotidienne parce qu'il n'y a pas entre autres méthodes de conservation et d'emmagasinage de certains éléments en saison de la mobilité occasionnée par le nomadisme bien qu'il commence à se raréfier. Mais entretemps, ces sujets qui abattent les arbres sans s'interroger sur la destination de ceux qu'ils délogent de leur habitat, en coupant leurs bois au moyen des machines impitoyables, sans se dire qu'en réalité, ils confisquent et détruisent des espaces, où vivent leurs semblables. Voilà pourquoi cette situation fait déclencher de conflits, parfois violents.

b) Non respect des cahiers de charge

Les promesses faites à la population autochtone par les concessionnaires des sociétés d'exploitation forestière, qui y exploitent les bois : (construction des écoles, route, centres hospitaliers, l'assurance médicale, les vélos et d'autres dons de toute sorte à la communauté), n'ont jamais été réalisées et provoquent des mécontentements de la part de la communauté autochtone. C'est le cas des entreprises telles qu'ITB et SOFORMA qui sont les plus citées.

c) La marginalisation des Peuples Autochtones

Les peuples Pygmées bien que considérés comme étant premiers occupants, autour de leur évolution se sont échafaudés plusieurs mythes caractérisés surtout par ce regard que les communautés voisines portent sur eux. Pendant longtemps, ils ont vécu dans la forêt n'ayant avec les autres que des contacts circonstanciels. Certes, aujourd'hui, la situation a notablement évolué, mais toujours est-il que l'imaginaire populaire semble encore soutenir les idées reçues sur ces populations.

La stratification sociale de la communauté de bantu de Bikoro situe le peuple Pygmée « Batswa » au bas de l'échelle. Ceux-ci constituent la couche la plus pauvre. Ils sont au service des bantu et n'ont pas de ce fait, des droits ni des propriétés.

En effet, les déclarations recueillies de ces derniers à l'occasion de l'enquête sur « les us et coutumes fonciers chez les Peuples Autochtones Batswa de Bikoro » révèlent qu'ils vivent une situation dramatique et déplorable de discrimination. De façon générale, ils n'ont presque pas d'accès aux services de santé appropriés ; leurs enfants ne peuvent aller dans les meilleures écoles et ils ne sont représentés à aucun niveau politique et ne se sentent aucunement protégés par les lois de la République. La justice ne leur est pas rendue lorsqu'ils s'adressent aux services judiciaires. Rien de ce qu'ils vendent aux bantu tels que : le gibier, le miel, le traitement traditionnel etc. ne leur rapporte. Par ailleurs aucun service qu'ils offrent n'est apprécié à sa juste valeur. Pire encore, souvent les négociations locales, autour des espaces forestiers à exploiter excluent les « Batswa » et se font exclusivement entre les Autorités administratives, les voisins bantu et les sociétés d'exploitation forestières installées sur le territoire, ITB en l'occurrence.

Cette situation sociale défavorise la vie du peuple Pygmée et renforce la marginalisation et l'exclusion sociale de cette communauté des chasseurs–cueilleurs qui dépendent fortement des ressources de ces forêts auxquelles leur identité est intimement liée.

Aujourd'hui ces peuples luttent pour se faire entendre et demandent de vivre leurs différences, le respect de leurs organisations sociales et la fin de l'exploitation sauvage des ressources situées sur leurs territoires, avec lesquelles ils vivent en harmonie depuis la nuit des temps (WWW.icrainternational.org).

III. PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES : VERITABLES GESTIONNAIRES FORESTIERS OUBLIES.

Depuis qu'ils sont connus du reste des peuples, les groupes pygmées sont réputés vivre de chasse, de pêche, de cueillette et de ramassage.

En effet, la chasse est l'activité traditionnelle noble de tous les pygmées. Elle est saisonnière. La grande chasse se pratique

pendant la saison sèche et la petite se fait quotidiennement et surtout dans les forêts environnant des villages. Les instruments utilisés sont les flèches « likula, likonga », les filets « boteyi » ainsi que des fosses. Tandis que les nasses « ehoko », des hameçons « ndobo », pour ce qui est de la pêche. Pour avoir les chenilles, ils n'abattent pas les arbres. Tel est aussi le cas, pour la cueillette des fruits soit ils attendent que les fruits tombent d'eux-mêmes, lorsqu'ils sont murs, soit ils montent carrément sur l'arbre pour les cueillir.

Comme on le constaterait, les populations pygmées vivent dans une sorte de symbiose renouvelée avec son environnement. En effet, les instruments de travail utilisés ci-haut identifiés n'offrent pas de risques majeurs de destruction massive des écosystèmes forestiers. De plus, le type d'agriculture basé sur l'autosubsistance se fonde sur l'exploitation des espaces très limités avec une longue période de jachère, permettant une régénérescence des espaces cultivés pendant quelques temps et de ce fait contribuer à la conservation et à la protection de la biodiversité.

Par ailleurs les forêts sacrées « Elima ou Biyembi », dont l'accès est strictement interdit pour quelque motif que ce soit sauf bien entendu à l'occasion des sacrifices annuels qui sont faits par les Initiés Peuples Autochtones Batswa. Ces forêts sacrées constituent des véritables conservatoires ou réserves génétiques, lieux de prédilection pour la reproduction des animaux de toutes espèces, des poissons, des produits ligneux et non ligneux, font également sans doute preuve des stratégies de conservation des espaces forestiers par ces gestionnaires forestiers oubliés, pour les générations présentes et futures.

Les considérations évoquées ci-haut, peuvent utilement être étendues à la chasse et à la pêche qui obéissent à des rythmes saisonniers assez rigides en vue de permettre la reproduction des poissons et des gibiers pendant ces périodes de délaissement. Dans cette perspective les bêtes gestatives, les petits gibiers ou poissons capturés sont remis en liberté. L'utilisation du panier, des nasses, des

arcs et des flèches ainsi que des pièges ne permettent qu'une exploitation rationnelle des écosystèmes.

A côté de ce mode de vie, les Peuples Autochtones pygmées de Bikoro sont des détenteurs d'un arsenal de savoirs uniques endogènes qui (jusqu'ici marginalisés parce que jugés incompatibles avec la grille de pensée rationaliste) sont porteurs de sens et de vitalité. Ces savoirs leur permettent de faire le monitoring et la vérification de la courbe d'évolution du potentiel de la flore et de la faune, et servir à la pérennisation de leur patrimoine forestier.

Dans le domaine médical, il ne faut pas oublier le rôle capital des pygmées. Ceux-ci sont très réputés parmi les bantu pour leur art de guérir. Pour le cas des pygmées de Bikoro, souvent, les malades Ekonda et Nkundo sont transportés dans les villages de pygmées tel que N'simba, pour s'y faire soigner. C'est également chez eux que les Ekonda et Nkundo font parfois l'apprentissage de la médecine traditionnelle. A titre exemplatif, un grand guérisseur autochtone du village Mpenda est en rapport constant avec diverses familles bantu qui participent très activement aux séances thérapeutiques organisées chez lui¹⁸.

Conclusion

Il va sans dire que les Peuples Autochtones se trouvent dans une situation très délicate face au mode d'exploitation anarchique de l'écosystème forestier en RDC. Par conséquent, tout un mode de vie et tout ce qui est lié autour sont en péril.

En RDC, il existe un code forestier adopté le 29 Août 2002, pour éviter non seulement une déforestation anarchique, ni la disparition des espèces constituant la biodiversité, mais aussi la protection et le rétablissement dans les droits des peuples riverains parmi lesquels les Batswa de Bikoro.

¹⁸ Nos enquêtes, novembre 2010.

Il est déplorable qu'un certain nombre de mesures aient été prévues sans être appliquées. Dans les dispositions constitutionnelles prévues à l'article 51, il est mentionné que « la RDC s'est engagé à assurer la protection de groupes vulnérables et de toute minorité».

Ce beau discours n'a pas d'application réelle sur le terrain lorsqu'on voit l'abandon dans lequel se trouvent ces peuples autochtones pygmées. La tentative de sédentarisation menée par le gouvernement Congolais, ayant échoué, les Peuples Autochtones Pygmées de Bikoro relèvent désormais de la gestion des ONG. Celles-ci ne se caractérisent pas seulement par un dévouement altruiste, leurs interventions devraient s'inscrire dans le cadre d'une véritable politique clairement définie par les pouvoirs publics pour ces populations. C'est dans le cadre d'une telle politique qu'une collaboration franche entre Peuples Autochtones, les chercheurs et autres acteurs sociaux, pourrait s'opérer en vue de capitaliser leurs savoirs endogènes pour le développement durable du pays.

Voilà pourquoi, il y a nécessité pour l'Etat de garantir ces Peuples Autochtones Pygmées oubliés, le droit de bénéficier et de jouir des décisions du pays à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à les protéger contre toute forme de marginalisation et de cultiver en eux des valeurs morales et citoyennes susceptibles de favoriser leur intégration sociale totale. Leur exclusion représente un sérieux handicap pour le besoin de développement et de la cohésion véritable de notre pays, nous semble-t-il.

Bibliographie

- Banque Mondiale, 2001. Manuel opérationnel.
 Banque Mondiale, 2009. *Stratégies Nationales pour le développement des peuples Autochtones*, RDC.
 LAPIKA, D., 2009. « La perception du patrimoine foncier chez les peuples Autochtones» in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, vol. 1, Kinshasa.

LOBHO LUA DJUGU DJUGU, 1998. « Les stratégies foncières et la politique agricole au Zaïre avant l'indépendance » in *Actes de la rencontre internationale des Sociologues et Anthropologues de l'Afrique centrale sur les problèmes fonciers et les politiques agricoles en Afrique Centrale*, Kinshasa-CERDAS.

NGOMA NGAMBU, 1998. « Politique et Problèmes fonciers au Bas-Congo », in *Actes de la rencontre internationale des Sociologues et Anthropologues de l'Afrique centrale sur les problèmes fonciers et les politiques agricoles en Afrique Centrale*, Kinshasa- CERDAS.

VANSINA, I., J., 1966. *Introduction à l'ethnographie du Congo*, Bruxelles CRISD.

ZAMENGA, B., 1999. *Kindoki, source de philosophie et des religions africaines*, Zabat, Kinshasa.

Webographie

WWW.grtpa.org/Autochtone. (Consulté le 03 décembre 2012 à 12 heures).

WWW.icrainternational.org. (Consulté le 12 décembre 2011 à 10H00).

LA FEMME RURALE TWA ET DES OBSTACLES QUI MARGINALISENT SON INTEGRATION.

Par
NSOBI NZANGI Dieudonné¹⁹

Résumé

La problématique du développement des peuples autochtones reste d'actualité. D'une manière spécifique, le Peuple Autochtone, en général et, la femme twa en particulier, vivent dans une situation de discrimination, dans la mesure où ils sont exclus de tous les débats et les décisions.

Les projets et les programmes de développement sont souvent conçus et décidés sans leur consentement libre. Puisqu'ils font l'objet d'une discrimination négative à leur égard et faute d'une mise en pratique d'une législation et des instruments juridiques incorporant leurs préoccupations, cela crée des obstacles pour leur intégration dans la société.

La « discrimination positive », qui est une politique de dérogation attribuant des droits supplémentaires aux groupes minoritaires, permettrait à ces derniers (victimes d'inégalités ethnique, économique, et sociale...) d'être intégrés en vue de participer et d'agir avec leur consentement pour en tirer des dividendes.

Notre étude, procède de la méthode d'analyse documentaire et de l'observation indirecte.

Introduction

C'est aux revendications des ouvrières d'une industrie de textiles aux Etats-Unis pour l'amélioration de leurs conditions de

¹⁹ Assistant de recherche au CERDAS

travail et de leurs droits que l'on doit l'origine de la journée de la femme.

Pendant cette journée, la femme est appelée à faire le bilan de son émancipation, de sa condition de vie, mais aussi à fêter les victoires obtenues.

Bien que la femme soit aujourd'hui émancipée, il existe encore des considérations discriminatoires qui persistent, surtout dans les milieux ruraux contre elle, en général et, la femme twa en particulier, elle croupit encore dans la pauvreté et mise en marge de la société.

Par conséquent, son insertion devient difficile, dans la mesure où les peuples autochtones sont marginalisés par leurs voisins ethniques. Aussi brillent-ils par leur absence dans des institutions politiques, économiques et administratives.

Suite à cette discrimination négative, il est impérieux de réfléchir sur des femmes twa, en particulier, des stratégies d'insertion des femmes rurales, en général, pour leur autonomisation.

C'est la raison pour laquelle, nous proposons à la communauté scientifique une des stratégies d'insertion et d'autonomisation qui est la « discrimination positive » c'est-à-dire ,une politique mettant en place des instruments et des pratiques pour la conciliation des peuples en dépit de leur histoire commune riche d'inégalités et, d'injustices sur la redistribution des ressources politiques ,économiques, sociale. En effet, ces peuples ont longtemps été mis en situation des catégories discriminées, il faut maintenant les insérer dans la société et améliorer leurs conditions de vie.

Pour réussir notre démarche, nous aborderons en premier lieu, pourquoi discriminer positivement la femme Twa : la « discrimination négative », en deuxième lieu, nous parlerons de la « discrimination positive » comme stratégie de l'insertion sociale, en

troisième lieu, il sera question des mécanismes d'insertion et, enfin, une conclusion mettra fin à notre réflexion.

1. POURQUOI DISCRIMINER POSITIVEMENT LA FEMME TWA ?

Nous nous référons à la situation de la femme twa et à certains instruments juridiques pour dégager les motivations qui nous animent à discriminer positivement la femme twa. Parmi lesquelles nous citerons la race, la couleur, le sexe, la fortune, la langue, la religion, l'opinion, l'origine nationale, ou toute autre situation.

1.1. La discrimination négative :

La discrimination négative n'est pas le fait des sociétés qui instituent en droit des différences de traitement entre les individus en raison de leur origine, de leur rang, de leur race, de leur ethnie et de leur religion. Elle est, au contraire, le fait des sociétés qui proscrivent formellement ce type de différenciation, les pratiquent massivement (CASTEL, 2007).

Elle est toute distinction opérée entre des personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur ethnie, de leur mœurs, de leur âge ; de leur opinion...

C'est une instrumentalisation de l'altérité constituée en faveur d'exclusion. Elle ne consiste pas à donner plus à ceux qui ont moins, au contraire, elle fait d'une différence un déficit marquant son porteur d'une tare quasi indélébile (CASTEL, 1995).

La discrimination est dite « négative » lorsqu'on traite inférieurement ou qu'on enlève des privilèges à une personne ou à un groupe différent de la personne qui discrimine. Elle suppose deux éléments, à savoir :

- un traitement de faveur ;
- une absence de justification de ce traitement particulier.

Ce cadre théorique sur la discrimination négative nous amène à parler de la situation de la femme twa.

1.1.1. La situation de la femme twa

Les Twa sont, sans doute, le noyau le plus ancien des populations autochtones, ils constituent aujourd'hui environ 1% de la population des pays des Grands lacs ; précisément la partie orientale et Nord-Est de la R.D. Congo.

La situation de la femme twa mérite une attention toute particulière qu'elle ne reçoit pas toujours, malheureusement. Cette minorité est la grande absente de tous les débats et recherches de solutions alors qu'elle compte proportionnellement autant de victimes en son sein, en raison des stéréotypes négatifs à leur endroit, du refus de reconnaître leurs droits et de la ségrégation à leur égard.

Sur le plan social, Il ya existence des préjugés défavorables et une ségrégation dans l'habitat. En effet, la femme twa est exclue du processus du développement économique, social, et culturel, elle vit en retrait, sans accès aux services de l'éducation et de la santé, car l'on constate que le personnel des centres de soin, traite les patients Twa de manière discriminatoire et inadéquate, sous prétexte qu'ils « sentent mauvais ou qu'ils sont sales » (DOROTHY, 2009).

Cette minorité est la grande absente de tous les débats et dans la recherche de solution, alors qu'elle compte proportionnellement autant de victimes en son sein.

Même, lorsque les Twa vivent dans des quartiers mixtes, il y a discrimination de la part de leurs voisins bantu ; de nombreux différends apparaissent avec eux qui les accusent de pénétrer dans leurs champs sans autorisation et de causer des nuisances avec la fumée de la cuisson des poteries (DOROTHY, 2009).

Il ressort de cette situation un manque d'intégration des Twa dans la communauté nationale, le manque de valorisation de leurs

savoirs et de leurs savoir-faire. La situation des femmes autochtones est paradoxale, en ce sens que ces dernières sont moins bien informées que les hommes, puisqu'elles sont plus occupées encore par la lutte quotidienne de la recherche de la nourriture pour la famille.

Sur le plan juridique, elles ne sont, pas en général, informées de leurs droits, que ce soit au niveau national ou international. Les Twa éprouvent, en général, des difficultés pour avoir accès aux services de la plupart des grandes agences internationales de développement dont les programmes sont généralement conçus avec, à l'esprit, les besoins de la culture locale majoritaire. Pourtant, pour les officiels locaux, les Twa ne sont pas assez nombreux pour mériter des interventions spécifiques ; ils ne sont pas dignes d'être pris en considération.

On note aussi le non respect de leurs droits humains, le non accès à la citoyenneté, la discrimination juridique (il est probablement difficile qu'un peuple autochtone gagne un procès).

La législation congolaise méconnaît aux peuples autochtones, en général, et à la femme twa, en particulier, l'accès à la terre et aux ressources naturelles ainsi que la spécificité de leur organisation sociale (OBOTELA, 2009).

Les femmes twa sont menacées de manière accrue en ce qui concerne la sécurité foncière, dans la mesure où les titres fonciers deviennent de plus en plus formalisés, par le biais de leur attribution au mari seulement. Ce qui lui donne le pouvoir de vendre la terre ou de s'en servir comme caution pour obtenir un crédit (OBOTELA, 2009).

Non seulement les populations autochtones souffrent des discriminations de tous genres, mais aussi, elles ont des lacunes en ce qui concerne la défense de leurs droits.

C'est ainsi que, selon les nouvelles instructions universelles, tous les projets de leur réinstallation devraient être fondés sur leur

consentement préalable, ils doivent être pleinement informés. Selon les systèmes fonciers adoptés majoritairement. Les femmes twa sont désavantagées parce que leurs droits coutumiers à l'usage et à la propriété de la terre sont moindres par rapport à ceux des hommes. Il y a l'exclusion de la propriété foncière chez la femme, la non reconnaissance de ses droits (usus, fructus et abusus).

Du point de vue politique, les Twa, en général, et les femmes Twa, en particulier, rencontrent également des difficultés pour se faire élire au plus haut niveau des structures nationales dans le cadre de la promotion de la femme. Elles participent très peu à la prise des décisions politiques car elles brillent par leur absence dans les institutions politiques tant nationales que provinciales. On n'y trouve aucune femme Twa. Nous constatons qu'ils sont instrumentalisés pour les besoins politiques, mais eux-mêmes n'ont ni chefferie autochtone absence, ni vie associative : ils sont politiquement administrés par les Bantu et ont une faible participation à la vie politique.

La représentation des Twa dans des postes administratifs les plus importants dans le sens de la représentation, dans les circonscriptions ethniquement mixtes, est généralement jugée comme un tabou, une proposition inacceptable par les autres groupes. Les Twa se sentent ainsi rejetés comme leaders à cause de leur origine ethnique, de leur analphabétisme et de leur pauvreté.

Du point de vue éducatif, le manque d'éducation et d'alphabétisation les rend inaptes à assumer le rôle de leader. Les filles twa commencent l'école tard et doivent redoubler plusieurs fois ; en plus, elles subissent une pression sociale pour se marier, ce qui les amène à quitter précocement l'école. Quand elles abandonnent leurs études pour des raisons sociales, elles ont des difficultés à les reprendre ; ce qui entraîne leur absence dans le système d'enseignement supérieur et universitaire.

En outre, leur situation est interpellatrice puisqu'elles ne sont pas scolarisées en aussi grand nombre que les hommes, à telle

enseigne qu'elles sont moins susceptibles d'appartenir à la population active. Notons aussi l'absence de formation professionnelle (non ouverture aux métiers).

Sur le plan économique, il est constaté une non valorisation de l'économie de subsistance, une dévalorisation des produits forestier, la persistance du troc comme forme d'échange, l'inégalité dans les échanges, une ouverture restreinte au marché et l'imposition des prix des produits par les Bantu. Ils sont en plus, en butte à une discrimination et à des préjugés dans d'autres secteurs de la vie nationale et dans chaque aspect de leur vie quotidienne.

Sur le plan culturel, on dénombre un certain nombre d'obstacles, à savoir : perte d'identité, déstructuration de la cohésion sociale, déracinement des Pygmées de leur environnement jadis maîtrisé à la suite des grands travaux à impacts environnementaux, difficulté d'accès aux ressources naturelles, perte de lieux de culte, à la suite de la déforestation et du déboisement.

Lorsqu'un homme non-Twa épouse une femme Twa, celle-ci est censée abandonner son identité ethnique et couper les liens avec sa famille. Et lorsqu'elle choisit de la conserver, le mari aura tendance à déconsidérer leurs rapports matrimoniaux (DOROTHY, 2009).

Lorsque la femme et jeune fille Twa habitant les grandes villes ou leur proximité, pratiquent la prostitution, elles sont souvent sous-payées une bière tant qu'une bantou est bien rémunérée (DOROTHY, 2009).

Il en est au plus, de même lorsqu'elles occupent un emploi rémunéré, elles sont moins payées que les hommes autochtones ou les femmes non autochtones. Il suffit de prendre la mesure de l'exclusion des Twa dans leur ensemble pour comprendre pleinement le contexte dans lequel les femmes Twa sont victimes de multiples discriminations. Ces attitudes sont en train de changer, mais elles demeurent tout de même très répandues dans les milieux ruraux où

les femmes twa se voient limitées dans certaines activités de la société.

1.2. Les instruments juridiques des peuples autochtones

Les instruments juridiques nous amènent à passer en revue les différentes discriminations que subit la femme Twa qui est socialement déconsidérée.

Parmi les instruments juridiques qui protègent les minorités,

- le Pacte International des Droits Civils et Politiques (PICDCP) où il est inscrit la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationale, ethnique, religieuse ou linguistique ,lesquels proclament le principe de la non-discrimination et de la garantie d' égalité de traitement entre les citoyens.
- La Charte des Nations Unies (CNU) qui résout les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans discrimination de sexe, de langue, de religion ou d'ethnie.
- La Convention des Droits de l'Homme (CDH) reconnaît que les activités économiques traditionnelles et des substances des peuples autochtones font partie intégrante de leur culture et que toute interférence avec ces activités peut mettre leur intégrité culturelle et leur survie en danger (art.17).
- Le Comité pour l'Élimination de la Discrimination Raciale (CERD) proscrit la discrimination raciale et demande aux Etats de prendre des mesures spéciales, lorsque cela s'avère nécessaire, afin de protéger les droits de certains groupes ethniques de manière adéquate et elle prévoit des droits politiques, économiques, civils, sociaux et culturels, y compris le droit à la propriété individuelle ou en association, le droit à un salaire égal pour un travail égal et le droit à la santé, à l'éducation et au logement (art.2 et art.5).

- La Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) stipule que « la jouissance des droits et des libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

En outre, en 2000, l'Assemblée Générale de l'ONU a tenu une session spéciale à New-York, session connue sous le nom de Beijing +5 et chargée d'évaluer les projets réalisés depuis la conférence de Beijing de 1995. Elle a pris la résolution finale de l'ONU comportant six paragraphes qui demandent d'augmenter la participation des femmes autochtones à la politique et à la prise des décisions, de prendre des mesures pour remédier à l'incidence de la violence à l'égard des femmes autochtones, et protéger leur savoir en matière de médecine traditionnelle et de diversité biologique (paragraphes 66b, 69H et 71a).

Suite à ce tableau noir des femmes twa et à la non application des instruments juridiques susmentionnés, cette situation nécessite un rattrapage afin qu'il y ait possibilité de la cohabitation et de l'insertion sociale souhaitée : Nous proposons comme stratégie d'insertion sociale « la discrimination positive. » Au regard de toutes ces considérations, si l'on veut intégrer les minorités, il importe de mettre en place des mécanismes issus de la politique de discrimination positive fondée sur la justice sociale.

2. La discrimination positive comme stratégie d'insertion sociale de la femme twa.

2.1. Cadre théorique

2.1.1. La discrimination positive

La discrimination positive est un principe général visant à procurer un avantage préférentiel à certaines catégories de la

population, afin de compenser une inégalité persistante de situation (BORGHETTO, 1999).

Elle est appelée aussi « affirmative action », une politique qui s'adresse plus précisément aux groupes dont il est admis qu'ils ont fait l'objet des pratiques discriminatoires en raison de leur race, de leur sexe ou pour d'autres motifs tels que l'ethnie, les handicaps (WILSON., 1987 et 1994).

La « discrimination positive » vise à combler des écarts de développement avérés par l'instauration de traitements préférentiels en faveur de certains groupes. Il s'agit ici d'un paradoxe consistant à promouvoir l'égalité par des mesures inégalitaires (GWENAËLLE CALVES, 2004).

Quant à Sabbagh (2003), il estime que « l'affirmative action » renvoie à l'ensemble de mesures instaurant un traitement préférentiel dans le domaine de l'emploi, de la formation universitaire et de l'attribution des marchés publics aux membres de certains groupes victimes de discrimination.

D'une manière générale, la « discrimination positive » consiste à attribuer des droits supplémentaires, spécifiques aux personnes relevant des minorités ethniques et, auparavant, victimes d'inégalités. Cette politique pourrait produire une image un peu plus représentative de la diversité ethnique au sein de l'élite économique et même politique.

A cet effet, elle se veut pragmatique et efficace, en se fixant une obligation de résultat sous forme de quota de membres de minorités supposés discriminés dans certains domaines de la vie tels que l'économie, le politique, le social et le culturel.

Cette politique devrait aussi prendre en compte essentiellement des critères identifiant les minorités comme le sexe, l'âge et l'ethnie, en accordant aux concernés de certains cas des

dérogations ; d'où elle devrait également prôner une politique préférentielle à caractère socio-économique ou spatial.

C'est la raison pour laquelle, elle doit adopter les démarches à caractère expérimental et non des procédures pérennes inscrites dans la constitution ; les critères de sélection des bénéficiaires seraient exclusivement d'ordre socio-économique, ils feraient d'obligation de résultat juridiquement sanctionnés.

La « discrimination positive », comme stratégie d'insertion, devra fonder ses principes sur les conditions nécessaires de juste égalité des chances. Elle devrait également exiger une action à caractère structurel qui, au-delà d'une simple rétribution des richesses et des services publics, devrait aussi favoriser une égalité des chances débouchant sur une double prescription relative à la politique.

D'abord, elle s'emploiera à privilégier le juste par rapport à l'efficace, en accordant une priorité au groupe défavorisé ; ensuite, elle attribuera des mesures d'insertion les plus performantes aux groupes les plus défavorisés en agissant sur les sources de l'exclusion et, enfin, elle s'appliquera aux politiques locales d'insertion, soit pour aider à définir les orientations, soit pour évaluer leurs effets (RAWLS, 1971 et 1989).

Puisqu'il s'agit d'établir une égalité socialement rompue en vue d'une insertion sociale des minorités, il est nécessaire de savoir ce qu'est une insertion sociale.

2.1.2. Insertion sociale

La démarche de la recherche d'insertion tant sociale que professionnelle passe par les prestations collectives ou individuelles. Elle devrait aussi passer par l'accompagnement social, la formation sociale et la promotion sociale. Cette démarche est un des meilleurs chemins vers l'insertion.

L'insertion sociale est une intégration d'un individu (ou d'un groupe) dans un milieu social différent.

Elle désigne l'action ayant pour objectif de faire évoluer une personne isolée ou marginalisée vers un état où les échanges avec son environnement social sont considérés comme satisfaisants. Elle est aussi le résultat de cette action (GUTH, 1994).

Ce concept nécessite l'appropriation des valeurs, des règles et des normes du système au sein duquel a lieu l'insertion. Elle revêt plusieurs dimensions : familiale, scolaire, professionnelle, économique, culturelle...

L'expression est parfois utilisée pour l'intégration de personnes dans un groupe ou dans un milieu social différent de celui dont ils sont originaires.

L'insertion sociale s'attache avant tout à définir le processus qui va conduire un individu à trouver sa place au sein de l'institution sociale, au sein d'une sphère sociale particulière. Elle est davantage axée sur l'ensemble des démarches de mise en œuvre par ou pour l'individu dans le but de s'insérer (GUTH, 1994).

En outre, elle se décompose en plusieurs modalités en fonction du domaine sur lequel elle se porte. On parle, à ce titre, d'insertion professionnelle (dans le but de trouver un emploi et d'accéder aussi au marché de l'emploi) ou d'insertion sociale.

Aujourd'hui, avec les difficultés liées au marché de l'emploi et la montée de la précarité sociale, de nouvelles formes d'insertion voient le jour, à savoir, l'insertion par le logement, par la culture...

A la différence de l'intégration, l'insertion n'est pas un concept propre à la sociologie, mais avant tout aux champs sociaux et politiques. Elle s'attache à définir davantage le processus en cours d'un « individu au singulier » au regard de la société ou d'une sphère particulière (emploi, logement), tandis que la notion d'intégration

renvoie davantage à un état du lien social d'une société et de ses membres (ADJERAB et BALLETT, 2004).

Dans la même optique, une société est fortement intégrée si tous ses membres sont solidaires et complémentaires les uns des autres. L'intégration est davantage la lecture d'une situation de la société à un moment donné de son histoire.

Alors que le concept d'insertion relève néanmoins de différents positionnements intellectuels, nous soulignerons les grandes dimensions sur lesquelles portent les différents, sachant que l'insertion doit être :

- Une approche unificatrice ou bien bipolaire : entre l'aspect économique et aspect social ;
- Une situation statique ou dynamique : elle doit être entendue comme un processus singulier et multidimensionnel qui prend en compte la personne dans sa globalité afin d'agir à sa ré/insertion professionnelle ;
- Elle doit être globale ou particulière : elle doit prendre en compte l'individu et ses spécificités, mais en lien avec l'état de la structure économique et sociale.

Donc, l'insertion sociale peut-être définie comme un processus multidimensionnel (économique et social, singulier et collectif) qui a pour but d'accompagner l'individu à retrouver sa place au sein de la sphère professionnelle ou sociale (GUTH, 1994).

Dans le cadre de notre étude, nous estimons prendre la politique de « discrimination positive » comme stratégie d'insertion sociale de femmes Twa. Qu'entend-on par une stratégie ?

2.1.3. La stratégie

On peut affirmer que la discrimination peut-être une stratégie d'insertion sociale pour corriger les inégalités subies par les minorités twa D'où la nécessité de s'investir dans la recherche des

solutions durables en recourant à des stratégies susceptibles d'intégrer efficacement et temporellement les minorités. Il s'agit de trouver des moyens et des méthodes appropriés, capables d'aider les minorités qui vivent en marge à participer activement à la gestion de la chose publique.

Il convient de mettre en place des mesures préférentielles, d'une manière pragmatique, relevant moins de la lutte contre les discriminations ou de la défense des « identités culturelles » que d'une stratégie opportuniste d'obtention de passe-droits, des privilèges et des pouvoirs, mais une priorité au groupe le plus défavorisé, limité par une orientation qui 'est traduite par une régression socio-économique. Il sera question d'attribuer des mesures d'insertion les plus performantes aux groupes les plus défavorisés et d'agir sur les sources de l'exclusion.

3. POUR UNE INSERTION SOCIALE DE LA FEMME TWA.

3.1. La discrimination positive : stratégie d'insertion sociale.

Elle était mise en place aux Etats-Unis lors de la lutte pour les droits civiques et l'abolition de la ségrégation raciale en 1960-1970.

En France, la pratique de la discrimination positive s'est développée au sein des politiques sociales depuis des années 1980 dans les domaines politiques de l'emploi et de la formation, de l'insertion des politiques de la ville dans des zones d'éducation prioritaire ou de l'historique territorial (ZEP).

En Inde, la « discrimination positive » est ancienne puisqu'elle apparaissait dès l'époque coloniale (XVII-1947). Elle visait essentiellement à remédier aux problèmes des castes dans les domaines particuliers, à savoir : l'éducation, l'accès à l'emploi et la représentation politique. Elle visait aussi trois catégories de bénéficiaires suivants : les intouchables, les membres des tribus autochtones répertoriés, les autres classes arriérées (JAFFRELOT, 2002).

En Afrique, nous évoquerons le cas de l'Afrique du sud qui, après l'apartheid, a cherché à lutter contre les effets de discrimination et à donner davantage de poids aux Noirs dans une économie dominée par les Blancs, en utilisant le programme Black Economic Empowerment (BEE) qui visait à modifier l'apartheid productif en favorisant l'accès des noirs aux entreprises en 1990 (CEDIEY, 2002).

En Afrique, il se pose encore la question de la représentation et de la participation des femmes, en général, et des femmes twa, en particulier, dans les constitutions de quatre pays de Grands lacs à savoir le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Rd Congo proscrivant la discrimination pour quelque raison que ce soit.

Le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda ont développé des politiques exhaustives de genre afin d'inclure la question du genre horizontalement dans les politiques comme celles de « discrimination positive » en la faveur des femmes afin de réduire la pauvreté.

La constitution burundaise prévoit la promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés, en particulier les Twa, afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs.

La constitution rwandaise prévoit des mesures de « discrimination positive » pour les groupes marginalisés (les peuples twa) à propos de leur composition et en ce qui concerne les fonctions de conseils de gouvernement local.

Dans le même registre, la constitution rwandaise (art.180) donne la possibilité aux Twa d'être représentés au sein de la législature et permet au Président de la République de nommer huit représentants de la communauté nationale, historiquement la plus défavorisée, pour siéger au sénat.

En Ouganda, la constitution, en son article 36, donne aux minorités le droit de participer à la prise de décision et assure la représentation des groupes défavorisés au sein de tous les organes.

La constitution ougandaise prévoit, en son article 32, des mesures de « discrimination positive » en faveur des groupes défavorisés en raison de leur sexe, de leur âge, de leur handicap ou pour toute autre raison, ayant des racines historiques dans la tradition ou la coutume.

En Rd. Congo, la constitution affirme que tous les groupes ethniques habitant ce qui est devenu le Congo à l'indépendance bénéficient de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi (article 14) et la loi sur la parité homme-femme (article 36). Mais, apparemment, la R.d. Congo n'a encore de politique de « discrimination positive » en faveur des groupes vulnérables.

Cette absence de politique de « discrimination positive » laisse en marge les peuples autochtones, en général, et la femme Twa, en particulier. Cette situation ne permettra pas aux autochtones d'éradiquer la pauvreté et de se représenter dans les instances politique, économique et sociale. Pour y parvenir, nous proposons quelques mécanismes d'insertion sociale.

3.2. Mécanismes d'insertion sociale.

➤ En matière d'éducation

L'instruction étant la base de la création d'un avenir meilleur et de l'insertion dans la société, ces catégories de la population, une fois bien éduquées, pourraient avoir confiance dans l'avenir, grâce à un quota d'inscription. Il s'agit de remédier à la sous représentation statistique de ces groupes discriminés, en ce sens que chaque établissement scolaire pourrait se voir doté d'indices qui correspondraient aux villages et aux territoires habités par des populations défavorisées.

➤ **En matière de la culture et des arts**

L'Etat pourrait financer des institutions ayant, dans leur charge, la culture et les arts en leur accordant une assistance financière pour des projets artistiques. Elles recevraient régulièrement des subventions pour la promotion de l'égalité des différents groupes ethnoculturels dans ce domaine afin d'enrichir les diverses traditions et cultures autochtones. A cet effet, ces institutions culturelles emploieraient des personnes issues des minorités, car la culture peut véhiculer de façon positive l'intégration ethnique.

➤ **Dans le domaine de l'emploi**

La création de quota à l'embauche permettrait à cette catégorie de se créer une place sur le marché du travail. Elle permettrait aussi d'assurer une certaine visibilité à ces groupes pour les aider à changer de mentalité. A cet effet, il faudrait encourager des offres d'emplois destinées aux groupes défavorisés, et celles qui encourageraient la candidature des femmes Twa.

➤ **Dans le domaine politique**

Les partis politiques devraient accepter l'adhésion et les candidatures des femmes twa. Le système de cooptation au parlement (sénat) devrait être encouragé en faveur de cette minorité. Dans le domaine politique, l'insertion sociale peut avoir des conséquences positives et négatives

3.2.1. Les effets positifs de la discrimination positive.

Les politiques de « discrimination positive » sont efficaces à court terme et permet tant aux minorités d'être représentées au sein des institutions. La croissance démographique des groupes minoritaires, les différences raciales ou ethniques se réduisent et les programmes de « discrimination positive » finiront par devenir superflus. La « discrimination positive » ne fixe pas des quotas, mais

elle consiste à parvenir au même résultat en s'assignant un objectif, en s'employant à ce qu'un groupe atteigne une « masse critique » (RAWLS, 1971 et 1987).

3.2.2. Aspects négatifs de la discrimination positive.

La « discrimination positive » pose des problèmes en ce qui concerne par exemple, des pratiques de quotas. Celles-ci excluent les minorités. Toutefois, la « discrimination positive » n'est pas un facteur de rigidité, car elle peut brimer certains groupes sociaux.

Elle peut dévaloriser les diplômes obtenus, diminuant ainsi leur valeur pour les entreprises en quête de la main-d'œuvre qualifiée. En effet, elle peut conduire le système éducatif à être moins rigoureux concernant les défavorisés et leur donner des diplômes qui pourraient être marginalisés sur la marché d'emploi. En effet, en matière d'emploi, les quotas d'employés n'empêchent pas la continuation d'une discrimination à l'intérieur, même de l'entreprise, la question de compétence s'opposant à celle de la protection des minorités.

En matière d'intégration, les bénéficiaires des mesures de discrimination positive peuvent être vues comme des profiteurs qui n'obtiennent certaines choses que par le fait d'appartenir à un groupe. La « discrimination positive » d'un groupe de personnes étant forcément une discrimination négative des autres. La relation entre les deux groupes peut se détériorer.

Conclusion

La situation de la femme twa certifie bien la discrimination négative dont elle est victime. Cette catégorie des minorités est stigmatisée par des facteurs d'exclusion évoqués ci-haut. La femme twa en particulier, est exclue de tout débat pour son propre développement et elle est mise en marge car il existe une différence, un déficit marquant une tare indélébile telle que l'ethnie, l'origine...

C'est la raison pour laquelle la femme twa doit bénéficier des politiques de « discrimination positive » en vue de lui permettre d'accéder aux conditions de son indépendance sociale qui, à notre humble avis, semble être une issue pour une égalité sociale, jadis rompue.

La « discrimination positive » agit comme une pratique de rattrapage social circonscrite à la sphère des publics défavorisés, mais sans modifier en profondeur les logiques structurelles à la base des inégalités persistantes, de la précarité ou de l'exclusion. Elle consiste à ne pas transiger avec les valeurs et les principes de la République. Elle est pensée sur le mode de la dérogation et elle est comme un changement de paradigme puisqu'elle dépasse des modèles républicains.

Nous recommandons aux politiques congolais d'insérer les préoccupations des minorités dans des lois de la République comme les autres pays l'ont fait, et de prendre des mesures de « discriminations positives » en leur faveur, qu'il y ait des évaluations, des politiques pour améliorer leur situation, la reconnaissance de leurs droits, ainsi que leur accès aux ressources et au programme de réduction de la pauvreté.

Ces politiques doivent être holistiques et intégrées, pouvant fournir un soutien matériel immédiat, prévoir un renforcement des capacités à moyen terme et promouvoir l'émancipation et la possibilité d'une autonomie accrue des Twa en général.

Investir dans la femme rurale nécessite un certain nombre de programmes de promotion, avec un traitement préférentiel. La nouvelle législature doit veiller à ce que les injustices qu'ont connues les femmes Twa puissent être corrigées pour qu'il y ait une véritable cohabitation et une insertion des peuples autochtones dans la vie communautaire et nationale. Comme Gandhi a dit : « Halte à la discrimination plurielle contre ces autochtones. Tout ce qu'on fait pour les pygmées et sans les Pygmées est contre les Pygmées » (GHANDI, 2012).

Bibliographie

- BORGHETTO, M., 1999. « Le risque d'une société duale », in *Problèmes politiques et sociaux*, La documentation française, n°822.
- CASTEL, R., 1995. *La métamorphose de la question sociale*, Fayard, Paris.
- CASTEL, R., 2007. *La discrimination négative. Citoyens ou indigènes ? La République des idées*, Seuil, Paris.
- DOROTHY, J., 2006. *Rapport femmes Twa et Droits dans la région des Grands Lacs*.
Femme Twa d'âge moyen, giheta, province de giheta, Burundi, avril 2003.
- GUTH, S., 1994. *L'insertion sociale*, Paris, l'Harmattan.
- GWENAELE, C., 2004. *La discrimination positive*, Que-sais-je ?, Paris, PUF.
- Http :[wikipédia.org/w/index.php?title=discrimination positive&oldid=75989405](http://wikipédia.org/w/index.php?title=discrimination%20positive&oldid=75989405) » du 24 février 2012 à 18h06.
- RAWLS, J., 1971 et 1987. *Théorie de la justice*, Seuil, Paris.
- WUHL, S., 2007. *Discrimination positive et justice sociale*, PUF, Paris.

QUELQUES PREALABLES POUR UNE COHABITATION DURABLE ENTRE LES AUTOCHTONES PYGMEES ET LES BANTU DE LA RDC.

Par
PONZO MUSANGI Guylain²⁰

Résumé

La présente réflexion met en évidence la synergie de différents facteurs à même de contribuer au défi de la cohabitation pacifique entre les autochtones Pygmées et les Bantu de la RDC.

En effet, le chemin vers la cohabitation pacifique et durable entre ces peuples renvoie à cogiter sur une série de préalables sans laquelle, toute tentative se rapportant à cette fin se voue à un échec. Elle doit s'appuyer sur des approches pluridisciplinaires. De ce fait, la cohabitation pacifique et durable entre ces deux peuples implique sans aucun doute la jonction des plusieurs facteurs: sociologiques, historiques, culturels, anthropologiques, juridiques, économiques etc. C'est autant dire que, parvenir à une bonne cohabitation entre ces populations, c'est considérer au fait les problèmes suivant les disciplines, les domaines et les secteurs diversifiés afin de les traduire en objectifs et principales activités de terrain.

Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes attelés sur quatre trois domaines à savoir: le domaine socio-anthropologique, économique et juridique. Il résulte de la jonction de ces domaines, des éléments qui amélioreront le niveau de vie des autochtones Pygmées en amont et, le rapport social entre ces derniers et le reste des populations de la RDC en aval pour une cohabitation qui soit, non seulement pacifique mais aussi durable entre ces populations.

²⁰ PONZO MUSANGI chercheur au CERDAS/UNIKIN

Introduction

La cohabitation pacifique entre les peuples doit être au cœur des principales préoccupations d'un Etat responsable. C'est exactement assimilable à l'obligation qu'incombe à des parents ayant plusieurs enfants, auxquels ils doivent veiller de manière qu'aucun d'eux ne puisse être inquiété par les autres pour une fraternité harmonieuse entre eux. Décidément, elle a pour objet la coexistence sociale. Cet idéal constitue une condition sine qua non à l'épanouissement de l'individu, à son bien-être et, au développement et à la croissance économique d'une Nation.

Et, en République Démocratique du Congo, seul l'Etat, aux termes de l'article 51 de la constitution, a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays et d'assurer également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Qu'en est-il au fait de la relation entre les Peuples Autochtones Pygmées et les Bantu de la RDC ?

La revue de la littérature démontre que le contact entre ces deux peuples n'augure pas un meilleur climat. Ceux-ci se repoussent et connaissent des vives tensions. Ces études stigmatisent le caractère marginal dont sont victimes les populations pygmées de la part des autres populations de la RDC.

Contrairement à la situation qui prévalait dans le passé, les relations entre les Pygmées et les Bantu sont aujourd'hui dominées par la confrontation et les conflits. Les Bantu affirment leur suprématie et leur supériorité sur les Pygmées. Ils se posent en tuteurs, pères sociologiques et propriétaires des Pygmées. Cette construction des relations sociales est intériorisée par les Pygmées eux-mêmes. Plus que par leur apathie, leur réserve et leur méfiance à l'égard de tout ce qui est étranger, ils extériorisent un manque de confiance en eux-mêmes, renforcent et consolident les préjugés. Les Bantu se considèrent comme leurs patrons et les Pygmées des

serviteurs. Dans cette dialectique du maître et de l'esclave, les Bantu estiment qu'ils ont une mission civilisatrice. (BIGOMBE, P., 2009).

Le Rapport final du projet de transport multimodal indique qu'avec un gradient d'intensité selon les régions, la relation entre ces deux peuples de la RDC est dure. Nombreux sont les territoires où les Bantu ont « leurs » Pygmées, dont ils sont les « maîtres », et les abus de tout genre que ces « maîtres » commettent à leur égard sont nombreux : ils les font travailler gratuitement, exigent d'eux qu'ils leur amènent des tributs de chasse et pratiquent sur eux des violences multiples, parmi lesquelles les violences sexuelles (autrefois fortement réprimées par des tabous, aujourd'hui de moins en moins observées). Le mépris est l'un des soubassements de cette relation (Rapport final du projet de transport multimodal, 2010 : 26).

Les populations autochtones à travers le monde et la RDC en particulier, ont en commun une histoire tragique dont l'invasion de leurs terres et modification de leur environnement, l'abrogation de traités, les violences incessantes perpétrées contre les populations, la discrimination et les abus, les soins de santé insuffisants et les conditions de vie défavorisées, les attaques contre leurs croyances et leurs coutumes, la profanation de leurs lieux sacrés (ZINSSER, J., P., 1995:16). Dans les différentes aires de peuplement, ils font face à la marginalisation (socioéconomique et politique), à la persistance de l'analphabétisme, aux conditions de vie précaires et incertaines, à la paupérisation croissante (BIGOMBE, P., 2009).

Certes, jadis et même à ces jours où les efforts sont entrepris vers la mondialisation, les autochtones Pygmées mènent une existence marginalisée, maintenus à l'écart des sources principales du pouvoir politique, isolés, souvent exploités et relégués dans les couches les plus basses de la société. Ces faits montrent comment la relation entre les Pygmées et les Bantu est complexe. C'est dans tous les cas une relation de domination, même si dans le passé elle s'est construite sur la complémentarité (complémentarité occulte, économique, alimentaire).

Cependant, à l'heure de la réunification de la RDC et de la reconstruction du pays, mieux de la révolution de la modernité telle que prônée par le Gouvernement, aussi bien des enjeux internationaux d'ordre écologique, environnemental et économique, sommes nous convaincus que, les Pygmées et les Bantu, voire les autres populations de la RDC, ont des valeurs endogènes éloquentes à mettre ensemble pour promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale, continentale en général et en RDC en particulier. Ainsi, la tendance actuelle s'inscrit dans la dynamique de cohabitation pacifique et durable de ces populations. Celle-ci doit constituer une interpellation permanente, qui doit mobiliser la communauté toute entière. Car, la nature même de ce conflit ne consolide pas l'unité nationale, encore moins, ne favorise pas le développement du pays.

S'inscrivant dans ce processus de recherche de cohabitation pacifique et durable entre les autochtones Pygmées et les Bantu, la présente réflexion tend à poser les jalons évidemment non exhaustifs, considérés à notre humble avis comme le leitmotiv de cette dynamique. Pour ce faire, elle s'articule autour de trois points saillants: les préalables socio- culturel et anthropologique, les préalables d'ordre juridique et, enfin les préalables d'ordre économique.

PREALABLES SOCIO-CULTUREL ET ANTHROPOLOGIQUE

La crise multiforme que connaît notre société est non seulement financière ou économique, elle est aussi et surtout morale, culturelle et sociale. Quelle que soit sa cause, l'homme est au cœur de tout, il est à l'origine des conflits et aussi de leurs résolutions. D'où, les conflits aussi bien que leur résolution se situent dans la zone inconsciente de la personnalité. Ce que l'on observe dans le comportement est le résultat final du processus (KIMENGA, 2011 : 17).

En effet, la cohabitation pacifique et durable des autochtones Pygmées et des Bantu ne peut être évidente, si l'on ne prend pas en compte les attitudes et les perceptions que se font les uns sur les

autres. Car, l'analyse des conflits qui opposent ces populations montre que ces conflits sont foncièrement anthropologiques. Et, les mépris qu'ont les Bantu à l'égard des Pygmées, le rejet social et les traitements inhumains dont sont victimes ceux-ci, ne sont que la conséquence directe des attitudes et perceptions encrées chez les Bantu. Ces derniers estiment que les autochtones Pygmées ne sont pas de personnes humaines possédant des aptitudes et qualités égales à eux. Ils pensent que ce sont des sous hommes et en conséquence, ils méritent un traitement différent ou discriminatoire. Cette considération erronée qu'ils ont à l'égard des autochtones Pygmées est transmise et relayée par leurs enfants. Les Bantu donnent donc des consignes claires à leurs enfants sur la nature des relations qui existent et qui doivent exister avec les Pygmées. C'est ainsi que les enfants Bantu ne tardent pas à pleurer si quelqu'un ose les appeler « motwa », c'est-à-dire Pygmée, car ceci paraît l'injure la plus grave que nul Bantu ne peut accepter.

Le Rapport final du projet de transport multimodal nous révèle que les préjugés et les complexes déteignent encore sur la grande partie des relations entre les « Pygmées » et les Bantu. Les Bantu développent un complexe de « supériorité naturelle » à l'égard des « Pygmées ». Ce complexe sous-tend les préjugés défavorables développés à leur endroit : chosification des «Pygmées», assimilation aux animaux, mépris et déconsidération (Rapport final du projet de transport multimodal, 2010 : 27).

Il se dégage que les rapports sociaux entre ces deux peuples de la RDC sont caractérisés par le mépris, le dénigrement, l'esclavagisme et la domination des «Pygmées» par des Bantu. Ceux-ci sont fondés sur des préjugés et des complexes existant entre eux et la volonté de puissance de Bantu.

Cependant, malgré le mépris et les autres traitements inhumains dont ils sont victimes, les autochtones Pygmées, tiennent au respect de leur culture et croyance. Ils restent fondamentalement attachés à leurs traditions, à la forêt, à leur groupe, aux libertés que leur confère leur mode de vie. Aussi, même dans les cas les plus

flagrants de sédentarisation, les Pygmées conservent une grande part de leur culture et de leurs traditions.

Considérant ces faits qui déterminent les rapports sociaux entre les autochtones Pygmées et les Bantu, la prise en compte des éléments anthropologiques et socioculturels s'avère impérative pour la cohabitation pacifique et durable entre ces peuples voisins.

➤ *Les éléments anthropologiques*

Les éléments anthropologiques supposent de considérer et de focaliser essentiellement les efforts sur l'homme en tant qu'agent principal capable de changer l'ordre structural de sa société. L'homme est pris dans sa globalité comme le veut l'objet de cette discipline. Et, dans ce contexte, l'affirmation de Jean –Jacques ROUSSEAU reprise par Claude Lévi-Strauss, qui dit : « Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l'homme, il faut porter sa vue au loin, il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés » (LEVI-STRAUSS, C., 1952).

L'anthropologue, dans ses investigations, devra faire l'observation des comportements de l'homme singulier, puis de ses relations avec d'autres hommes, avec les collectifs qu'ils forment et enfin, faire l'emboîtement de ces divers collectifs dans la société (IPARA, 2012 : 31). Ainsi, dans la quête de promouvoir la cohabitation pacifique et durable entre les autochtones Pygmées et les Bantu, les travaux de terrain (sensibilisation de ces deux peuples) doivent impérativement se baser sur les considérations anthropologiques dont la perception et les attitudes que se font les uns et les autres, les savoirs endogènes ou les valeurs contributives de chaque peuple sur le développement de la RDC et du monde entier. Si les préjugés et les complexes caractérisant leur relation peuvent se dissiper alors, les Autochtones pygmées peuvent bien être traités avec bien d'égard.

➤ *Les éléments socioculturels*

Ces derniers prennent en compte plusieurs axes notamment: la santé, la promotion du dialogue interculturel et l'éducation. Pour relever le niveau de vie des autochtones Pygmées et, permettre d'équilibrer le rapport entre les deux populations, il faudra encourager sur le plan social, l'investissement, mieux la création des œuvres sociales partout où vivent les autochtones Pygmées. Parmi ces œuvres sociales, il ya lieu de créer des écoles et les centres hospitaliers relativement adaptés à la fois aux réalités et mode de vie de ces peuples et, aussi aux impératifs de la modernité. Avec la sédentarisation, l'intégration sociale et la cohabitation pacifique qui semblent inévitables pour la jeune génération autochtone, il est essentiel que leurs enfants sachent lire, écrire et compter, et bénéficier des soins adéquats.

En effet, la santé est primordiale pour tous, elle est parmi les droits fondamentaux de l'homme. La création des Centres Hospitaliers en milieu des autochtones pygmées doit constituer une préoccupation pour le gouvernement et les acteurs économiques ou les humanitaires intéressés par la situation de ces peuples. Promouvoir le droit à la santé de ces peuples minoritaires et marginalisés devrait être une détermination du gouvernement.

Les Peuples Autochtones pygmées sont favorables à cela et, pensent que leur droit à la santé passe par la reconnaissance et le respect du savoir traditionnel des guérisseurs Autochtones. Ce savoir, y compris nos remèdes traditionnels et leur pouvoir préventif et spirituel, doit être reconnu et protégé contre toute exploitation (ZINSSER, P., J., 1995 : 124). Autant dire, la création des centres hospitaliers en milieu autochtone ne suppose pas la suppression du système thérapeutique de ce peuple mais bien plus, le complément ou le renforcement de celui-ci par les recettes de la médecine moderne.

Par rapport à la formation, les bénéfices sociaux de cette dernière ne sont plus à démontrer. En formant les jeunes, souligne KYALONDAWA (2008), on équilibre la société. Et, MUSIKI (2012:

55) estime que par l'éducation, les populations autochtones de la RDC pourraient avoir accès à toutes les instances du pays où les grandes décisions sont prises, et pourraient émettre leurs points de vue en tant que des acteurs actifs défendant leurs droits et non en tant que des passifs qui se feraient défendre par ceux-là même qui les dénigrent. Pour qu'elles deviennent défenseurs de leurs propres droits, il faut renforcer leur capacité par l'éducation. Cependant, le taux d'analphabétisme des populations autochtones inquiète et il contribue certes aux multiples problèmes que celles-ci connaissent, à leur non participation à la gestion de la vie publique et politique du pays.

A ces propos, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail²¹ pose les bases. De ce fait, l'éducation suivant les prescrits de celle-ci, doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés, des connaissances générales et des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté, ainsi qu'à celle de la communauté nationale (Art. 29). Elle fait également mention de la formation professionnelle dont doivent bénéficier les membres de ces populations. Ceux-ci doivent pouvoir bénéficier des moyens de formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens. Et, des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples intéressés aux programmes de formation professionnelle d'application générale (Art. 21 et 22). Les programmes et les services d'éducation pour ces peuples doivent être développés et mis en œuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers, et doivent couvrir leur histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles (ZINSSER, P., J., 1995 : 121).

²¹ La Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail, convention concernant les Peuples Autochtones ou indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Pour ce faire, des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples Autochtones pygmées, la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale. Et, lorsque c'est possible, ils peuvent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Cette politique éducative va offrir aux autochtones Pygmées des cadres (médecins, infirmiers, avocats, politiciens, etc.) composés essentiellement des autochtones Pygmées.

Du fait des mutations diverses des sociétés africaines, les efforts de correction sociale, de développement ou d'intégration, doivent prendre en compte le mode de vie des pygmées, les préjugés et la haine raciale qu'ils subissent, les injures, moqueries, isolements et humiliation dont leurs enfants font l'objet à l'école et qui constituent un frein à leur scolarisation. Nous en appelons ainsi, au gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective du droit à l'éducation de tous les congolais et les pygmées y compris, que le principe constitutionnel énoncé à l'article 43 de la Constitution qui préconise la gratuite de l'enseignement primaire, puisse profiter aussi à ces peuples minoritaires et marginalisés. Il doit en outre lutter contre toute forme de discrimination et de violence à l'école pouvant constituer des barrières aux autochtones Pygmées pour leur intégration au système éducatif de la RDC. Aussi, les personnes privées peuvent s'employer activement à la scolarisation et à l'alphabétisation des enfants pygmées.

Enfin, la cohabitation pacifique passe également par le respect des traditions et de la culture des Pygmées par les Bantu. Certes, les Peuples Autochtones ont une culture, une façon de vivre, des traditions et un droit coutumier qui leur sont propres. Les Bantu devront alors être tolérants, accepter les différences et la culture des pygmées. Ce n'est pas seulement une loi promulguée qui résoudra ce problème devenu culturel, pensons plutôt au dialogue et à l'éducation qui ne se décrètent pas mais se cultivent. La notion de cohabitation est, nous semble-t-il, constitutive de l'altérité qu'il faudra obtenir de manière dialogale et non imposée. D'où, une éducation et une

sensibilisation au dialogue doivent être prônées notamment en les inscrivant dans les programmes scolaires et des universités. En outre, organiser des rencontres culturelles en milieux urbains tout comme en forêt pour favoriser les échanges entre ces peuples. Il va s'agir donc d'entreprendre le dialogue constructif sur base des concertations sereines. Ainsi, l'idéal est de convaincre chaque individu à quelque niveau qu'il soit à privilégier la communication harmonieuse entre les deux peuples, de sensibiliser les Bantu à considérer les Pygmées comme des êtres humains comme eux-mêmes.

PREALABLES D'ORDRE JURIDIQUE

« Ubi societas, ibi jus ». Cette expression latine très souvent usitée en milieu des juristes, signifie là où est la société, là aussi est le droit. Elle postule le rôle combien éloquent que doit accomplir le droit (la justice) dans une société. Au fait, le droit régleme la vie en société, permet de faire établir la justice et de faire régner la paix sociale.

Selon le conseil pontifical, la paix est également le fruit de la justice, comprise au sens large, comme le respect de l'équilibre de toutes les dimensions de la personne humaine. La paix est en danger quand l'homme se voit nier ce qui lui est dû en tant qu'homme, quand sa dignité n'est pas respectée et quand la coexistence n'est pas orientée vers le bien commun. Ainsi, le respect des droits de l'homme, sa défense et la promotion de ceux-ci constituent un préalable à la construction d'une société pacifique et pour le développement intégral des Nations (Conseil pontifical, 2004). Pour tout dire, dans la dynamique de cohabitation pacifique entre les Autochtones pygmées et les Bantu de la RDC, le droit s'il est réellement bien administré, va jouer un rôle prépondérant.

En effet, aux termes de l'article 3 de la Convention 169, les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'Homme et libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.

Cependant, un écart considérable doit être relevé au niveau des textes légaux et réglementaires de la RDC et leur application, un écart entre les principes et la pratique, entre l'égalité de juré et celle de facto.

Sur le plan textuel, l'égalité entre les citoyens est garantie. La constitution affirme que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection par les lois ». L'article 13 précise qu' « aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ». Mais, en réalité l'égalité des citoyens déclarée dans la Constitution, n'existe pas vraiment lorsqu'il s'agit des populations autochtones Pygmées. Car, les « Pygmées » subissent plusieurs violations de leurs droits parmi lesquels :

- le droit à l'égalité
- les droits civils et politiques
- le droit à la justice
- l'auto gouvernance
- le droit à une identité culturelle et le droit à la différence
- le droit aux terres et aux ressources naturelles
- les droits civiques
- les droits économiques et sociaux.

Aussi, les réalités sociales perpétuent la banalisation, la domination et l'assimilation des ces derniers. L'analyse de la réalité vécue par les populations pygmées montre que, bien que citoyens à part entière au terme de la Constitution et du droit public Congolais, ceux-ci ne jouissent pas en réalité des mêmes droits à la terre, à l'éducation, à la santé que le reste de la population Congolaise. C'est pourquoi Patrice BIGOMBE (2009) estime que les dispositions normatives actuelles ne suffisent pas encore à résoudre le dilemme dans lequel se trouvent les pygmées.

De nombreuses études de terrain attestent que la distribution de la justice est toujours entachée des irrégularités et des flagrances profitant généralement aux membres des communautés dominantes (Bantu), à tout moment où ceux-ci ont un autochtone Pygmée comme adversaire. Les droits individuels de ces populations sont extrêmement faibles. Les abus à leur encontre sont fréquents et ceux qui les commettent échappent pratiquement souvent à la justice en toute impunité. Des erreurs judiciaires sont fréquemment signalées dans les documents relatifs aux populations autochtones. Dans certains cas, des responsables locaux s'associent aux paysans dans le seul objectif d'exproprier ces dernières, comme ils peuvent aussi taire et couvrir des abus graves commis contre ces populations (JEROME LEWIS, 2001 : 15).

Mathieu DEHOUMON cité par Patrice BIGOMBE (2009), souligne que la plupart des Pygmées d'Afrique sont victimes de racisme et de discrimination. Des pratiques de ségrégation discriminatoires, des stéréotypes négatifs et le déni des droits égaux se perpétuent contre les Pygmées au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, en RDC, en Centrafrique et au Cameroun. Certains de leurs voisins critiquent leur mode de « vie sauvage » et leurs habitudes alimentaires. Les Pygmées subissent une marginalisation extrême et se trouvent placés en situation de dépendance vis-à-vis de leurs voisins. Outre les populations locales qui sont à l'origine de ces pratiques discriminatoires, certains fonctionnaires de l'administration locale qui emploient les Pygmées, ne les admettent pas dans leur

maison car selon les préjugés, les Pygmées seraient des voleurs et des sorciers.

L'Etat congolais, dans sa quête de promouvoir la cohabitation pacifique et durable entre ces deux peuples, est prié de mettre fin aux pratiques discriminatoires dont souffrent les autochtones Pygmées. Il doit jouer son rôle régalien allant dans le sens de rétablir la dignité de ces peuples, d'équilibrer les rapports sociaux entre les deux peuples, et enfin d'édicter la loi spécifique sur les Peuples Autochtones Pygmées. Aussi, garantir et renforcer l'accès à la justice pour ces peuples par l'observance des règles de la neutralité et de l'impartialité. Ces règles doivent constituer des guides pour la justice congolaise afin de mettre fin aux pratiques discriminatoires.

PREALABLES D'ORDRE ECONOMIQUE

Depuis les temps immémoriaux, les Pygmées dépendent fortement des ressources forestières qui leur fournissent les ressources thérapeutiques, alimentaires et vestimentaires dont ils ont besoin pour survivre et assurer les échanges à caractère commercial avec les Bantu. Actuellement, les Pygmées, qu'ils soient dispersés ou concentrés connaissent d'énormes difficultés d'ordre économique: misère extrême dans les campements, absence totale d'activités permanentes génératrices de revenus dans les campements, pratique progressive et mal maîtrisée des rouages du système d'accumulation des biens, non valorisation de leur économie de subsistance, persistance du troc comme mode d'imposition des prix.

En effet, l'abondante littérature relative à ces peuples indique que ceux-ci pratiquent essentiellement la chasse, la pêche et la cueillette. Confrontés au défi de la sédentarisation, les autochtones Pygmées, semi-sédentaires se voient aujourd'hui obliger de pratiquer également l'agriculture et l'élevage. Certes, avec la déforestation permanente de leur cadre de vie, et le refus par les autorités politico

administratives d'accéder à celui-ci, la situation économique des Pygmées ne fait que s'effriter davantage.

Les ressources telles que les chenilles, le gibier, les champignons, le miel, les fruits ainsi que certaines matières servant de support pour la production de la culture, se raréfient. Et, la déforestation déstructure le système économique de ces peuples, qui les rend à cet effet, incapables de participer à la relation économique devant renforcer leur survie à travers l'échange des produits avec les Bantu. Cette situation expose donc les populations autochtones Pygmées à la paupérisation, au dénuement, à la misère (YEMWENI et BISAMBU, 2009 : 28).

Faute de moyens financiers, ces populations se voient incapables de payer les frais d'études à leur progéniture, les soins de santé adéquats, ni de leur payer des habits ou leur offrir un cadre de vie meilleure. Pour survivre, ils doivent se plier et endurer une vie de chemin de la croix chez leurs voisins Bantu afin de prêter pour des modiques rétributions. C'est pour autant dire que, les autochtones Pygmées sont en totale dépendance économique et, sont donc subordonnés aux populations Bantu. Ce qui les maintient dans l'asservissement et dans la pauvreté; continuer à les maintenir ainsi paraît être assez abscons avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui mettent à l'avant-scène le développement de chaque peuple.

Cependant, les Bantu sont économiquement plus avancés que les autochtones Pygmées. Ils ont des moyens financiers susceptibles de subvenir à leurs besoins vitaux, ils dirigent et travaillent dans des entreprises publiques et privées, par ce fait, ils ont l'accès facile à l'emploi. C'est toujours eux qui pilotent tous les programmes et projets des multinationaux et des nationaux. Pour tout dire, les Bantu maîtrisent plus les rouages économiques que les Pygmées. Ce qui a pour conséquence le déséquilibre social et économique lequel d'ailleurs, ne peut favoriser la coexistence harmonieuse et pacifique entre les autochtones Pygmées et les Bantu.

Pour éviter la pérennisation du déséquilibre social et économique entre les autochtones Pygmées et les Bantu, et de promouvoir une cohabitation pacifique de ces deux peuples de la RDC, il va falloir cogiter sur les facteurs économiques pouvant rendre économiquement plus indépendants les Pygmées à l'égard des Bantu. Cette démarche est à appréhender dans le sens de la mise en place d'une politique économique nationale des populations pygmées de la RDC. Celle devra consister à améliorer les conditions de vie incertaines et précaires de ces peuples.

En effet, les objectifs visés étant donc d'assurer leur intégration socioéconomique dans la société congolaise et de promouvoir leur autonomie économique, financière et sociale afin de déboucher à un équilibre social entre ces peuples et leurs voisins bantu ou Nilotiques. De ce fait, la politique économique nationale des autochtones Pygmées fondée d'ailleurs sur l'économie mixte, centralisée et de bouts de chandelle²², doit être constituée des facteurs économiques endogènes et exogènes de ces peuples.

❖ *Les facteurs économiques endogènes*

Ceux-ci voudraient considérer les savoirs et les savoirs-faires traditionnels des autochtones Pygmées, les promouvoir et les rendre beaucoup plus compétitifs sur le marché. Ces peuples, non seulement sont spécialisés dans la chasse, la pêche et la cueillette mais aussi, ils possèdent une large connaissance à la production artisanale et agricole. Ce qu'ils doivent sortir de leur isolement habituel pour s'ouvrir aux autres communautés voisines et mettre leurs savoirs et

²² Economie mixte : système économique dans lequel le secteur privé et le secteur public contribuent tous deux à l'activité de production et de gestion des richesses, alors que l'Economie centralisée renvoie à un système économique caractérisé par une planification organisée et impérative qui détermine le niveau de production des biens et services, enfin l'économie de bouts de chandelle se focalise sur la réduction de dépense insignifiante et inutile.

savoirs- faire au profit de la promotion de la science et bien- être de l'humanité toute entière (LAPIKA, 2009 : 17). De ce fait, leurs connaissances thérapeutiques pourront faire également l'objet de vente dans la prise en charge des certaines maladies que la médecine dite moderne et les savoirs traditionnels que détiennent les Bantu, paraissent être incapable de guérir. Aussi, la pratique des activités agricoles par les autochtones Pygmées permet à ces peuples de se libérer du carcan de la dépendance économique.

A ce sujet, Patrice BIGOMBE (2009) souligne que l'agriculture contribue à la diminution de la dépendance des Pygmées vis-à-vis des Bantu et des autres ethnies. Et qu'au Cameroun, on constate que dans les régions où les Pygmées se sont réellement investis dans les activités agricoles, il y a une régression de leur dépendance et, celles-ci leur ont également permis de résoudre progressivement le problème du ravitaillement alimentaire quotidien. Convaincus largement de l'apport combien éloquent de l'agriculture dans l'amélioration des conditions de vie des Peuples Autochtones, et aussi, dans leur relation avec les Bantu, nous pensons que la problématique soulève la question des terres pour ces peuples.

En définitive, intégrer les facteurs économiques endogènes des Autochtones Pygmées dans la politique économique nationale, revêt d'une importance capitale en ce sens que la démarche non seulement constituerait une preuve de l'intérêt qu'on accorde à ces peuples minoritaires, mais aussi et surtout, constituerait un moyen de passer de la production vivrière à la production marchande de tous ces savoirs économiques de ces peuples de la RDC. Ainsi, il faut les connaître et bien connaître ces peuples, et bien réguler le marché des biens et services en faveur de ces derniers. Il s'agit au fait d'assurer l'alignement du prix de biens et services des Pygmées sur le niveau des prix pratiqués sur le marché.

❖ *Les facteurs économiques exogènes*

Dans ce contexte, apparaissent le rôle combien indispensable du gouvernement congolais et celui des privés. Plusieurs activités peuvent être réalisées par ces potentiels acteurs en plus de facteurs économiques endogènes des Peuples Autochtones Pygmées. Nous faisons allusion dans ces lignes aux actions économiques conjointes, séparées et spécifiques que peuvent accomplir l'Etat congolais et les bailleurs de fond (personnes physiques ou morales privées). De ce fait, ceux-ci pourront s'investir activement dans les activités génératrices d'emplois, de revenus et d'octrois des crédits en faveur de ces populations longtemps marginalisées dans presque tous les secteurs de la vie en société.

Pourquoi former ou soumettre les autochtones Pygmées à une formation, si l'on ne sait pas leur assurer un emploi correspondant à leur formation? Et comment vivront-ils déceimment sans emploi? Pourquoi leur donner des emplois s'ils ne peuvent pas accéder à des postes de direction et de commandement?

En effet, l'article 20 de la convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail, nous fixe sur les obligations incombant aux gouvernements sur la question de l'emploi (le recrutement et les conditions d'emploi. Ces derniers doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés (Autochtones pygmées dans notre cas), prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général. Aussi, doivent-ils militer contre toutes les formes de discrimination entre les deux catégories des travailleurs notamment: à l'accès à l'emploi (y compris les emplois qualifiés), à la rémunération égale pour un travail de valeur égale, etc.

Conclusion

La cohabitation pacifique et durable entre les Peuples Autochtones pygmées et les Bantu demeure un combat qui a pour armement la synergie des différents facteurs. Bien que long et ardu, ce combat n'est pas une fatalité. Jadis, il n'était pas possible de voir les Noirs et les Blancs se mettre ensemble, surtout d'appréhender l'acceptation de ces derniers d'être dirigés par l'homme noir. Au fil de temps et, avec le concours de plusieurs facteurs d'ordre juridique, sociologique, culturel, anthropologique etc., les barrières brisées et, l'impossible est devenu possible.

Cependant, ces quelques préalables indiqués dans la présente réflexion, servent d'indications dans cette démarche dans laquelle la RDC s'est inscrite ou devrait inéluctablement s'inscrire à savoir : la cohabitation pacifique de tout ce peuple, spécialement les Autochtones pygmées et les Bantu. Celle-ci revêt d'une importance capitale pour la paix sociale, l'unité nationale et le développement du pays.

Certes, les facteurs d'ordre Anthropologique permettent de se focaliser sur l'homme dans sa globalité afin d'établir les causes à effets des conflits divers opposant les deux peuples de la RDC, les facteurs socioculturels quant à eux visent principalement l'amélioration de conditions sociales des communautés pygmées qui sont restées longtemps marginalisées et mises à l'écart des structures nationales et vitales, par l'accès à l'éducation et à la prise en charge médicale adéquate. En outre, ces facteurs prônent le respect et l'acceptation de la diversité culturelle de ces peuples. Ici, comme ailleurs en Afrique centrale où vivent les Pygmées, l'identité culturelle « Pygmée » est une construction historique, sociale et conjoncturelle (Rapport Ministère des mines, 2010 : 17). Car, les groupes partagent des valeurs culturelles autour desquelles se construit leur spécificité ethnique et anthropologique.

Par ailleurs, les facteurs juridiques stigmatisent toutes formes d'injustice et de discrimination dont sont victimes les Autochtones pygmées et, encouragent la répression équitable de celles-ci. Enfin, les facteurs d'ordre économique veulent briser la dépendance économique de ces derniers vis-à-vis des bantu, à travers un cadre

politique économique national sur les Autochtones, lequel devrait constituer des facteurs économiques endogènes et exogènes.

Ainsi, le travail en synergie de tous ces facteurs aura pour effet, la cohabitation pacifique, durable et perpétuelle entre ces deux peuples de la RDC.

Bibliographie

BIGOMBE, P., 2009. *Repenser les approches et responsabiliser les Pygmées*, <http://www.fpae.net> consulté 4 mai 2021).

Conseil pontifical, 2004. Justice et paix, compendium de la démocratie sociale de l'Eglise, Librairie editrice vaticana.

Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail, Convention concernant les Peuples Autochtones ou indigènes et tribaux dans les pays indépendants, Conférence générale de l'OIT, juin 1989, Genève.

JEROME, L., 2001. *Les pygmées Batwa de la région des Grands Lacs*, Minority Rights Group, Royaume-Unis.

KIMENGA, M., 2011. « Stratégie de prévention des conflits par la culture du dialogue en vue de préserver la paix sociale. Cas de la RDC », in *Revue Africaine des Sciences Sociales et Humaines*, CERDAS, Kinshasa.

KYALONDAWA, N., 2008. *Terre ancestrale, Identité culturelle et reproduction sociale. Cas des Pygmées Batwa en Afrique centrale*, <http://www.google.fr>

LAPIKA D., 2009. « La perception du patrimoine foncier chez les Peuples Autochtones », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 1, Kinshasa.

MUSIKI, K., 2012. « Eduquer les Peuples Autochtones: Une manière de les intégrer et de les responsabiliser dans la gestion des conflits fonciers en RDC », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 2, Kinshasa.

PONZO, M. et MATANDA, K., 2012. « Le Droit foncier Congolais et son incidence sur les Peuples Autochtones pygmées », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume 2, Kinshasa.

Rapport final du projet de transport multimodal, RDC-Ministère des mines, 2010.

YEMWENI, D. et BISAMBU, M., 2009. « La déforestation chez les pygmées Batwa de Bikoro », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, volume1, Kinshasa.

ZINSSER, P., J., 1995. *Les Peuples Autochtones et le système des Nations Unies: un nouveau partenariat*, UNESCO, Paris.

LES PYGMEES DE L'AFRIQUE CENTRALE : MIGRANTS OU AUTOCHTONES?

Par
KIMANKATA MAYALALA Augustin²³

Résumé

Aujourd'hui, pour certains chercheurs, l'usage de l'expression « autochtones pygmées » n'est pas commode, puisque les Pygmées seraient des migrants comme les autres peuples. En plus, ces chercheurs pensent que l'expression « autochtone pygmée » est un terme qui découle plus des préjugés et des clichés sur les pygmées que de la réalité effective. D'autres chercheurs, par contre, tiennent à l'utilisation des expressions « peuples autochtones » ou « autochtones Pygmées » parce qu'ils trouvent que c'est pratique de mettre l'accent sur la situation de nos frères, mis à l'écart depuis bien des années et éveiller ainsi la conscience de tout un chacun sur les multiples problèmes que ces peuples affrontent. Quoi qu'il en soit, les Pygmées sont des autochtones au même titre que les autres peuples, notamment les Bantou, les Oubangiens, etc. L'emploi de l'expression « autochtones Pygmées » n'est ni une tentative d'appropriation exclusive de l'autochtonie africaine par les Pygmées ni une forme de discrimination ; c'est plutôt une invitation solennelle d'un peuple mis à l'écart depuis bien des années et qu'aujourd'hui souhaite notre coopération. Aussi un regard rétrospectif de notre histoire nous permet-il de constater qu'à l'époque coloniale les seuls peuples considérés comme autochtones, aborigènes, indigène dans les colonies furent les autres groupes ethniques bantou, soudanais, nilotique et ce au service des puissances coloniales. Les Pygmées mis à l'écart, exclus et marginalisés, étaient considérés comme des « curiosités », « des êtres surnaturels ou mystérieux », non autochtone et n'avaient aucun autre droit que celui d'accepter leur sort dans le silence. Pourquoi les Pygmées et leurs amis ne

²³ Assistant au Département des Sciences Historiques, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kinshasa.

clameraient pas leur autochtonie aujourd'hui pour nous dire qu'ils sont autant autochtones que les autres Africains et ils tendent leurs mains pour travailler ensemble dans la fraternité.

Introduction

Aujourd'hui, nous constatons que plusieurs chercheurs préfèrent employer l'expression « peuples autochtones » pour désigner différents peuples ; les Aka, les Binga (Babinga), les Mbenzele, les Mbuti, les Twa, les Cwa, les Batwa, les Ife, les Bongombe, les Akola, les Bobongo, les Ciwa, les Baka, etc., communément l'appelés « Pygmées ». Pour, certains l'expression « autochtones Pygmée » n'est pas commode, puisque selon eux les Pygmées seraient des migrants comme les autres peuples. Pour Mumbanza mwa Bawele, par exemple, les Pygmées ne sont certainement pas les seuls premiers occupants des espaces où ils se trouvent actuellement. Ce dernier écrit qu'« à la suite des ethnographes, les historiens distinguent quatre grandes familles des populations : les Négrilles (Pygmées), les Bantu, les Soudanais (Oubanguiens) et les Nilotiques. Leur mise en place est également présentée de façon simplifiée. Les Pygmées sont les premiers occupants du sol. Ils ont été suivis des Bantu, puis des Soudanais et des Nilotiques. Il est important de souligner que cette présentation n'est pas conforme à la réalité historique » (MUMBANZA 2013 : 57). En effet, cette présentation ne tient pas compte de l'évolution historique des différents peuples. En plus, ces chercheurs pensent que l'expression « autochtone Pygmée » est un terme qui découle plus de mépris sur les Pygmées que de la réalité.

D'autres chercheurs, par contre, tiennent à l'utilisation des termes « peuples autochtones » ou « autochtones Pygmées » parce qu'ils trouvent que cette pratique de mettre l'accent sur la situation de ce peuple, mis à l'écart depuis biens des années éveille la conscience de beaucoup d'observateurs sur les multiples problèmes que les Pygmées affrontent. C'est ainsi, par exemple, que NKoy Elela, en collaboration avec la Chair Unesco, publia un ouvrage sous le titre de *Situation des « autochtones » Pygmées (Batwa) en*

République Démocratique du Congo : enjeux de droits humains. Et Kasindi Bulambo publie aussi un article : *Violation des droits économiques et sociaux des foyers autochtones « pygmées en RDC*. Le centre d'accompagnement des autochtones pygmées et minorité vulnérable « *sauti za wambutu* », en sigle CAMU, formule comme but principal de son organisation : « la protection et la défense des droits des peuples autochtones pygmées ». Et, en accédant au site web de Digital Congo, on peut bien lire un titre phare : « Promotion des peuples autochtones : quid des attentes des Pygmées après la concertation nationale »? Les exemples sont légions des chercheurs qui emploient littéralement cette expression.

Ainsi, dans cette étude, nous allons présenter les réflexions de quelques autres chercheurs, notamment **Mwanaikemba Malabe**, **Stefan SEITZ**, **Jérôme Emilien MUMBANZA** et **Yvon – Norbert Gambeg**, réflexions qui seront suivies d'une présentation brève de l'histoire relative au fondement de l'autochtonie des Pygmées.

1. Les Pygmées (Bambenga) de Dongo vus par Mwanaikemba Malabe

Les Bambenga du Secteur Dongo ont été étudiés par plusieurs, chercheurs notamment Mwanaikemba Malabe. Ce dernier a passé un séjour enrichissant chez les Bambenga. Il les a observés et interviewés. Contrairement à l'opinion qui considérait les Pygmées comme les premiers occupants du milieu où ils sont aujourd'hui, les Pygmées Bambenga parlent et racontent merveilleusement l'histoire de leur migration. Nous rapportons ici les témoignages de ces Pygmées tels que écrits par Mwanaikemba Malabe.

En effet, l'ethnie Mbenga est localisée dans la région de Dongo, et leurs membres, c'est-à-dire les Pygmées Bambenga, ne sont pas localisés partout. Ils sont plus repérables dans les groupements de Lobala sud, Lobala – Mpoko et Lobala – Tanda – Kombe, ainsi que dans les villages Kombe, Ngbanza, Dongo, Ikpangbala, Bolomo, Ngona, Kake, Mobbambo, Engalangu et Mangbala.

Ainsi, selon les Bambenga interviewés, le 17 mai 2004, notamment MOSUBA SOMBO, notable pygmée de Ngbanza : « *Les Pygmées (Bambenga) du secteur de Dongo ne sont pas les premiers occupants de cette région. Ils y seraient arrivés juste après par rapport aux Bantous (principalement les Lobala) seraient venus du Congo – Brazzaville. Ces Pygmées sont de la famille AKA, qu'on trouve dans la République voisine, et ont traversé la rivière Ubangi qui forme la frontière naturelle avec la République du Congo* » (MWANAIKEMBA, M., 2004 : 26).

Le notable pygmée poursuit en précisant que « *la raison principale de cette migration vers la République Démocratique du Congo(RDC) serait due au travail de copal initié par le colonisateur français dans le Nord de la République du Congo voisine. Le représentant de la colonie française dans cette région du Nord, surnommé Manyongo, les avait soumis à des travaux forcés, surtout au travail de copal qui serait à la base de la traversée de cette population vers une autre région paisible du côté de la RDC* » (MWANAIKEMBA, M., 2004 : 26).

Notons en passant que, au Congo belge, les Pygmées avaient le statut d' « êtres à part ». Contrairement aux autres peuplades du Congo, « le gouvernement avait laissé les Pygmées s'installer dans les parcs nationaux et leur avait autorisé à tuer les animaux protégés, comme s'ils faisaient partie de la faune locale (J.P. Hallet, 1967 : 260). Ces conditions faisaient que les Pygmées pouvaient se camoufler pendant longtemps dans la forêt sans que la population locale et l'Administration ne les découvrent.

A propos des Bambenga du Congo français qui avaient immigré au Congo belge, MUNDINGA, notable de Kombe, rapporte que « *Dès leur arrivée dans la région, les Pygmées ne préféraient pas se faire voir à la population autochtone (Lobala) par crainte des représailles. Ils avaient la consigne de ne point marcher tout droit sur le long de la route, plutôt de la traverser vite en courant pour ne pas se faire repérer. Toutefois, les gens du village commencèrent à*

constater ce mouvement brusque de cette traversée, mais ils se disaient toujours avoir rencontré un "BEKO", c'est-à-dire un monstre court. Souvent, la personne qui se rencontrait par un tel fait(sic) était vite ramenée chez le féticheur du village qui, à son tour, organisait des cérémonies en vue de créer une coupure entre ce qu'ils qualifiaient d'esprit et la personne » (MWANAIKEMBA, M., 2004 : 26-27).

Les Pygmées, connus dans le cours de l'histoire comme des peuples nomades, vivaient en petits groupes, presque inorganisés. Et dans leurs mouvements migratoires, toujours à la recherche du gibier, ils parcouraient parfois de longues distances qui aboutissaient à des contacts avec d'autres peuples. L'un ou l'autre individu en contact des Pygmées dans la forêt les considérait d'abord comme des monstres, des êtres mystérieux, puis comme des esprits protecteurs des ancêtres. C'est ainsi qu'un groupe pygmée récemment en contact avec un autre groupe bantou ou soudanais, etc., était vite considéré comme premier occupant par le fait que, la croyance populaire de ces différents peuples accordait trop de vertus aux Pygmées à causes de leur petite taille, de leur mode de vie et de leur connaissance pharmacologique naturelle. Certains peuples même confondaient les Pygmées aux ancêtres, en leur attribuant le pouvoir d'êtres surnaturels doués des forces mystérieuses. Cette croyance se répandait aussi un peu partout en Afrique. C'est ainsi, par exemple, qu'« *Au Rwanda, en Urundi, on a également pu constater le maintien de la croyance dans les pouvoirs surnaturels des gens de petite taille. Dans les sources anciennes sur l'Urundi, on désignait les Batwa comme des "sorciers" et des "hommes de médecine", vraisemblablement pour la raison qu'ils fabriquaient des amulettes pour les Burundais, mais pas pour eux-mêmes. On donnait à un enfant le nom de "Mutwa" (croyant à une fonction ambivalente, à un effet apotropaique du nom) lorsque des enfants précédents n'avaient pas vécu, ou lorsqu'un nouveau-né se trouvait en danger de mort et qu'on cherchait ainsi à le protéger, grâce à un nom mauvais, bizarre ou laids (sic). On croyait en une propriété positive quand on devait attribuer au porteur la force physique et l'espérance de longue vie des Batwa. Parmi une multitude de remèdes magiques*

en usage chez Banyarwanda, on trouve également des parties du corps des Batwa qui sont utilisées comme moyens magiques de défense ou de fécondité. Ainsi, on jetait dans l'eau des morceaux de la chair et du sang d'une vieille femme mutwa préalablement étranglée, pour empoisonner les Belges. Dans certaines maladies dermiques ou sexuelles, on utilisait les os d'un squelette mutwa comme amulette apotropaïque que le patient suspendait à son cou ou à son ventre. On espérait un succès en matière de fécondité en jetant dans un champ le doigt d'un Mutwa mort. Quand BASEBYA, le chef des Batwa qui se révoltèrent au début du siècle au Nord Rwanda, fut exécuté, les gens se précipitèrent sur son cadavre pour en découper les parties du corps afin d'en faire des remèdes magiques destinés à la fécondité » (STEFAN SEITZ, 1994 : 230).

Cette croyance faisait en sorte que, tout groupe des pygmées récemment arrivés dans un lieu était rapidement craint, puis intégré comme premier occupant. A ce propos, P. Schumacher note que, dans la région du Kivu, « le roi, à son avènement, par exigence rituelle, doit prendre une épouse Pygmée ainsi que sa demi-sœur en cette qualité. La raison majeure : les ancêtres des Pygmées sont considérés comme les premiers maîtres du pays. Leur puissance dans les enfers n'est pas diminuée, mais accrue et qu'il s'agit par conséquent de se concilier leurs faveurs par des rapports d'amitié avec leurs descendants. Pour le même motif, un peu partout dans la région du Kivu, un couple de Pygmées doit figurer au cérémonial de l'intronisation » (P. Schumacher M.A. 1947 :1049). Il arrivait aussi que, dans leurs migrations, les Pygmées parvenaient à déloger les populations locales et à rester dans la région conquise. Les exemples sont nombreux pour nous en rendre compte. A. Moeller, par exemple écrit que, « l'étude des Bakumu – Babira a été particulièrement ardue. Ces populations s'étendaient sur une surface immense, où elles sont d'ailleurs très clairement réparties entre plusieurs districts et de nombreux territoires. Leurs traditions font remonter leur origine aux régions montagneuses de l'Est, d'où les chassèrent leurs luttes avec les Pygmées » (MOELLER, A., 1936 : 12). Les Walengola aussi, « situent leurs origines dans les régions montagneuses de l'Est

d'où les chassèrent leurs conflits avec les Pygmées » (MOELLER, A., 1936 : 13).

Souvent, les Pygmées restaient plus longtemps cachés dans la forêt, jusqu'à ce que la plus courageuse des populations locales réussisse à les démasquer. A ce propos, Epapola, notable de Kake, raconte que « *la reconnaissance de cette couche de population par leurs voisins, varie d'un village à un autre* ». Dans le village Kake, les Pygmées (Bambenga) sont connus pour la première fois par un certain Mobobi, frère à Epapola. Ce dernier aimait la forêt par rapport à son frère et un jour dans la forêt, il est allé rencontrer les pygmées (Bambenga) pour leur demander d'où ils venaient. Sans difficulté, ils lui ont répondu qu'ils venaient de l'autre côté du Congo – Brazzaville. Dès son retour au village, il a rapporté la nouvelle de ces Pygmées, un climat d'entente s'est créé et une alliance s'est scellée entre Ikebola (grand-père de Mobobi) et Mumbembe (représentant de la famille pygmée) (MWANAIKEMBA, M., 2004 : 27). Aujourd'hui, nous trouvons à l'Equateur des Pygmées qui sont de teinture un peu plus claire que les autres Pygmées. Cette différence de couleur est due à leurs origines différentes des groupes en présence.

2. Les Pygmées vus par Stefan SEITZ

Ethnologue allemand, Stefan SEITZ a publié en 1977 l'ouvrage *Die Zentralafrikanischen wildbeutenkulturen*, dont la traduction française sera faite en 1994, par Luc Bouquiaux et Gloria Lex, sous le titre de *Pygmée d'Afrique centrale*. Cet ouvrage précieux est une synthèse critique des travaux publiés sur les Pygmées depuis 1870. Son exploitation minutieuse fournira, à coût sûr, aux chercheurs des informations utiles sur les peuples « Pygmées ».

En effet, dans son ouvrage, S. SEITZ soulève pas mal de questions, notamment celle de l'autochtonie de quelques groupes pygmées que nous livrons ici à nos lecteurs :

« *Parlant des origines de certains groupes ethniques pygmées notamment les Batwa du groupe ethnique Mongo, les Bagielli et les*

Babinga, les Bacwa des Bakuba, les Batwa du Rwanda et Urundi, etc., ce qui est essentiel pour comprendre les rapports entre chasseurs – cueilleurs et agriculteurs, ce sont les événements historiques qui se sont passés lors de la rencontre des deux groupes » (SEITZ, 1994 : 277). Concernant l'origine des Batwa des ethnies du groupe Mongo, « *on est unanimement convaincu que les Pygmoïdes émigrèrent dans le territoire des Mongo avec leurs patrons respectifs dans leurs territoires actuels* ». On suppose également que « les Batwa ont émigré avec les Ekonda et les Nkundu en provenance du Nord-Est. La revendication des Batwa sur certains droits qui leur seraient dûs en tant que prétendus premiers occupants est, d'après l'opinion d'Elshout, due au fait que les Pygmées auraient été des premiers à apercevoir, en tant qu'éclaireurs des Baoto, le territoire sur lequel ils s'installèrent plus tard. Les Batwa, d'après les traditions, restent les accompagnateurs permanents des grands noirs, leur avant-garde dans les différentes migrations » (SEITZ, 1994 : 279).

Quant à l'origine des Babinga et des Babinwa, Stefan note que les données dont on dispose sur leur origine ne sont pas uniformes. Certains les considèrent comme des autochtones dans leurs habitats actuels, d'autres comme ayant émigré avec leurs voisins de grande taille. Dupre croyait devoir laisser la question des origines des Pygmées, sans réponses, bien que, en règle générale, on les a considérés comme les premiers occupants » (SEITZ, 1994 : 278).

D'après Stefan SEITZ (1994 : 278), « la plupart des chercheurs étaient tous disposés à classer sans plus chercher, les Pygmées comme "population originale", étant donné leurs modes d'économie, d'appropriation, peut-être également en raison de leur apparence raciale. Toutes les références concernant les Bagielli confirment ce point de vue. Or, nous savons maintenant que les Bagielli, considérés comme les "seigneurs originaux de la forêt vierge" et qui auraient dû vivre "longtemps avant l'arrivée des noirs", émigrèrent seulement dans la première moitié du XIX^{ème} siècle dans ce territoire autour de Lolodorf en provenance de l'est avec les Ngumba. La migration des Ngumba consistait plutôt en poussées successives provoquées par une agriculture itinérante. Etant

les meilleurs connaisseurs de la forêt, les Pygmées servaient de guide et accompagnaient les chefs Ngumba lorsque ceux-ci cherchaient de nouvelles zones d'habitation ».

S'agissant du passé des Babinga, Stefan recourt à trois autres auteurs : Hauser, G. Van Derkern et Mortier, pour expliquer leurs migrations. Hauser voit deux grands mouvements de populations et l'expansion des Pygmées dans le territoire de l'Oubangi ne serait pas très ancienne. C'est seulement au milieu du siècle précédent que des groupes se seraient installés au bord de la Likouala aux herbes, ils seraient venus, pour la plupart d'entre eux, à la suite de leurs patrons Noirs, les Bondjo, en provenance de l'Est, c'est-à-dire du Zaïre actuel. Il y aurait eu, en provenance de l'Ouest, une émigration de groupes des Pygmées indépendants provenant du territoire de la Sangha. G. Van Der Kerkn affirme que, « ces Pygmées, appelés Babinga, qui se désignent eux - mêmes comme les premiers habitants du pays et sont également confirmés dans cette opinion par leur voisin, vinrent avec les Ngombe dans leur actuel habitat » (1994 : 278). Mortier, quant à lui, cherche les raisons de ces points de vue historiques suivants lesquels les Pygmées étaient véritablement la population autochtone dans un habitat primitif, mais non dans ce qui est leur habitat actuel où ils auraient été supplantés par les ancêtres des Ngombe. Contrairement aux Batwa, aux Bagielli et aux Babinga, Stefan accorde crédit à l'option suivant laquelle les Pygmées de l'Ituri seraient les premiers habitants de cette zone forestière, alors que les Grands Noirs seraient des immigrants venus plus tard.

Ce point de vue est discutable. Les Pygmées de Mbau, par exemple, se déplaçaient d'un point à l'autre au grés de conjonctures. Ils pouvaient récemment arriver à un endroit, et être considérés comme ancien dans le milieu. Cette considération provenait des préjugés qu'on avait et qu'on a encore des Pygmées. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1977, Mukito Waluyuva et Mbaya Madimba, menant des recherches sur des Pygmées « Bambuti », ont interviewé certains parmi eux. A la question posée au sujet de leur séjour dans le milieu, il était surprenant d'apprendre qu'ils venaient juste de réaliser deux ans dans le lieu où ils se trouvaient. Et rapidement, ces Pygmées ont

renchéri que leur petite forêt – là les aidait, en leur fournissant de quoi manger.

Dans la croyance de certains Pygmées, toute forêt où ils accèdent leur appartient, d'autant plus qu'ils se considèrent, eux-mêmes, comme issus de la forêt. Et ceux qui disent le contraire ne sont que des usurpateurs parce que les Pygmées semblent être propriétaire, terrien, partout où ils se trouvent. Les Pygmées ne sont pas restés statiques, ils ont évolué et certains parmi eux sont probablement des migrants dans les territoires où ils vivent aujourd'hui. Cependant, il y a lieu d'asserter que cette migration qui est d'ailleurs très ancienne par rapport à certains groupes ethniques actuels n'enlève pas aux Pygmées leur autochtonie africaine. Quelques Pygmées interviewés par les deux auteurs précités ont affirmé que « quand les gibiers devenaient de plus en plus rares, il y avait de disputes entre groupes des Pygmées pratiquant la chasse sur un même territoire, chaque groupe prétendait que ce territoire lui revenait de droit » (MUKITO WALUYUVA et MBAYA MADIMBA, 1997 : 133). Ces disputes provoquaient parfois la migration de l'un ou l'autre groupe vers des nouveaux territoires inconnus.

3. Les Pygmées vus par Jérôme Emilien MUMBANZA

Depuis plus de trois décennies, MUMBANZA Mwa Bawele, J.E., est professeur au Département des Sciences historiques de l'Université de Kinshasa. Il enseigne dans diverses institutions supérieures et universitaires de la RDC et de l'étranger. C'est dans ce cadre qu'il a rédigé un document inédit de très grande valeur: ***Eléments d'histoire générale de la République Démocratique du Congo en vue d'une meilleure compréhension des impératifs du Développement***. Dans ce texte original et riche en information, il aborde des questions complexes et aboutit à des réflexions pertinentes et bien documentées. Dans son travail, les populations Bumbuti, Baka, Batwa, Balumbe, Bambonga, Aka, etc., que nous désignons sous le vocable fédérateur de « pygmée », occupent une bonne place et le méritent bien.

Abordant la problématique sur l'autochtonie des populations pygmées, Mumbanza part de l'homo habilis à l'homo sapiens, pour montrer l'évolution de l'occupation de l'espace africain par différentes civilisations économiques ayant caractérisé l'espace africain. En plus, il nous montre comment se sont formés les premiers peuples, ou la première ethnie, avant que les migrations anciennes et récentes ne concourent aux différents remaniements ethniques. Selon Mumbanza Mwa Bawele : « Les Pygmées n'ont pas toujours occupé les territoires qu'ils occupent aujourd'hui. Leurs migrations anciennes sont mal connues, mais les migrations actuelles sont largement liées à celles des voisins. Ainsi, certains groupements Mongo prétendent avoir émigré avec les Pygmées qui leur sont soumis. D'autres peuples comme les Bolia et les Kuba reconnaissent les Pygmées comme occupants antérieurs du sol. D'autres groupes des Pygmées se sont retirés dans les territoires actuels après avoir subi la pression des agriculteurs et des éleveurs. Ces mêmes peuples ont parfois permis aux Pygmées de se rapprocher d'eux pour faciliter les échanges. Quoi qu'il en soit, les Pygmées actuels ne pouvaient pas être les premiers occupants de l'Afrique centrale. En effet, les premiers occupants de cette région étaient les tailleurs de pierres appartenant à d'autres races aujourd'hui éteintes. Selon les époques, une partie du Congo a été occupée par *l'Homo Habilis* ou par *l'Homo Erectus* ou, encore par *l'Homo Sapiens*. Tout en gardant le mode de vie primitif, les Pygmées appartiennent à la race d'*Homo Sapiens Sapiens* et la technologie de cette race a sensiblement évolué par rapport à celle des premiers tailleurs de pierres » (MUMBANZA MWA BAWELE, 2013 : 57). En effet, plusieurs hypothèses ont été émises sur les Pygmées, « l'analyse des gènes codés par l'ADN des mitochondries a conduit récemment des généticiens à conclure que l'Eve mitochondriale était africaine et que, parmi les populations aborigènes actuelles, les Pygmées d'Afrique centrale formaient le groupe le plus proche des premiers Homo sapiens » (SEITZ, 1994 : 4^{ème} page de couverture).

Les connaissances erronées qui faisaient des Pygmées les seuls premiers occupants de l'Afrique centrale n'ont pas résisté aux données archéologiques de certaines régions jadis supposées être

leur domaine réservé. C'est ainsi que, par exemple, dans la forêt dense de l'Equateur, les recherches archéologiques n'ont commencé qu'en 1977. Selon Kanimba Misago (un archéologue éminent), « ce retard est dû à l'idée erronée sur le peuplement ancien de la sylvie. On croyait en effet, que la forêt n'avait été habitée que par les « Pygmées », lesquels n'auraient jamais confectionné d'outils en pierre ni d'ustensiles céramiques, le seul vestige capable de résister aux mauvaises conditions de conservation en forêt (KANIMBA MISAGO, 1987 : 96). Les recherches archéologiques menées par le professeur MANFRED K.H. EGGERT en collaboration avec l'Institut des musées nationaux de la RDC à Mbandaka et à Bondongo avaient abouti à la récolte de surface de quelques pots.

Kanimba Misago précise que « l'examen de pot(sic) de Mbandaka avait suscité un grand intérêt pour la recherche scientifique de la région, il avait permis de constater deux faits : - les pots présentent les traits stylistiques et morphologiques différents de ceux de la céramique moderne de la région. - par leur fond plat, ils rappellent des pots trouvés associés à des haches polies à Gombe, dans trois grottes au Bas - Congo et à Batalimo (en centre Afrique) »(Ibidem : 96). Le chercheur conclut que la découverte de ce type de céramique dans la région était liée aux différents mouvements des populations qui auraient suivi les cours d'eaux.

4. Les Aka vus par Yvon – Norbert Gambeg.

Gambeg, Y.N., a largement étudié les Aka. En se basant sur les enquêtes directes et sur les données fort variables de la littérature ethnographique, il présente objectivement les peuples AKA qui n'étaient malheureusement connus qu'à travers des clichés et des préjugés innombrables et persistants. Nous avons trouvé son article très intéressant sur les Aka; il nous semble important de livrer aux lecteurs sa teneur dans ce travail. En effet, concernant les Aka, Gambeg note que « les termes comme « pygmée » et « peuples autochtones » sont constellés des préjugés anciens et récents et ont été utilisés pour désigner les nombreux peuples Aka. Ces termes et

tant d'autres obéissent, pour le moins, à des paradigmes extérieurs, extrinsèques, exogènes. Sinon les peuples globalement appelés ici les Aka, se nomment eux - mêmes de façon intrinsèque, endogène par ce mot : « Aka, Binga (Babinga), Mbenzele, Mbuti, Twa, Cwa, Batwa, Ife, Bongombe, Akola, Bobongo, Ciwa, Baka, Barimba, etc. » (GAMBEG, Y.N., 2010 : 240).

L'auteur suggère que les différents peuples soient désignés objectivement par leurs noms locaux du milieu où vivent différents peuples pygmées. Il poursuit en affirmant que « ces peuples congolais Aka sont généralement de petite taille (sans phénomène de nanisme) en comparaison avec d'autres peuples congolais locuteurs eux des langues bantou ou autres. Cependant, les peuples Aka et Bantou sont tous, au nom de la valeur, de la dignité, des droits humains, de l'égalité républicaine et de la fraternité humaine les peuples congolais égaux : des peuples originaires d'Afrique, des peuples indigènes, autochtones, aborigènes tout naturels du continent africain comme tous les autres peuples natifs d'Afrique. Migrations, déplacement à l'intérieur du continent n'enlève pas à certains peuples leur autochtonie africaine » (GAMBEG, Y.N., 2010 : 240).

Dans sa conclusion sur le peuple Aka, Y.N. Gambeg écrit qu' « il est requis de se méfier des clichés, des préjugés, des idées reçues pour mieux comprendre la réalité humaine et existentielle des Aka qui sont des hommes au même titre que tous les hommes de la planète. Une certaine anthropologie qui le singularise comme « peuple autochtone » est certainement dans une grave erreur épistémologique. Rendons aux Aka leur entière humanité comme à César sa monnaie » (GAMBEG, Y.N., 2010 : 243-244).

Les Pygmées sont des autochtones comme les autres peuples. Les nombreux chercheurs qui se lèvent pour crier leur autochtonie n'ont pas certainement l'ambition de les singulariser, mais cherchent plutôt à nous interpeler, pour nous dire que les Pygmées des humains. Les cris des Pygmées et de leurs amis resteront inaudibles, leur humanité et autochtonie africaine méconnues, si l'histoire de leur

calvaire ne nous est pas racontée. C'est ainsi que, dans le point suivant, nous présentons une page d'histoire pour comprendre le fondement de leur autochtonie africaine.

5. Brève présentation de l'historique relative au fondement de l'autochtonie des Pygmées

Lorsqu'on parlait des populations autochtones durant toute la période coloniale, les différentes tribus Pygmées n'étaient pas concernées. La plupart des coloniaux entretenaient des clichés et des préjugés envers les populations pygmées, lesquels les amenaient à voir les Pygmées non comme peuples autochtones au même titre que les autres autochtones, mais comme des « curiosités » ou « des souvenirs vivant d'une phase ancienne d'évolution » (CORNET, J. 1982 : 3). L'autochtonie africaine leur avait été méconnue pendant la colonisation, voire à un certain point de vue, après les indépendances nominales accordées à un grand nombre des pays africains, notamment la R.D.C.

Aujourd'hui, les Pygmées et leurs amis sont en droit de crier haut leur autochtonie sans que cela dérange les autochtones des autres groupes ethniques. Il est plus inhumain de nier à l'autre son humanité en le chosifiant et en l'humiliant sous de simples préjugés. De l'Etat indépendant du Congo au Congo indépendant, les Pygmées vivaient et vivent encore le calvaire : paupérisation croissante, autochtonie presque méconnue, etc.

5.1. L'autochtonie des Pygmées sous l'Etat Indépendant du Congo (EIC)

Le 26 février 1885, l'Acte Général de la Conférence de Berlin est signé par les grandes puissances coloniales qui se partagent le « grand gâteau africain ». Les nouveaux Etats sont créés et reconnus par les signataires de l'acte. Certaines dispositions relatives

à la protection **des autochtones**, sont prises à la grande satisfaction de tous. Dans son article 6 du premier chapitre, l'Acte de Berlin stipulait que « toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existences... » (MUTAMBA M. 1987 : 17). Dans la pratique, aucune des recommandations en faveur **des autochtones** ne fut respectée. Chacun exploitait sa colonie à sa guise et des exactions des autochtones sont aujourd'hui signalées çà et là. Les travaux forcés et la chicotte étaient à la mode dans presque toutes les colonies. Certains des villages africains furent incendiés et les autochtones limogés de leur terre en faveur des grandes compagnies. « L'Afrique centrale était aux yeux de tous un pays d'épouvante » (VANDROENWEGHE, D., 1986 : 4^{ème} page de la couverture). Tout y était permis sauf, la considération des autochtones.

Un des exemples les plus remarquables de l'administration coloniale est le Congo belge. Daniel Vandroenweghe avait passé quelques années au Congo. Il avait vu bien des choses et nous rapporte les témoignages concernant l'administration et l'exploitation de l'Etat du Congo. C'est ainsi qu'il écrit au sujet de l'A.B.I.R., (Anglo-Belgian Inda Rubber Company) que « l'A.B.I.R âpre au gain, n'a qu'un seul but : récolter le plus possible de caoutchouc à un minimum de frais. Pour les quelque 65.000 membres de son personnel, y compris les récolteurs, il n'existe pas de services sanitaires, l'enseignement n'est pas dispensé, les travaux d'infrastructure sont à peine effectués. Les routes restent mauvaises et l'agriculture demeure primitive. Les **autochtones** peuvent se passer facilement des babioles, des haillons, des petites tasses ou des petites cuillers, que l'ABIR leur fournit en paie. Ce que l'administration de l'ABIR a prélevé en vies humaines en 13 ans n'a jamais pu être estimé. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons évaluer à plusieurs milliers le nombre des personnes assassinées directement, hommes, enfants, et à plusieurs dizaines de milliers celui des personnes éliminées, indirectement, après châtiments, pour n'avoir pas livré assez de caoutchouc. Certaines ethnies furent ni plus

ni moins réduites de moitié » (VANDROENWEGHE, D., 1986 : 97). Pendant ce temps, le malheur des Pygmées était pire que celui des autres peuplades du Congo belge.

Contrairement aux autres groupes ethniques, il convient de relever un fait. De 1885 à 1919, lorsqu'on parlait des "autochtones" dans la plupart des colonies de l'Afrique centrale, notamment au Congo belge, les Pygmées n'étaient pas pris en compte. Pour le colonisateur, seuls les Bantous, les Soudanais (Oubangiens), les Nilotiques à leurs services étaient des originaires, des autochtones ou des indigènes. Quant aux Pygmées, ils étaient considérés comme "des peuples mystérieux", "des curiosités", "des êtres à part", sans aucun statut social. C'est ainsi qu'en 1904, lorsque OTA BENGA, un Pygmée acheté sur le marché d'esclaves au Congo par Samuel Verner pour le compte de la Foire Internationale de Saint-Louis, était présenté à la foire en cette année, non comme autochtone africain arrivé aux Etats-Unis, mais plutôt, « il figura parmi un échantillon d'êtres dits "primitifs" » (VERNER, B., 1993 : 48).

5.2. L'autochtonie des Pygmées du Congo belge

La marginalisation très aiguë des Pygmées pendant l'Etat Indépendant du Congo fut accentuée pendant la période du Congo belge, période durant laquelle l'administration avait intentionnellement décidé de laisser les Pygmées évoluer avec les animaux dans les parcs nationaux et les réserves intégrales. Aucune humanité ne fut reconnue aux Pygmées, l'autochtonie africaine non plus. Cet état de fait entama largement les relations de réciprocité qui liaient jadis les Pygmées aux autres peuples, notamment aux bantous de l'Afrique ancienne.

Un jour, l'agronome du Congo belge, Hallet, J.P., voulut rencontrer « des Pygmées libres » de la forêt. Il sollicita l'aide d'un Pygmée asservi. La réponse fut révélatrice : « demande à un homme de le faire, je ne suis qu'un Pygmée(...). Tout le monde le sait, les Bantu nous traitent comme des esclaves. Ils nous font travailler dur et nous paient avec des bananes et quelques bols de *pombe*. Les Blancs nous considèrent comme des **singes**, tout ce qu'ils souhaitent, c'est

nous voir danser et monter aux arbres. Personne ne s'intéresse à nous » (HALLET, J.P., 1967 : 257). Cette réponse bouleversa l'agronome qui prit l'engagement de parler au gouverneur en faveur de l'éducation des Pygmées. La réponse fut aussi terrifiante : « nous laisserons les Pygmées tels qu'ils sont, avait proclamé l'administration, libres de suivre leur mode de vie traditionnel dans cette forêt vierge qu'ils aiment tant et à laquelle, ils sont à bien des égards complètement et parfaitement adaptés » (HALLET, J. P., 1967 : 259).

Ainsi, « contrairement aux autres peuplades du Congo, les Pygmées n'avaient jamais fait l'objet d'un recensement, ni reçu une carte d'identité, ni été soumis à l'impôt par tête prélevé sur tous les Noirs adultes et sains. Cet impôt équivalait à une reconnaissance officielle du fait qu'un homme était arrivé à maturité et considéré comme capable de travailler ». Pour parachever ce bel édifice, poursuit l'agronome, « le gouvernement avait même laissé les Pygmées s'installer dans les parcs nationaux et les avait autorisés à tuer les gibiers protégés comme s'ils faisaient partie de la faune locale. Les bandes de touristes qui visitaient la lisière du pays pygmée avaient apparemment cette même idée. Elles leur lançaient des cacahuètes et bonbons comme aux singes du zoo. Parfois, ils laissaient tomber des morceaux alléchants et s'amusaient à regarder les petits hommes affamés se battre furieusement pour s'en emparer. Un jour je vis un touriste lancer par la fenêtre de sa voiture une poignée de sel et filmer les Pygmées, très privés de cette denrée, entrain de lécher à quatre pattes les grains précieux à même le sol. Des cinéastes amateurs leur offrirent des cadeaux spectaculaires, une montre sans valeur, un briquet, pour qu'ils grimpent aux arbres et sautent de branches en branches. Deux adolescents d'Ebikeba restèrent infirmes à la suite de ces exhibitions et un troisième mourut dans une chute. D'autres cherchant sans doute à filmer la « véritable Afrique » pour impressionner leurs amis en rentrant, tentèrent de convaincre à grand renforts de cadeaux les Pygmées effarouchés et sceptiques d'enlever leurs cache-sexe en feuilles de fucas et de faire l'amour sous l'œil de la caméra » (HALLET, J.P., 1967 : 260).

Nous avons lu plusieurs autres témoignages du même genre chez différents auteurs. Alain Gheerbrant note que, « les Belges ont comme les autres Européens, constituaient en Afrique des zones de « réserve intégrale » de la nature, dont tous les habitants ont été chassés pour qu'y subsiste, comme sur une planète inhabitée, l'équilibre biologique naturel qui permettra de mieux connaître les lois de développement de la flore et de la faune africaine. Dans la haute forêt de « réserve intégrale » il y avait aussi des Pygmées ».

Quand bien même les dirigeants du monde eurent fondé la Société des Nations, SDN, en 1919, après les horreurs de la Première Guerre Mondiale, pour « prévenir et améliorer les conditions de vie à l'échelle mondiale », rien n'avait changé le sort des Pygmées dans les colonies. Pendant cette période, la majeure partie des personnes s'intéressaient à eux non comme à des *autochtones africains*, mais comme à '*des êtres à moitié hommes*' (CORNET, J., 1982 : 11). Paul SCHEBESTA était même arrivé à comparer l'animal Okapi au Pygmée. Pour quelle raison ? L'histoire seule nous le dira. Mais, nous ne pensons pas que ça soit pour la louange des Pygmées. En fait, P. SCHEBESTA, dans l'un de ses livres, écrit que « l'okapi et le Pygmée se ressemblent par certaines de leurs mœurs. Tous les deux recherchent l'obscurité de la forêt vierge et fuient la lumière du soleil et le voisinage des hommes » (SCHEBESTA, P., 1957 : 27).

Bon nombre des organes issus de la Société des Nations, notamment l'OIT (Organisation Internationale du Travail), luttent pour établir et pour maintenir la justice sociale dans le monde. Tandis que la vie sociale d'autres groupes ethniques changeait lentement, celle des Pygmées est restée de plus en plus dégradante. Certains qualifient les Pygmées des réfractaires au changement pour justifier la cause de leur souffrance, mais sans examiner les choses en profondeur. C'est ainsi, « examinant les conditions de travail dans le monde, l'OIT s'est aperçue que les **peuples autochtones** étaient particulièrement exposés à des formes graves d'exploitation en matière de travail. Dès 1920, l'O.I.T. commença à se pencher sur la question de **travailleurs autochtones** dans les colonies d'outre-mer des puissances européennes. Il devient de plus en plus apparent que

ces peuples avaient besoin d'une protection spécifique en cas d'expulsion de leurs terres ancestrales pour devenir des travailleurs saisonniers, migrants, à domicile, ou travaillant en servitude pour dette » (O.I.T. 2009 : 173).

Cependant, nous pouvons nous poser la question de savoir quelle a été le sort des Pygmées à cette période allant de 1908, date de la reprise du Congo par la Belgique, à 1960, année de l'indépendance du Congo ? Pendant cette période, la majorité des fonctionnaires coloniaux, considéraient les Pygmées comme « des êtres à part » sans droit de cité, sans statut social. En effet, ils n'étaient pas traités comme autochtones. En 1920, lorsque l'OIT souligne que les conditions de travail des *peuples autochtones*, des *travailleurs autochtones* étaient particulièrement exposés à des formes graves d'exploitation en matière de travail dans les colonies d'outre-mer des puissances européennes, l'OIT voyait plus les autres tribus autochtones noires au service des colonisateurs et non les Pygmées qui vivaient dans des parcs et les réserves intégrales.

La période qui va de 1945, année de la création la l'Organisation des Nations Unies, à la veille des indépendances faisait naître beaucoup d'espoirs dans le monde entier. La paix fut retrouvée après les affres de la seconde guerre mondiale et le processus des Indépendances amorcé. Mais ces espoirs s'étaient vite envolés dans les cœurs de certains peuples du monde, notamment les Pygmées du Congo belge qui voyaient de plus en plus leur condition de vie se dégrader sous le coup des injustices sociales. Quelques années avant l'indépendance, un homme exceptionnel, J.P. Hallet, agronome au Congo Belge, prend la décision de former les Pygmées. Sous sa direction, les Pygmées de Mbau dans le territoire de Beni construisirent eux -mêmes et pour eux-mêmes 18 paysannats au cœur de la forêt vierge où ils vivaient. Les Pygmées y apprirent à lire, à écrire et à calculer. L'agronome y forma aussi une force de police composée uniquement des Pygmées.

Contre toute attente, la joie retrouvée sera vite partie, parce que la lumière qui commençait à briller chez les Pygmées sera vite

éteinte par l'administrateur Vermeulen, « un flamand fanatique d'Anvers », comme le qualifiait l'agronome. L'administrateur Vermeulen considérait les Pygmées comme des « êtres inférieurs » et non comme les autochtones. C'est ainsi que « dans son esprit borné, il marquait une indifférence absolue envers les traditions culturelles indigènes du Congo, et en particulier envers les Pygmées. C'était un homme rigide, arrogant, routinier, et naturellement, toute idée vraiment originale, (...) ne pouvait que le choquer au plus profond de son être » (HALLET, 1967 : 261- 262). Six ans avant l'indépendance du Congo, Vermeulen, son grand marteau à la main, détruisit l'œuvre amorcée par l'agronome. Les policiers Pygmées furent obligés d'enlever leur uniforme pour ne garder que les cache-sexes. Pour échapper à cette humiliation, ils regagnèrent la forêt. Ainsi, durant tout le temps de la colonisation, les Pygmées mis à l'écart durant étaient considérés comme de « curiosités » et non comme des « autochtones africains ». Le plus courageux des Pygmées qui tentaient de se lever contre les traitements inhumains dont leur communauté était victime étaient vite anéantis.

5.3. L'autochtonie des Pygmées du Congo indépendant

En 1960, le temps de la colonisation est passé, mais les conflits multiformes, le règlement des comptes, l'intolérance et les préjugés des uns envers les autres n'ont toujours pas permis à certaines personnes d'avoir de la considération à l'endroit des autres, de leur semblable, notamment des Pygmées. Aujourd'hui, la situation des Pygmées est encore très déplorable. Ils sont parfois tués et mangés comme de la viande, leurs femmes sont violées, sous les mêmes prétextes qu'à l'époque de l'Afrique ancienne. L'exclusion sociale, la marginalisation dont sont victimes les Pygmées dans leur propres nations, depuis près d'un siècle, constituent des raisons profondes pour eux et leurs amis, à clamer leur autochtonie africaine.

Conclusion

Les Pygmées de l'Afrique Centrale : migrants ou autochtones ? Telle était notre préoccupation dans cette étude. Les

réponses des auteurs ne sont pas unanimes. Certains pensent que les Pygmées ne sont pas certainement les premiers occupants des espaces où ils se trouvent aujourd'hui, à cause des différents mouvements migratoires, des conquêtes des espaces et des remaniements ethniques ayant caractérisé différents groupes humains au courant de l'histoire, notamment les Pygmées. C'est ainsi, par exemple, que lorsque nous nous sommes penchés sur l'histoire des Bambenga du secteur de Dongo, nous avons remarqué que cette population vivait initialement au Congo-Brazzaville pour venir s'installer au Congo belge, fuyant le travail forcé imposé aux collecteurs de caoutchouc dans cette partie de l'Afrique Française.

SEITZ Stefan et MUMBANZA Mwa BAWELE s'accordent pour affirmer que les Pygmoïdes émigrèrent dans le territoire des Mongo ou d'ailleurs avec leurs voisins, auprès de qui ils servaient des guides : « les revendications des Batwa sur certains droits qui leur seraient dûs en tant que prétendus premiers occupants sont, d'après l'opinion d'ELSHOUT, dues au fait que les Pygmées auraient été des premiers à apercevoir, en tant qu'éclaireurs des Baoto, le territoire sur lequel ils s'installèrent plus tard. Les Batwa, d'après les traditions, restent les accompagnateurs permanents des grands Noirs, leur avant-garde dans les différentes migrations» (SEITZ S., 1994 : 279). Pour Y.N GAMBEG, l'utilisation des termes : « Pygmées », « peuples autochtones », n'est pas commode parce qu'ils sont constellés des préjugés ancien et récent. C'est ainsi qu'il souhaite que les différents peuples Aka désignés sous le vocable Pygmées ou « peuples autochtone » soient réhabilités dans leur appellation locale : Aka, Bambenga, IFE, Twa, etc.

Quoi qu'il en soit, les Pygmées sont des autochtones au même titre que les autres peuples, notamment les Bantou et les Oubanguiens. L'emploi de l'expression « autochtones Pygmées » n'est ni une tentative d'appropriation exclusive de l'autochtonie africaine par les Pygmées ni une forme de discrimination, c'est plutôt une invitation solennelle d'un peuple mis à l'écart depuis bien des années et qui aujourd'hui souhaite être réhabilité.

Un regard rétrospectif de notre histoire nous permettra de constater que, à l'époque coloniale, les seuls peuples autochtones, aborigènes, indigènes dans les colonies furent les autres groupes ethniques bantou et soudanais, nilotiques au service des puissances coloniales. Les Pygmées mis à l'écart, exclus et marginalisés, considérés comme « curiosités », « des êtres surnaturels ou mystérieux » n'avaient aucun autre droit que celui d'accepter leur sort dans le silence. Pourquoi les Pygmées et leurs amis ne clameraient-ils pas leur autochtonie aujourd'hui pour dire qu'ils sont aussi autochtones que les autres africains ? A cette époque où la liberté d'expression est reconnue à tous, faudrait-il encore regarder les Pygmées comme « des êtres inférieurs » de l'époque coloniale ? Ce temps nous semble être dépassé. Les Pygmées sont bel et bien des autochtones comme les autres. S'ils le revendiquent, c'est juste pour solliciter notre coopération à leur épanouissement et non par la volonté de nier aux autres leur autochtonie. De même que nous reconnaissons notre propre autochtonie, reconnaissons aussi celle des autres et agissons en conséquence pour le progrès de l'humanité.

Bibliographie

- CORNET Joseph, 1982. « Pygmées du Zaïre », in *Etudes scientifiques*.
- GAMBEG, Yvon Norbert, 2010. « Les Aka », in OBENGA Théophile (dir), *Histoire générale du Congo des origines à nos jours, I. Méthodologie historique Genèse du Congo*, L'Harmattan, Paris.
- HALLET, J.P, 1967. *Le Congo des magiciens*, La table ronde, Paris.
- KANIMBA MISAGO, 1987. « Etat de la recherche sur l'âge des métaux en RDC » : action du 1^{er} colloque d'Aequatoria10-13, in *Aequatoria*.
- KIMANKATA MAYALALA, A., 2005-2006. *Problème d'exclusion-inclusion en RDC de 1970 à nos jours*, mémoire de licence en Sciences Historiques, Unikin, Fac. /Lettres.
- KIMANKATA MAYALALA, A., 2012. « Image et stéréotypes des Bantu envers les Pygmées », in *Revue Africaine des Sciences Sociales et Humaines*, Volume III, CERDAS, Kinshasa.

MOELLER, A., 1939. Les grandes lignes de migration Bantus de la Province orientale du Congo Belge, Bruxelles, Librairies Talk fils.

MUKITO WALYAYA, MBAYA MUDIMBA, 1997. « Condition de vie et perspectives du développement chez les Pygmées de la localité rurale de MBAU », in MBAYA MUDIMBA (Dir.), *Le développement endogène au Zaïre, conception de la majorité silencieuse*, Kinshasa, Faculté catholique de Kinshasa.

MUMBANZA MWA BAWELE, J.E, 2013. *Éléments d'Histoire Générale de la République Démocratique du Congo. En vue d'une meilleure compréhension des impératifs du développement.*

MUTAMBA MAKOMBO, 1987. *L'histoire du Zaïre par les textes, Tome 2 : 1885-1955*, EDIDEPS, Kinshasa.

MWANAIKEMBA, MALABE, 2003-2004. La RDC face au défi de l'intégration de quelques minorités ethniques : ces des pygmées (Bambenga) du secteur de Dongo. Mémoire de Licence en Science politique et administrative, Université de Kinshasa.

NKOY ELELA, D., 2005. *La situation des autochtones Pygmées (Batwa) en RDC : enjeux des droits humains*, Unesco, Kinshasa.

O.I.T, 2009. *Les Droits des Peuples et tribaux (sic) dans la pratique, un guide sur la Conventions N° 169 de l'O.I.T.*

SCHEBESTA, P, 1957. *Les Pygmées du Congo Belge ces inconnus*, Bruxelles, éd du soleil Levant.

SCHUMACHER, P.M.A, 1947. "Twides", in *Zaïre*.

SEITZ Stefan, 1994. *Pygmées d'Afrique centrale, traduction française* par BOUQUIAUX LUC et Lex Gloria, SELAF, Paris.

LE CONFLIT FONCIER ENTRE L'EXPLOITANT FORESTIER (SODEFOR) ET LES PEUPLES AUTOCHTONES DE LA CITE D'INONGO

Par
MUBANGA LABENG²⁴

Résumé

Notre contribution touche la problématique de l'exploitation forestière du patrimoine forestier des Peuples Autochtones Batwa de la Cité d'Inongo par la Société d'Exploitation Forestière (SODEFOR) à la fois intense et abusive qui fait dorés et déjà, l'objet des tensions et des soulèvements du dit peuple compte tenu du niveau combien de fois élevé de la déforestation.

En nous interrogeant sur la pertinence anthropologique d'un tel problème pour les communautés autochtones de la région concernée, notre réflexion vise à montrer que le danger est tellement grand et que cela risquerait de susciter des oppositions sur plusieurs plans entre autre : sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social voire sur le plan culturel. D'où notre réflexion se présente comme un plaidoyer ou une interpellation de peur qu'on puisse envisager d'hypothéquer ce massif forestier qui constitue pour toute la République Démocratique du Congo un patrimoine très riche.

Introduction

Les Peuples Autochtones, premiers occupants du territoire national, sont confrontés aujourd'hui à des multiples problèmes souvent liés au secteur foncier. Cette étude concerne plus précisément la vie des Peuples Autochtones dans des campements érigés dans les périphéries de la Cité d'Inongo.

²⁴ Assistant au CERDAS

Au-delà de l'intérêt que ne cessent de susciter auprès des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales et auprès de certaines agences de développement depuis quelques années, ces populations autochtones de la République Démocratique du Congo, en général, et celles de la cité d'Inongo, en particulier, se plaignent toujours du fait qu'elles sont considérées comme des sous-hommes et sont mises à la quarantaine.

La problématique de la question du conflit foncier entre l'exploitant forestier qui est la Société d'Exploitation Forestière (SODEFOR) en sigle et les Peuples Autochtones (Pygmées) s'inscrit ainsi dans une démarche anthropologique qui, en amont, se base sur les structures sociales, régissant les rapports entre les humains et l'usage qu'ils font de la forêt, et, en aval, sur les mécanismes de l'occupation et de la protection du patrimoine foncier.

D'après Ngoma Ngabu (1988), le sol est un code juridique, un document historique et une carte géographique que seuls les initiés savent lire et déchiffrer. Il importe qu'au moment où la République Démocratique du Congo s'engage dans la voie de la sédentarisation des Peuples Autochtones, la recherche des mécanismes pour la résolution des conflits fonciers soit menée pour permettre à ces derniers de vivre dans des territoires bien administrés juridiquement.

C'est pour répondre à cette préoccupation que notre réflexion se propose de traiter les points suivants : les modes de gestion du patrimoine foncier par les Peuples Autochtones d'Inongo ; l'exploitation forestière individuelle par SODEFOR et les conséquences des conflits entre l'exploitant forestier et les Peuples Autochtones Pygmées d'Inongo.

LES MODES DE GESTION DU PATRIMOINE FONCIER PAR LES PEUPLES AUTOCHTONES D'INONGO

A la périphérie de la cité d'Inongo, les Peuples Autochtones gèrent l'espace forestier en organisant diverses activités :

l'agriculture, la pêche, la chasse, la cueillette, les incantations rituelles, etc.

Pour mieux comprendre ce mode de gestion de l'espace foncier forestier par ces peuples, il conviendrait d'abord de connaître les différentes utilisations qui en découlent.

Espace agricole

Depuis un certain temps et avec le processus de la sédentarisation, les Peuples Autochtones de la Cité d'Inongo, appelés BATWA, adoptent un mode de production Bantu. L'espace leur octroyé est transformé en y organisant les activités agricoles.

Tous leurs champs ont en commun le fait qu'ils appartiennent à une zone de contrôle individuel direct, généralement sous la supervision globale du chef de lignée. Dès lors, les terres et les forêts demeurent la propriété de la famille. Mais, malgré tout cela, l'homme exerce ses droits exclusifs d'usufruit sur une portion défrichée par lui-même ou par le mari pour sa femme (DIAW, CM, si NDA BOT et AYONG, 1997).

Espace forestier

Les espaces forestiers à la périphérie de la Cité d'Inongo sont exploités toute l'année par les peuples Autochtones ; la forêt est devenue leur mère nourricière ; ils y travaillent en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources. L'espace foncier forestier a une valeur économique en tant que facteur de production dans les cultures des Peuples Autochtones.

Les galeries forestières accueillent généralement des campements de chasse en saison sèche, car les Peuple Autochtones de la cité d'Inongo y trouvent des ressources²⁵ en période de soudure, la forêt vierge est exploitée presque toute l'année. Les Peuples

²⁵ Viande, Poisson, Fruit, etc...

Autochtones d’Inongo y pratiquent la grande chasse²⁶ ce qui constitue d’ailleurs l’une leurs activités de base sans oublier la récolte des produits forestiers non ligneux ou la cueillette des plantes médicinales et des chenilles.

Au-delà des activités de chasse et de récolte qui se pratiquent dans la forêt, celle-ci constitue également un endroit de recueillement et d’incantation rituelle autour des tombeaux des ancêtres. Le recouvrement partiel de ces espaces, lié à la complémentarité des activités de chasse, de pêche et de collecte, constituent une quête d’identité remarquable.

Les terres marécageuses constituent un autre patrimoine foncier, régi par un régime du contrôle et de gestion collective, fondé sur la propriété communautaire. Les marais, les rivières et le lac sont d’accès libre et appartiennent à toute la communauté. Celui qui exploite ou prélève une ressource des terres marécageuses de la forêt, n’en devient pas le propriétaire exclusif dans ce sens qu’il partage le fruit de son travail avec les membres de la communauté et a le devoir de laisser l’accès libre à d’autres membres de la communauté. Les espaces aquatiques sont donc utilisés à des fins générales comme la baignade, la lessive, la collecte d’eau ou la pratique des activités de pêche.

L’espace foncier forestier n’a pas seulement une valeur économique en tant que facteur de production dans la culture des Peuples Autochtones. Mais il est perçu comme le découpage et l’occupation de l’espace perçu comme une forme d’existence non seulement au travers de cette exploitation économique comme une valeur matérielle, mais aussi et surtout comme une sorte de communion avec les divinités qui président à tout ce qui a rapport avec l’activité des peuples Autochtones de la cité d’Inongo (ANTANG Yamo, 1997). Dans l’imaginaire des Peuples Autochtones, l’espace foncier veut cette double représentation : les

²⁶ Gorille, Éléphant, Chimpanzé, Buffle, Sanglier, etc...

arbres comme une source de richesse dont l'homme est le mémoire mère, ensuite comme entité spirituelle (ZAHAN, D., 1999).

DE L'EXPLOITATION FORESTIERE INDUSTRIELLE PAR LA SODEFOR

Le problème de la destruction anarchique de la forêt ou de la déforestation, est souvent lié à l'exploitation industrielle de la forêt, c'est-à-dire à la coupe intensive et abusive des arbres avec des machines. Il y a lieu de noter que l'exploitation forestière industrielle applique la méthode d'écrémage qui consiste à sélectionner les essences de bois les plus utiles. L'usage des machines a des conséquences néfastes sur l'écosystème.

Ceci dit, il faut maintient souligner quelques conséquences néfastes favorisent l'ampleur de cette déforestation.

Dans le cas d'espèce, à Inongo, depuis quelques années, l'exploitation forestière par la Société d'Exploitation Forestière (SODEFOR) a pris des propositions très alarmantes qui inquiètent les Peuple Autochtones. En Afrique centrale, la superficie des forêts est estimée à 50 millions d'hectares et sont l'équivalent de la taille de l'Espagne. Ces forêts sont vouées au découpage pour des mobiles d'exploitation économique et commerciale (GREEN PEACE, 2007).

L'espace forestier Batwa d'Inongo est exploité non seulement par la SODEFOR, mais aussi par leurs voisins, les Bantu. Ces derniers s'érigent en colons sur l'espace des Peuples Autochtones. Ils y pratiquent l'agriculture, l'élevage et exploitent le bois d'une façon artisanale.

Face à ces envahisseurs, les Batwa restent impuissants devant cette déforestation. Cette surexploitation a une conséquence qui est la disparition rapide et complète de la forêt et constitue une menace permanente de la survie des Batwa.

Les Peuples Autochtones de la cité d’Inongo, les Batwa, sont aujourd’hui plus que jamais victimes de la déforestation. Au fil des jours, depuis une décennie, la SODEFOR se comporte en bourreau, elle abat à sa guise, les arbres sur les grands espaces ; cette déforestation sur de grandes étendues signifie destruction, abattage de grands espaces des forêts. La majorité des Peuples Autochtones avec qui nous avons eu des contacts déclarent que cette déforestation est à la base de leur écosystème ; disparition des grands arbres, suppression de leur campements. Pour les précités, les autorités politico-administratives sont des co-acteurs de cette déforestation puisqu’ils sont les complices de ceux qui opèrent sur le terrain.

Outre la dépossession des forêts due à la « colonisation Bantu », l’espace forestier est réduit par l’action permanente de l’agriculture et de l’élevage ; l’invasion des sociétés industrielles de bois constitue elle aussi, une menace causant le ravage irréversible de leurs forêts. L’exploitation industrielle et artisanale des bois qui s’accompagnent de la coupe d’arbres apparaissent ainsi comme des causes principales de la déforestation vécue actuellement avec ampleur chez les Batwa.

Il y a lieu de rappeler que la forêt d’Inongo regorge d’essences forestières de meilleure qualité ; elles sont très recherchées et très demandées par les industries de bois. Il s’agit notamment des essences comme Wenge (Bois noir), Mokese (Bois jaune), Bolondo et Bokenge (Bois rouge). La conséquence néfaste qu’on craint déjà est la disparition rapide et complète de la forêt et la menace contre la survie des populations forestières.

La présente surexploitation est nocive à l’endroit des Batwa d’Inongo : c’est naturellement la disparition rapide et complète de la forêt qui se retrouvent privés de leur patrimoine et abandonnés à leur triste sort, comme corollaire, la survie des populations Batwa²⁷.

²⁷ Voir notre entretien avec les pygmées d’Inongo, au Bandundu, Octobre 2009.

LES CONSEQUENCES DES CONFLITS ENTRE L'EXPLOITANT FORESTIER ET LES PEUPLES AUTOCHTONES D'INONGO

Au-delà des conséquences écologiques qui se manifestent à travers les perturbations climatiques et la menace de la biodiversité, la déforestation entraîne de terribles conséquences négatives qui touchent profondément à l'existence des Peuples Autochtones, les Pygmées, dans l'ensemble et ceux d'Inongo, en particulier. Nous pouvons en identifier quelques-unes qui ont des effets sur le plan social, culturel et économique.

Les conséquences sociales

La première conséquence de la déforestation sur la vie des Peuples Autochtones d'Inongo est le fait que cette dernière les dépouille de toutes leurs forêts qui constituent pour eux un univers et un patrimoine inaliénables. En effet, premiers occupants de cette forêt, ces peuples en sont aujourd'hui réduits à de simples utilisateurs, sans aucun droit de propriété. Par conséquent, cela les place comme assujettis vis-à-vis de l'exploitant ou des Bantu qui en requièrent l'apanage.

Dès lors, si la forêt constitue le milieu naturel de la vie pour les Pygmées, comme le révèlent nos entretiens avec des Peuples Autochtones Pygmées, il conviendrait de déduire que la disparition de la forêt entraîne ipso facto celle des pygmées. La destruction de la forêt ne signifie-t-elle pas aussi disparition des ressources naturelles qui constituent le support tant culturel, matériel qu'immatériel facilitent aux Pygmées leur intégration dans leur environnement vital ? Le Pygmée Mbuti de Colin Trumbull, au Cameroun, est catégorique. « Si nous quittons la forêt ou que la forêt meurt, nous mourrons aussi car nous sommes le peuple de la forêt » (Banque Mondiale, 2008).

Notons que la perte des forêts contraint les Peuples Autochtones Pygmées à la sédentarisation forcée ou à la réinstallation involontaire dans la cité d'Inongo. La Banque Mondiale

(2008) démontre même que la « réinstallation des populations autochtones, incompatible à leurs préférences, pose des problèmes particulièrement complexes et pouvant avoir des conséquences lourdes pour leur identité, leur culture et leurs modes de vie traditionnelle.

La stratification sociale de la population d’Inongo dans l’ensemble situe les Peuples Autochtones Pygmées au bas de l’échelle ; ces derniers constituent la couche la plus pauvre. Ils sont toujours au service des Bantu et ne jouissent d’aucun droit. Ils sont chosifiés, voire assimilés aux animaux. Bref, ils n’ont pas accès aux services sociaux de base.

Les conséquences culturelles

La description du mode de vie culturel des Peuples Autochtones d’Inongo, de façon particulière, a démontré l’intimité de l’attachement de ce peuple à la forêt ; l’enracinement de la plénitude de son existence à la forêt n’est pas simplement, pour ces peuples, une marchandise, mais elle est aussi et surtout, le principal support de leur identité, mieux de leur patrimoine identitaire.

La forêt est prise comme soubassement de tout : c’est la terre promise, le lieu par excellence de repos, de recueillement et du rituel (Chaire UNESCO de l’UNIKIN, 2005).

L’exploitation industrielle et la spoliation effrénée des forêts mettent en péril le patrimoine culturel des Peuples Autochtones d’Inongo et entraînent une menace grave à l’existence de ces populations. La déforestation méchante par la Société d’Exploitation Forestière (SODEFOR) vient ainsi détruire le tissu culturel des Peuples Autochtones d’Inongo.

BENANI NKUMU, J., l’un des responsables de la Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones, DGPA en sigle, précise que « la destruction de la forêt est une sorte de guerre qui vient décimer le peuple pygmée. Car, non seulement nous ne

pourrons plus faire la chasse, la cueillette, la pêche, le ramassage, ni construire des campements dans nos forêts traditionnelles, mais surtout, nous ne pourrons plus également fabriquer nos arcs, nos filets, nos nasses, nos habits traditionnels. Notre encyclopédie thérapeutique se brûle, nos lieux sacrés de culte sont profanés, notre société ne voit où aller exploiter matériellement par absence de métaphore, l'artisanat et l'art traditionnel ne sont plus de produits, etc. Bref, notre expression identitaire s'appauvrit continuellement. Nous sommes déracinés ». Au vu de cette déforestation, leur rythme de vie habituelle est cassé profondément.

Dans le même ordre d'idées, la Banque Mondiale (2008) renchérit en ces termes ; « l'identité et la culture des populations autochtones sont indissociables des terres sur lesquelles elles vivent et des ressources naturelles dont elles dépendent. Ces circonstances font que ces populations sont exposées à différents types de risques et d'incidences plus ou moins importants découlant des projets de développement, notamment perte d'identité, de culture et de modes de vie traditionnelles, ainsi que l'exposition aux maladies ».

Chez les Peuples Autochtones Pygmées, la forêt est le logis des esprits, des mânes des ancêtres et des dieux. Les Peuples Autochtones Pygmées d'Inongo nous ont déclaré : « la forêt, c'est une église, c'est le lieu où nous rendons les cultes aux ancêtres et à Dieu ».

Les conséquences économiques

L'exploitation forestière de façon abusive est à la base de la destruction du système économique des Peuples Autochtones d'Inongo. Leur économie est profondément affectée. La perte de la forêt raréfie les denrées alimentaires de base des Pygmées, lesquelles sont le soubassement des valeurs sociales telles que la solidarité, la justice, l'égalité. Ces valeurs sociales facilitent les regroupements sociaux en usage.

Suite à la destruction forestière, beaucoup de ressources telles que les chenilles, le gibier, les champignons, le miel, les fruits ainsi que certaines matières servant de support vital, se raréfient.

Les Peuples Autochtones Pygmées (Batwa) pour cet imbroglio leur imposé par les nouveaux exploitants de leurs forêts ne peuvent plus entretenir des relations économiques avec les populations environnantes qui renforcent leur survie à travers des échanges de produits. Contre leur gré, les Peuples Autochtones d'Inongo doivent pratiquer l'agriculture et l'élevage et se courber au « dictat » des envahisseurs, SODEFOR et les Bantu pour des modiques rétributions.

Conclusion

Notre étude vient de mettre en exergue le problème de la déforestation dans les espaces périphériques de la Cité d'Inongo où résident les Peuples Autochtones Pygmées, appelés aussi Batwa. Mais, ceux-ci ne savent pas à quel saint se vouer.

Ils vivent une situation dramatique et très déplorable. Ils sont victimes de graves violations de leurs droits. Ils se trouvent jusqu'aujourd'hui dans une situation d'esclavage.

De façon logique, la politique de gestion de la forêt devra déboucher sur de vastes programmes visant l'humanisation et la réhabilitation socioculturelle du peuple pygmée ainsi que la valorisation de son identité culturelle en lieu de complicité avec la forêt. Ces programmes devront donner, comme effets, l'amélioration et/ou la construction de l'image du « Pygmée ».

Toutefois, par rapport à l'exploitation forestière de la SODEFOR, les Peuples Autochtones d'Inongo viennent plaider aujourd'hui pour un empêchement direct de l'exploitation forestière afin de promouvoir des mécanismes qui se soucient plus de la protection de la forêt et de son écosystème que d'une relance économique dévastatrice et, somme toute, appauvrissante dans ce

sens que la déforestation est une rupture de l'évolution heureuse des Peuples Autochtones Pygmées par le fait de l'abattage des arbres(essences forestières riches) ; la perturbation de leurs activités de chasse, de pêche et de cueillette ; l'identité culturelle/religieuse détruite par cette déforestation et la SODEFOR vient pour faciliter la descente des Peuples Autochtones en enfer.

Au vu de ce tableau noir, le pouvoir public doit mettre en place un programme visant l'humanisation et la réhabilitation des valeurs socio-culturelles des Peuples Autochtones Batwa.

Bibliographe

- ANTANG Yamo, 1997. *Gestion du patrimoine foncier par les Pygmées Baka du Sud-Est du Cameroun*, Yaoundé.
- BAHUCHET, S., 1985, *Les Pygmées Aka et la forêt Centre-Africaine*, SELAF, Paris.
- BENANI NKUMU, J., 2009. Des entretiens avec les Peuples Autochtones Pygmées de la Cité d'Inongo.
- Chaire UNESCO de l'UNIKIN, 2005. *Situation des Autochtones Pygmées(Batwa) en RDC : Enjeux des droits humains*, Chaire UNESCO, Kinshasa.
- GREENPENCE, 2007. *Le pillage des forêts du Congo*, Reynaers, Amsterdam.
- LAPIKA, B., 2009. « Savoirs endogènes et développement durable en Afrique, dans Recherches philosophiques Africaines », in *Actes de la XVIII^{ème} Conférence philosophique de Kinshasa*, n°35, Kinshasa.
- NGOMA Ngambu, 1988. *L'initiation chez les Kongo*, PUZ, Kinshasa.
- Rapport de la Banque Mondiale sur l'Etude d'impact social et environnemental du fonds commun multi bailleurs et du don de l'IDA dans le cadre du programme national, forêts et conservation de la nature, cadre politique pour les Peuples Autochtones, 2008.
- SOFIRAM, 2008. *Les Pygmées bafyoli au Cameroun : mode de vie et tradition*, Paris France.

REGARD CRITIQUE SUR LA MARGINALISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par

BAWANA KUME Ephrem et MATANDA KAPITA Emmanuel²⁸

Résumé

Cette étude décrit la marginalisation dont sont victimes des Peuples Autochtones / Pygmées en République Démocratique du Congo. Ils sont privés des terres héritées de leurs ancêtres d' où Ils sont chassés par les non propriétaires Bantu. Pour résoudre les problèmes des Peuples Autochtones, il serait souhaitable que le Pouvoir propose des mécanismes capables de favoriser la justice, l'égalité, la paix, le respect mutuel et l'unité au sein de la communauté pour éviter l'exclusion des uns et des autres dans les différents domaines de la vie. Pour y parvenir, des mesures de sécurité doivent être prises en amont comme en aval pour mettre fin à la discrimination.

Introduction

Depuis les temps immémoriaux, la terre reste un patrimoine individuel et communautaire ; elle est aussi facteur de reproduction sociale. Car l'homme en tire tout pour survivre. Au sein de la communauté, les uns et les autres sont appelés à vivre ensemble ; c'est le cas de Peuples Autochtones et de Bantu. Il se dégage un constat selon lequel que la présence de Peuples Autochtones est difficilement acceptée par leurs voisins Bantu qui savent historiquement qu'ils sont les premiers occupants des terres de l'Afrique Centrale. L'arrivée des bantou a occasionné la non accessibilité de ceux-ci dans leurs propres terres et cela crée la marginalisation. Et Pourtant la loi en vigueur stipule que : « tous les citoyens sont libres et égaux en dignité et en droits » (journal officiel

²⁸ Assistants au CERDAS

de la RDC, numéro spécial : 2011 : 9). Dans la vie pratique, cet idéal constitutionnel est brisé puisque nous retrouvons deux catégories de citoyens : les dominants et les dominés. Abordant cet aspect, PONZO et MATANDA (2012 : 92) ont noté que les voix se lèvent à travers le monde en général et, en République Démocratique du Congo en particulier, décrivant la marginalisation dont sont victimes les Peuples Autochtones en les rendant ainsi vulnérables.

De ce fait, les rapports entre Peuples Autochtones et les Bantus, leurs voisins, ne sont pas au beau fixe. Les Peuples Autochtones ne peuvent plus vaguer librement à leurs occupations. C'est pourquoi, la cohabitation entre Peuples Autochtones et les Bantu reste marquée des mécontentements, des méfiances, des conflits et de la marginalisation.

Ainsi, hormis l'introduction et la conclusion, cette réflexion va tourner autour de trois points essentiels. Il s'agit donc de définir les concepts clés de cette étude, la marginalisation des Peuples Autochtones Pygmées, et enfin, la comparaison des Pygmées en RDC et les Twa du Burundi.

I. DEFINITIONS DES CONCEPTS

1.1 PEUPLES AUTOCHTONES

Ce concept de « Peuples Autochtones » ou de « Populations Autochtones » fait couler beaucoup d'encre l'a dit LOYOMBO ESIMOLA, coordonateur de la dynamique de groupe des Peuples Autochtones. Quant à nous, nous nous appuyons sur les définitions de la Banque Mondial et celle du rapport du groupe de travail d'experts de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations /communautés Autochtones, publié en 2005. Tout en écartant l'aspect populations Autochtones.

Selon la Banque Mondiale et les nations Unies, les Peuples Autochtones sont des peuples qui vivent selon leurs attaches

culturelles collectives et qui vivent d'une manière autarcique en dehors des soubresauts et des avatars de la mondialisation.

Selon le rapport du groupe de travail d'experts de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples sur les populations /communautés Autochtones, publié en 2005 et dans l'entendement des valeurs Africaines, les Peuples Autochtones sont des maîtres et chefs de terre, héritiers légitimes du patrimoine ancestral comprenant le sol, le sous- sol et tout l'environnement dont ils ont la charge de sauvegarder et de protéger contre tout sur le plan visible et invisible.

1.2 MARGINALISATION

Nous sommes partis de ce constat, lors de la colonisation, les colons se comportaient très mal à l'égard des noirs qu'ils récusait et accusaient de tous les maux : analphabètes, moins valeureux, des sous-hommes, des voleurs et des sauvages. Les noirs colonisés font subir à leur tour toutes attributs malveillants aux Peuples Autochtones qui constituent la source de la marginalisation que nous allons évoquer tout à l'heure. Il y a lieu de noter que les P.A sont des êtres humains qui ont droit à la vie et qu'on doit protéger pour la vraie égalité. Celle-ci est le principe même de l'existence des lois qui régissent une société donnée.

En effet, les Bantu, plus nombreux et plus près de la société moderne ont souvent considéré les Peuples Autochtones comme des gens qui ont vécu hors de la civilisation de l'homme blanc à l'époque coloniale.

Le concept de marginalisation peut être compris dans ce sens : action de marginaliser, le fait de vivre en marge de la société. (Larousse de poche, 2010). Dans la partie suivante, nous aborderons la marginalisation dont sont victimes les PA.

II. MARGINALISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES

II.1 Au plan social et culturel

Les Bantu et les Peuples Autochtones tout en vivant ensemble, parfois ne parlent pas le même langage sur plusieurs aspects des choses tant sur le plan social que culturel. A ce sujet, LAPIKA et ail, (2012 : 14) soutiennent que les Bantu et les Peuples Autochtones sont culturellement différents les uns des autres. En matière matrimoniale, par exemple, l'attachement à certains préjugés traditionnels, a toujours exclu la possibilité de mariage entre une fille pygmée et un garçon Muntu. A notre avis cette considération ne favorisera jamais l'acceptation des uns par les autres. Et pourtant, dit-on : le mariage n'a pas des frontières. Chez les deux peuples, le mariage n'est pas pour aujourd'hui ni demain.

Sur le plan de la reconnaissance de ces groupes on a peu d'études des nationaux, il n'y a même pas assez d'études faites par eux-mêmes suite au manque de scolarisation de ces derniers ; la majorité des études ont été produites par les étrangers ; l'exclusion des soins de santé et du système de l'éducation ; la non adaptation de l'éducation et de l'alphabétisation au mode de vie «Peuples Autochtones» et aux mutations actuelles dans le monde et le tabou sexuel. En effet, la plupart de provinces où habitent les Peuples Autochtones, on n'accepte pas l'union officielle entre les «Peuples Autochtones » et leurs voisins. Le plus souvent, les hommes épousent les femmes « Pygmées», mais l'inverse ne se produit pas.

Les «Peuples Autochtones » est une communauté particulière qui affiche nettement un complexe d'infériorité devant les Bantu: aiment se regrouper entre eux ; s'autocensurent et vivent continuellement dans de Campement.

A l'école, les enfants Bantu se placent d'un côté, les enfants « Pygmées » de l'autre. L'instinct communautariste est fort chez ces peuples Autochtones. Même dans les jeux, les «Peuples Autochtones» se mettent toujours à l'écart. Que faire pour que les

droits de l'homme s'appliquent aussi aux Peuples Autochtones ? En observant de plus près la vie des PA sur terrain, le constat est amer : ils sont exclus des soins de santé et du système éducatif. Pour n'avoir pas accès à l'école, ils sont analphabètes.

Face à l'injustice que subissent les PA de la part des Bantu, l'Organisation Congolaise de Droits de l'Homme ne cesse d'interpeler le gouvernement pour que la loi de février 2011 qui garantit leur promotion et protection soit appliquée. Avec celle-ci, le pygmée ne sera plus discriminé et pourra jouir des mêmes droits que ses « frères » Bantu. Mais son application se confronte à la réalité socioculturelle du terrain. Face aux institutions juridiques modernes, les Peuples Autochtones se voient « troublés » par le nouveau mode de vie communautaire avec les bantus. Selon l'Organisation des Nations Unies, les Peuples Autochtones au Congo sont menacés d'extinction. Discriminés économiquement, ils se considèrent marginalisés. C'est pourquoi l'Organisation non gouvernementale congolaise des droits de l'homme exige l'application de la fameuse loi élaborée en 2004 et promulguée en février 2011 censée réparer les injustices et les inégalités dont sont victimes Peuples Autochtones.

Ces inégalités posent un autre problème pertinent : les droits de l'homme tels que le conçoit la société actuelle ne paraissent-ils pas étranges pour le pygmée habitué à une « vie de forêt » où il assume son complexe d'infériorité vis-à-vis de Bantu. Une question qui devrait interpeller les anthropologues. Mais, aujourd'hui certains pygmées vont à l'école et commencent à s'installer dans des grands centres du Congo comme : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso...leur acceptation comme Congolais à part entière n'est plus qu'une question de temps.

II.2. Sur le plan politique :

Avec les différentes taxes imposées aux exploitants forestiers, l'Etat pourrait rétribuer une partie de recettes des ces exploitations aux Peuples Autochtones ; ces derniers pourraient les mettre à profit pour valoriser les ressources naturelles et culturelles dont ils sont les

dépositaires (LAPIKA, 2009). A dire vrai, c'est bien de proposer mais malheureusement les Peuples Autochtones ne bénéficient d'aucun droit foncier car les exploitants forestiers se comportent en maître absolu. Tout est au profit du dominateur Bantu.

Sur cet aspect, PONZO et MATANDA (2012) affirment ce qui suit : ont dit ce qui suit : « la loi congolaise ne garantit donc pas les droits fonciers des peuples minoritaires. Ceux-ci se reconnaissent traditionnellement propriétaires collectifs de leurs terres, alors que le système foncier congolais actuel, par contre n'octroie pas des titres collectifs de propriété ; seul les particuliers peuvent présenter une demande de titre. Par ailleurs, cette procédure de demande de titre individuel n'est pas non plus favorable aux Peuples Autochtones en ce qu'elle est longue et ardue. D'autre part, les Peuples Autochtones ne disposent pas suffisamment des moyens financiers pour acquérir ces titres individuels. Comme ils sont en général analphabètes, ils sont incapables de remplir les formulaires et les demandes écrites des titres. De plus, il leur est difficile de se présenter dans les bureaux des services urbains d'administration foncière, situés pour la plupart loin de leurs lieux d'habitation traditionnels». C'est cette difficulté qui fait que les Peuples Autochtones ne voient à quel saint se vouer pour décanter cette situation. Ainsi les exploitants forts en profitent. Nous suggérons que le pouvoir privilégie la politique participative foncière équilibrée, bénéfique pour toute la population.

II.3. Sur le Plan Juridique

Nous vivons la violation de droits humains par les bantou vis-à-vis de leurs voisins, Peuples Autochtones. Ces derniers sont victimes de plusieurs brimades. A l'occurrence : les bastonnades publiques, viol des femmes des Peuples Autochtones, les injures, le non respect des engagements, la discrimination juridique, La quasi totalité des constitutions qu'a connu la RDC, est muet sur les Peuples Autochtones, ce qui entraîne l'absence de reconnaissance des droits de minorités et de leur protection» Kangulumba (2005) cité par Lapika.

Nous disons que les « Pygmées » sont parfois sacrifiés par des politiques des Bantu ; ils se comportent en hors la loi : ils imposent des sévices corporels aux PA ; ils amassent des sommes colossales au détriment de non développement des PA ; le profit tiré de l'exploitation forestière est à bénéfice des Bantu.

Les Peuples Autochtones apparaissent comme des « sauvages » puisque vivant presque à l'état primitif, en général dans des campements situés à la périphérie des villages. Ils n'ont pas pour la majorité, accès aux services sociaux de base comme la santé et l'éducation. Selon l'Unicef, 65% des enfants de 12 à 15 ans des Peuples Autochtones ne sont pas scolarisés, contre 39% à l'échelle nationale. Aussi, ce complexe d'infériorité qu'ils affichent vis-à-vis de bantu, définit leur soumission. Avec la différence de culture qui se dégage entre les deux groupes, le Peuple Autochtone est obligé de s'assujettir aux exigences des Bantu. Cette discrimination apparaît comme un « racisme » plus ou moins larvé : les Bantu sont imposants par leur morphologie vis-à-vis des Peuples Autochtones qui sont de petite taille. Et cette discrimination est aussi accentuée par la faible scolarisation des enfants pygmées qui ne sont même pas reconnus par l'Etat.

II. 4. Le mode de vie de pygmées.

D'après les rapports sociaux entre les Peuples Autochtones et les bantu du village de Bafuakobi d'octobre (2011), les Peuples Autochtones sont exposés à certains problèmes avec les bantu : non seulement qu'ils subissent la discrimination, ils sont aussi utilisés comme des esclaves aux travaux forcés ou mal rémunérés dans les champs des bantus et la chasse, l'exploitation artisanale des matières premières car ils sont physiquement habiles à ce genre de travaux.

Tout mensonge, toute injustice est une violence latente qui, un jour ou l'autre, deviendra forcément une violence patente, Il y a également une violence qu'on appelle, « une violence sourde, celle de l'exploitation de l'homme par l'homme ». Notons cependant que «la violence est à la fois contrainte physique, mais aussi la torture

morale, tourment, humiliation. Disons qu'elle est une tentative pour réduire l'autre, le contraindre à se renier, à se résigner à la situation qui lui est faite, à renoncer à toute lutte. C'est une entreprise directement menée contre la liberté de l'autre visant son aliénation.

II.5. Les mariage entre pygmées et non pygmées

La concrétisation sociale de l'amour entre l'homme et la femme ou la jeune fille, le mariage selon les rapports sociaux (2011) ne devrait pas en principe connaître les frontières de race ou de tribu mais tel n'est pas toujours le cas dans certains villages de la province du Sud-Kivu, de plus en plus nombreux sont les garçons pygmées qui cherchent à épouser les filles non pygmées. Hélas, l'amour ardent de 2 prétendants fiancés se heurte souvent à l'opposition farouche des parents de la fille non pygmée.

II.6. La considération des structures locales environnementales

Un manque de considération des structures locales environnementales, qu'avait soulignées une ONG « ONGDH » (2005). Même si les moyens leur font défaut, les structures locales environnementales ont un droit de regard sur la gestion quotidienne de leurs écosystèmes forestiers.

Les Peuples Autochtones devraient être associés à la gestion quotidienne des écosystèmes forestiers car, ils maîtrisent mieux les forêts d'où ils sont les premiers habitants.

III. REGARD SUR LES BATWA DE BURUNDI

Ici nous allons illustrer la marginalisation dont sont victimes Peuples Autochtones par les bantu :

- Beatrice MUNERESZO, dans Echos des pygmées (2002) nous en donne l'illustration en dénonçant le calvaire du pygmée BYABENE de la part d'une des familles Bantu suite au conflit d'un lopin de terre.

Ce cas n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres de la marginalisation des Peuples Autochtones.

Notre point de vue à ce sujet est qu'il y a des citoyens qui se considèrent comme ayant obtenu du ciel le droit de commander sur les autres. Devant cette attitude de domination d'un groupe sur un autre, il y a généralement deux types de réaction. Le premier c'est le groupe qui cherche à dominer et celui-ci n'accepte pas qu'il soit assujéti et monte des mécanismes d'autodéfense. Ces mécanismes peuvent s'avérer efficaces ou non. Le deuxième c'est l'acceptation, c'est-à-dire le groupe qu'on veut dominer, accepte cette domination pour des raisons qui lui sont propres.

Aujourd'hui les Peuples Autochtones sont de ce fait déconsidérés et discriminés dans différentes communautés où ils vivent. Les rapports sociaux existant entre Peuples Autochtones et les Bantu sont marqués mépris réciproques. Les relations Peuples Autochtones – Bantu restent toujours dominées par des mésententes. Un autre exemple de marginalisation des PA est ce témoignage d'une ONG :

- Les Bantu vont chercher PA en forêt pour les utiliser dans la chasse, les travaux champêtres et domestiques pour des salaires bas. Les enquêtes réalisées par l'ONG, le Réseau national des Peuples Autochtones (RENACP) ont révélé que, pour avoir dessouché, labouré et semé dans un champ d'environ 400^{m2}, le pygmée ne reçoit en compensation qu'un litre de vin de palme. Aux yeux des Bantu cette exploitation est normale. En effet, les Peuples Autochtones sont contents d'être soumis. Par ailleurs, les Bantu peuvent par exemple avoir des relations sexuelles avec des femmes pygmées et le contraire est inadmissible.
- Des Batwa du territoire de BIKORO ont déclaré lors des entretiens ce qui suit : « nous n'avons presque pas d'accès aux services de santé, nos enfants ne

peuvent pas aller dans des meilleures écoles, la justice ne nous est pas rendue lorsque nous nous adressons aux instances judiciaires,... ce que nous vendons aux Bantu, tels que le gibier, le miel, le traitement traditionnel, ...ne nous rapporte rien car ils achètent à des vils prix, aucun des services que nous offrons n'est apprécié à sa juste valeur... »
YEMWENI et BISAMBU (2009 : 24).

PERSPECTIVES

A la lumière de ce qui précède, nous allons comparer les PA femmes de BURUNDI à celles de la RDC, en termes de la marginalisation.

L'atelier sur la communication sociale organisé par CAMV. « Echo de pygmée » interviewé par Mme Béatrice Munezero, représentante des femmes pygmées au sein du Conseil d'Administration de l'Union Chrétienne pour l'Education et le Développement des Déshérités (UCEDD). Ci-dessous l'histoire et l'expérience de son organisation, Ayant constaté entre autres le silence si pas une certaine résignation de la maman Tswa burundaise devant ces conditions de vie inacceptables, l'UCEDD a vu jour à Gitega (1995). Notre interlocutrice est animatrice sociale; elle apprend ainsi à ces congénères de race et de sexe à lire et à écrire, à bien gérer leur famille et fructifier leur avoir, à mieux connaître et défendre leurs droits. Sur ce dernier point de défense et de promotion des Peuples Autochtones, l'UCEDD mène à plaider afin que les Batswa puissent obtenir les cartes d'identité pour mieux jouir de tous les droits reconnus à leurs compatriotes burundais et acquérir légalement des parcelles où ils construisent leurs habitations. On compte déjà des Batswa au sein des institutions politiques du pays. (Ceux-ci ont un parlementaire (Mme Michaenzi Liberata) et deux sénateurs (Pélagie et Monsieur Etienne) ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Beaucoup d'enfants Batswa sont au secondaire. Il y en a 3 qui ont déjà terminé l'université. Selon cette animatrice sociale, il y a beaucoup encore qui reste à faire. En RDC rien n'est

encore fait dans ce sens de valorisation. Les femmes et les hommes PA sont traités de la même façon. Personne ne leur apprend à lire, à écrire, à gérer leur foyer comme le cas de PA de BURUNDI.

Conclusion

La présente réflexion se veut une interpellation de tous : gouvernants et gouvernés au sujet de la marginalisation dont est l'objet des Peuples Autochtones sur tous les plans de la part de leurs voisins les Bantu. Et pourtant, au regard de la loi en vigueur en RDC, les doivent jouir de tous les droits fondamentaux au même titre que les autres compatriotes.

Le complexe d'infériorité qu'affichent les PA face à leurs voisins, les Bantu, renforce leur état de soumis.

Le génie des PA sert à améliorer le bien-être de leurs maîtres /patrons, les Bantu au détriment de leur propre sort.

Le triste tableau sur le PA de la RDC nous a incité à jeter un regard sur les Batwa dans un pays voisin qu'est le Burundi.

Dans ce pays, l'Union Chrétienne pour l'Education et le Développement des Déshérités, UCDEDD en sigle, travaille à pied d'œuvre pour le bien-être de la maman Twa. Les PA sont représentés dans les institutions étatiques burundaises.

En décrivant la marginalisation des PA en RDC, notre étude vient de soulever par ricochet, la problématique du développement de ces peuples. A notre humble avis, la première bataille est juridique : le législateur (l'Etat) devra installer des mécanismes (textes légaux ad hoc) pour mettre fin aux injustices dont les PA sont victimes.

Le dossier PA doit devenir une affaire nationale : des actions concrètes, positives doivent provenir de partout (des services publics, des Eglises, des ONG...) pour soutenir la cause de ces peuples. Des

séminaires de sensibilisation seraient les bienvenus aussi auprès de PA eux-mêmes qu'aux autres compatriotes.

Notre souhait est que les acteurs œuvrant pour le développement des Pygmées ainsi que les bailleurs des fonds soient en synergie pour un même objectif, celui d'assurer l'autopromotion des Peuples « Pygmées ».

Bibliographie

Banque Mondiale, 2001. Manuel opérationnel.

BEATRICE Munezero : Feuillet trimestriel sur la vie des Pygmées dans la région des Grands-lacs info@camv-pygmée.org. Email : camvorg@yahoo.fr, N°10 JUILLET-SEPTEMBRE 2002,

BOKATOLA, Isse Omang, 1992. *Etude des droits des personnes appartenant aux minorités*, Bruyant, Bruxelles.

CASSIN René, 1965. Cité par W. Ganshoff Van Der Meersch, in *Actes du 2^{ème} Colloque international sur la Convention européenne des Droits de l'Homme* (Viennes 18-20 octobre).

Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, Rapport du groupe de travail d'experts de la Commission Africaine sur les Populations /communautés Autochtones, IWGIA, Copenhague. 2005

Conférence sur les peuples indigènes d'Afrique orientale, centrale et méridionale, Arusha, TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE du (18/01/1999-2001), vol.15, no27 (120 p.) (bibl.: Dissem.), [Notes : notes Dissem.].

Constitution (18 février 2006), de la RDC.

KANGULUMBA M, V., 2005. « A propos des terres des communautés locales : qui en serait le propriétaire et quel en est contentieux en Droit Congolais ? », in *Revue de Droit Africain n°35*, Bruxelles, RAJA.

LAPIKA, D., 2009. « La perception du patrimoine foncier chez les peuples Autochtones », in *Revue Africaine des Autochtones*, vol. 1 Kinshasa, RDC.

LOYOMBO, E., 2009. « La vision holiste de la forêt, socle des droits fonciers des peuples Autochtones », in *Revue Africaine des Autochtones*, vol.1, Kinshasa-RDC.

PONZO, M.et MATANDA K., 2012. « Le droit foncier congolais et son incidence sur les Peuples Autochtones pygmées », in *Revue Africaine des Peuples Autochtones*, Kinshasa – RDC, 2012, Volume II.

Rapport sur l'étude de cas sur les rapports sociaux entre les PA et les Bantous du village Bafwakobi.

YEMWENI, D. et BISAMBU, M. 2009. « Déforestation chez les Pygmées Batwa de BIKORO» in *Revue Africaine des Autochtones* vol.1, Kinshasa RDC.

VALEURS CULTURELLES COMME MECANISME DE COHABITATION PACIFIQUE ENTRE BANTU ET PYGMEES EN RDC

Par
KUYIKULA MASAPU Gilbert²⁹

Résumé

Les problèmes de fond que rencontrent les peuples Autochtones sont les mêmes. Il s'agit pour l'essentiel de l'injustice sociale et du rejet dans tous les domaines, même celui de l'espace occupé.

La situation de marginalisation que connaît la population pygmée se manifeste à tous les niveaux d'observation. Elle est constamment discriminée dans tous les domaines de la vie quotidienne.

Face à cette situation, la présente réflexion souligne la nécessité de promouvoir les valeurs culturelles communes, en dépit de celles antagonistes, pour une cohabitation pacifique entre ces deux peuples.

Introduction

Depuis des temps très anciens, les populations Pygmées ont toujours fasciné le reste de la communauté humaine. De l'Egypte pharaonique jusqu'à nos jours, les Pygmées demeurent une curiosité qui ne manque pas de défrayer la chronique, ce qui leur vaut jusqu'à maintenant un intérêt réel, que ce soit de la part des scientifiques que de simples curieux.

De l'analyse de l'évolution du monde, notamment en ces dernières années marquées par un grand progrès des sciences et de la

²⁹ Assistant au CERDAS

technologie, entraînant les bouleversements dans les rapports de l'homme avec lui-même et avec son milieu, l'expérience des temps actuels a enrichi la notion de la culture qui comprend les traits distinctifs et spécifiques, les modes de vie et de pensée de toute personne et de toute communauté.

La culture, aujourd'hui, englobe la culture physique, les sports et les jeux, les activités de plein air ainsi que les modes particuliers par lesquels une société et ses membres expriment leur sentiment de la beauté et de l'harmonie, leur vision du monde autant que leurs modes de création scientifique et technique et la maîtrise de leur environnement (MOBYEN, MIKANZA., M. K., 2003 : 159-166)

Dans les pages qui suivent, nous allons nous intéresser aux mécanismes de cohabitation pacifique entre les Bantu et les Pygmées. Au moment où la RD Congo s'engage dans la lutte pour la cohésion nationale, il y a lieu d'examiner les valeurs culturelles susceptibles de permettre une cohabitation pacifique entre les différentes couches sociales du pays.

C'est pour répondre à cette préoccupation que notre réflexion se propose de présenter d'abord le cadre conceptuel et les valeurs culturelles communes et antagonistes entre les Bantu et les Pygmées. Puis chercher là où pèse la balance avant de scruter des stratégies de promotion de la reconnaissance mutuelle des valeurs communes, en dépit des valeurs antagonistes pour une cohabitation pacifique entre les deux peuples.

1. CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Il sied de clarifier à ce niveau les concepts suivants : la culture, les valeurs culturelles, et la cohabitation.

1.1. Culture : quid ?

La culture est conceptualisée, présentée et défendue comme un phénomène à la fois découlant et ancrée dans le passé historique. Vu sous cet angle GEERTZ (1979 : 89) définit la culture comme « un ensemble des significations incarnées par les symboles par lesquels les êtres communiquent, se perpétuent et développent leurs connaissances sur les comportements dans la vie ».

Il est à noter que la plupart d'études sur la culture, la présentent comme un phénomène collectif non problématique ; c'est-à-dire, une sorte de bien commun appartenant à la société tout entière comme le suggèrent les définitions classiques et plus modernes. Dans cette perspective, la culture est perçue comme « ce tout complexe qui englobe aussi bien les connaissances, la croyance, les arts, l'éthique, la loi, les coutumes et toutes autres aptitudes et usages dont l'homme a besoin en tant que membre de la société ».

1.2. Valeurs culturelles : quid ?

La question des valeurs et des valeurs culturelles est à la fois vaste et complexe. On désigne par valeurs culturelles, les relations symboliques qui assurent la cohésion d'une société donnée ou d'un groupe, maintiennent et renforcent le sentiment d'appartenance de ses membres, perpétuent la richesse de son patrimoine social-spirituel, assurant à sa vie la plénitude et donnent sens aux existences individuelles (Thesaurus international du développement Culturel (1980 : 19).

Selon M. Makagiansar, (1983 : 11) : Sous-Directeur Général de l'UNESCO pour la culture, les valeurs, et par extension les valeurs culturelles, sont l'ensemble de signes et de symboles par lesquels s'expriment un système commun d'orientation et des comportements... Ainsi conçues, « les valeurs » servent aussi bien à intégrer qu'à guider et à canaliser les activités organisées des membres d'une société.

De son côté, Kluckohn (1962) voit dans les valeurs culturelles des symboles collectifs ou cognitifs dans la mesure où, formellement, elles traduisent une conception du désirable qui influence les modes, les moyens et les fins de l'action.

Pour MUNGALA (1982), par valeur, on entend « tout fait social ou de culture qui est conforme à la raison, à la nature de l'homme et qui répond positivement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres d'une communauté humaine.

De ce point de vue, les valeurs revêtent un caractère dynamique et permettent ainsi à l'individu de vivre en équilibre harmonieux aussi bien avec lui-même qu'avec les autres. Elles ne brisent pas les structures psychiques des individus et ne marginalisent pas les sociétés qui en vivent, mais leur offrent plutôt les moyens de débloquent certains mécanismes sociaux grippés ou de dominer des phénomènes nouveaux et imprévisibles de manière à faire de l'homme le premier bénéficiaire du progrès. On ne peut parler de valeurs qu'en termes essentiellement relatifs car les valeurs se rapportent le plus souvent aux conditions de vie et aux intérêts de la société qui les produit ».

Somme toute, les valeurs représentent des principes auxquels doivent se référer les manières d'être et d'agir. Ces principes sont ceux qu'une personne ou qu'une collectivité reconnaît comme idéales et qui rendent désirables et estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées. Elles sont appelées à orienter l'action des individus dans une société, en fixant des buts, des idéaux. Elles constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle.

Allons visiter, à présent, la notion de Cohabitation pacifique.

1.3. Cohabitation pacifique : qu'est ce?

L'encyclopédie Larousse définit le terme de cohabitation pacifique comme le fait de vivre ensemble, de coexister, dans la paix, la tranquillité en aspirant au calme, sans caractère agressif.

2. VALEURS CULTURELLES COMMUNES

Apprendre à vivre ensemble, c'est d'abord lutter contre les idées reçues, décloisonner, ouvrir le dialogue, communiquer avec nos différences et accepter de partager dans un esprit de justice, de fraternité et de liberté.

En effet, par valeurs culturelles communes, il faut entendre ici les manières d'être, d'agir, partagées par les membres d'une société. Elles sont à situer à différents niveaux notamment : social, culturel, économique et politique.

2.1. Sur le plan socio-économique et politique

2.1.1. La langue

La langue est un grand et probablement le plus puissant facteur de socialisation, non seulement parce qu'elle permet d'assurer les rapports sociaux, mais également parce qu'elle est fondamentale dans la structuration des rapports sociaux et des institutions sociales. Les Pygmées parlent les langues de Bantu avec les quels ils sont en contact.

2.1.2. Le troc chez les Pygmées

De manière traditionnelle, les Pygmées obtiennent par le troc ce que la nature ne peut leur fournir. Ils entretiennent avec leurs voisins Bantu des relations d'échange et de complémentarité, troquant les produits de leur chasse ou de leur cueillette contre des biens qu'ils ne pourraient se procurer autrement.

2.1.3. Les techniques de pêche

Les techniques de pêche obéissent à une typologie variable, à savoir la nasse, l'hameçon, la corbeille et le vidage. Outre les types de pêche énoncés ci-dessus, la prise de poisson, dans la culture pygmée, se fait également par l'usage des plantes ichtyotoxiques, c'est-à-dire des plantes ou de feuilles de brousse très toxiques, écrasées et utilisées comme poison de pêche. En effet, la chasse procurait toutes sortes de gibiers : antilopes, singes, etc. En échange de ces produits, les Pygmées recevaient du sel, machettes, et autres instruments de travail.

Ces pratiques sont aussi observées chez les Bantu et restent ainsi des pratiques communes.

2.1.4. Organisation politique

Les Pygmées n'ont jamais constitué depuis des temps immémoriaux des entités politiques pour organiser leur vie politique, économique ou culturelle. Bien plus que les emprunts auprès des Bantu, la structure de pouvoir n'était ni structurée, ni formalisée, ni institutionnalisée.

Comme chez les populations Bantu, l'autorité à l'intérieur du clan est détenue par le chef du clan. Celui-ci peut être considéré aussi comme le chef politique, le président du tribunal clanique, le porte-parole (et l'intermédiaire) auprès des chefs Bantu et le chaîne qui relie les dieux à leurs descendants. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions par les chefs des familles.

Au niveau de chaque village ou campement Pygmée, il n'existe apparemment pas une autre hiérarchie parce que le clan pygmée est assujéti ou dépendant d'un clan Bantu. La vie générale du village ou du camp connaît cependant une sorte de conseil consultatif qui regroupe les chefs des clans, comme une instance de concertation et de facilitation en cas des conflits entre les membres appartenant à des clans différents.

2.2. Sur le plan artistique

Parmi les valeurs culturelles communes à relever dans le domaine artistique, figurent entre autres : les chants et danses, contes et mythes, proverbes, qui sont utilisés dans les deux groupes.

2.2.1 *Chants et danses.*

De la naissance au deuil en passant par les réjouissances, l'initiation et les rites sont des événements dont le chant et la danse occupent une place prépondérante.

Chants et danses font partie du patrimoine culturel pygmée et bantu, et pour se pérenniser, ils sont transmis de génération en génération. En effet, ils assurent les fonctions d'éducation, de socialisation, de divertissement, de véhicules de la culture et de la conservation de la mémoire.

2.2.2. *Contes et mythes*

Le domaine de la littérature orale pygmée et bantu englobe les contes, mythes, légendes, devinettes, paremies (proverbes), etc. En effet, en milieu Pygmée comme celui des Bantu, les contes sont d'une grande portée par leur caractère Spécifique.

Ces valeurs sus-évoquées, constituent autant d'atouts susceptibles de permettre ou de faciliter l'intégration entre ces deux peuples.

3. VALEURS CULTURELLES ANTAGONISTES

Ces valeurs culturelles sont plus perceptibles au niveau de leur mode de vie et peuvent être relevées dans plusieurs domaines à savoir : éducation, religion, justice sociale, habillement et habitat etc.

Aspect éducatif

Les jeunes pygmées bénéficient rarement de l'éducation scolaire et ne peuvent aller dans les meilleures écoles car l'accès à l'école entraîne des obstacles pratiques (les frais d'inscription, l'éloignement de l'école du campement) et socioculturels (le nomadisme, les formes de discrimination en classe). Ils ne sont représentés à aucun niveau politique et ne se sentent aucunement protégés par les lois de la République. .

Aspect sanitaire

Les Pygmées ont aussi des difficultés à accéder aux services sanitaires. Ils ont des difficultés à trouver des revenus monétaires pour accéder aux services publics et pour acheter les produits manufacturés. De façon générale, ils n'ont presque pas accès aux services de santé appropriés.

Aspect juridique

Il est à remarquer que dans leurs types de relation surviennent des cas de conflictualité liés au droit et à la justice. Ces cas se font sentir plus dans des situations de sous-estimation des Pygmées.

En effet, la forêt, milieu naturel des Pygmées où ils ont toujours vécu en parfaite symbiose. Mais elle est en train de s'endommagée et réduite à cause de l'exploitation forestière croissante provoquée tant par les grandes sociétés forestières qui viennent de l'étranger, que par les initiatives spontanées des Bantu en recherche d'une bonne rémunération.

En plus, le braconnage est en train de réduire les ressources alimentaires des Pygmées. La justice ne leur est pas rendue lorsqu'ils s'adressent aux services judiciaires.

Aspect économique

La population Pygmée est constamment exposée à des attitudes discriminatoires de la part des Bantu, dans les relations de travail (la rémunération disproportionnée aux services rendus à leurs voisins naturels), dans les échanges commerciaux (souvent sous forme de troc) et dans les rapports sociaux. La population pygmée reste donc à « l'écart », au sens plus général du terme.

Par ailleurs, rien de ce qu'ils vendent aux Bantu tels que : le gibier, le miel, le traitement traditionnel etc. ne leur rapporte. En outre aucun service qu'ils offrent n'est apprécié à sa juste valeur.

Aspect religieux

Les Pygmées ont la croyance en un être suprême qu'ils vénèrent, adorent et glorifient avant d'entreprendre une activité de chasse, de pêche, de pose des pièges ou de cueillette des produits alimentaires dont ils ont besoin pour leur nutrition. Des offrandes sont offertes à cet être suprême à l'occasion des fêtes de remerciements, de reconnaissance ou de sollicitation visant l'accomplissement d'événements heureux pour la communauté.

Contrairement à leurs voisins Bantu, chez les Pygmées, les rituels animistes sont largement respectés, au cours desquels les croyances communautaires ancestrales se transmettent, de la circoncision à l'initiation, en passant par les rites de naissance et de mariage, ou ceux liés à la chasse, à l'appel du gibier, etc.

Ces derniers temps, on note un mouvement de masse de conversion des populations autochtones en faveur du christianisme. Ainsi, la plupart des Pygmées sédentaires sont fortement acculturés. Le plus puissant vecteur de cette acculturation est la religion chrétienne, dont les pasteurs missionnaires, à travers les églises de réveil, exercent une pression très forte sur le cœur de la culture des Pygmées. Pour la plupart des observateurs extérieurs, l'adhésion à la foi chrétienne est encore pour bon nombre d'entre eux un vernis de surface, sous lequel perdurent la foi dans les ancêtres et l'esprit de la

forêt. On peut s'interroger sur la capacité de cet ensemble cohérent de croyances à résister bien longtemps.

Disons que même au niveau des églises la discrimination persiste : un Pygmée ne peut pas être nommé ou désigné pasteur, car les Bantu vont boycotter cette nomination et quitter l'église à cause de son origine. Pire encore les deux communautés ne se mettent jamais ensemble pendant les cultes.

Aspect Social

Les femmes pygmées sont violées régulièrement par leurs voisins historiques, les Bantu. Le viol se fait au moment où celles-ci vont aux champs. Mais, quand un Pygmée cherche une femme bantu (même célibataire), il est frappé à mort par les Bantu.

Pire encore, souvent les négociations locales, autour des espaces forestiers à exploiter excluent les Pygmées et se font exclusivement entre les Autorités Administratives, les voisins bantu et les sociétés d'exploitation forestières installées sur le territoire.

Par rapport aux Bantu, l'habillement des Pygmées est très pauvre. Il est fait d'habits usés. En forêt, le Pygmée est presque nu et ne porte que les écorces et feuilles d'arbres.

Les Pygmées commémorent certains événements traditionnellement reconnus comme significatifs dans leur vie et cadre existentiel. Des fêtes parfois grandioses sont organisées à ces occasions. Parmi celles-ci on compte : la fête de circoncision, la fête du mariage spécialement lors du versement de la dot dans la famille de la fiancée lors de la capture d'un animal important (léopard, lion, éléphant...) au cours d'une partie de chasse... A ces occasions et à tant d'autres, l'homme apporte sa contribution avec du gibier tandis que la femme apporte des ignames, des légumes et autres condiments.

Disons que partout au monde les Peuples Autochtones Pygmées ont toujours été l'objet de discrimination et des injustices

sociales reflétant des grandes inégalités sur tous les plans (social, économique, politique et religieux) entre eux et leurs voisins séculaires.

4. OU PESE LA BALANCE ?

La proximité et la cohabitation, Pygmées et Bantu n'a pas toujours été au bénéfice des Pygmées. Cela se ressent encore aujourd'hui par l'indifférence, la négligence et parfois même le rejet que tous déplorent en réalité hypocritement envers les Pygmées.

Les Peuples Autochtones Pygmées traditionnellement liés à la forêt ont de nos jours perdu leur cadre traditionnel de vie. Pendant qu'ils devraient reprendre l'espoir avec le processus de développement de la nouvelle législation forestière nationale, qui vise à permettre à l'administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime, les chances des peuples autochtones d'accéder aux ressources forestières et aux bénéfices issus de l'exploitation durable et soutenable des forêts ne font que s'effriter de plus en plus.

En effet, au lieu que la politique forestière de la RDC, vise le développement du pays et l'amélioration des conditions socio-économiques de ses populations, elle est plutôt et davantage axée sur l'exploitation industrielle. Ce qui est notamment, à la base de moult conflits, entre exploitants forestiers, qui ne respectent pas les clauses de leurs cahiers des charges et les communautés locales et autochtones riveraines, des concessions forestières qui, non seulement, ne sont jamais consultées lors de l'attribution des concessions, mais, sont souvent, empêchées de jouir des droits d'usage.

C'est ainsi que, dans la coutume en vigueur dans tous les territoires où ils sont installés, les peuples Pygmées ne sont pas assimilés à des propriétaires coutumiers sur les terres, ni sur les

ressources naturelles. D'ailleurs toute forêt en RDC a un «propriétaire coutumier qui n'est pas Pygmée.

Par ailleurs, il n'y a pas que la loi qui ne protège pas les droits des Pygmées, les communautés non Pygmées n'acceptent pas non plus qu'un Pygmée puisse être propriétaire foncier.

En résumé pour cette question, le problème de fond qu'ils rencontrent sont les mêmes. Il s'agit pour l'essentiel l'injustice sociale et le rejet dans tous les domaines même celui de l'espace occupé. La situation de marginalisation de la population pygmée se manifeste à tous les niveaux d'observation. Les Pygmées sont constamment discriminés dans tous les domaines de la vie quotidienne.

5. STRATEGIE DE PROMOTION DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES VALEURS CULTURELLES COMMUNES ENTRE LES BANTU ET LES PYGMEES

En rapport avec la reconnaissance de droit des Pygmées, tant que l'Etat restera attaché à ses mythes d'uniformité de monopole de la contrainte physique et de contrôle d'espaces. Et que les Bantous se poseront en tuteurs, pères sociologiques et propriétaires des Pygmée, comme le confirme Gudijika (2009) ces considérations se traduisent dans la réalité par les mépris et la banalisation des Pygmées et contribuent à renforcer leur marginalisation.

Si l'on veut promouvoir la reconnaissance mutuelle des valeurs communes entre les Bantu et les Pygmée, il y a lieu de sensibiliser les uns et les autres de vivre leurs différences, sur le respect de leurs organisations sociales et sur la fin de l'exploitation sauvage des ressources situées sur leurs territoires, avec lesquelles ils vivent en harmonie depuis la nuit des temps. (www.icrainternational.org). Ceci amènera à une meilleure intégration de ces peuples condamnés à vivre ensemble et à une majeure reconnaissance de leurs droits respectifs.

Conclusion

La question de cohabitation des Pygmées et des Bantu est un problème d'actualité. En effet, les problèmes de fond que rencontrent les peuple Autochtones sont les mêmes. Il s'agit pour l'essentiel l'injustice sociale et le rejet dans tous les domaines même celui de l'espace occupé. La situation de marginalisation de la population pygmée se manifeste à tous les niveaux d'observation. Les Pygmées sont constamment discriminés dans tous les domaines de la vie quotidienne

Pour promouvoir la cohabitation entre ces deux peuples, il y a lieu de sensibiliser les uns et les autres de vivre leurs différences, sur le respect de leurs organisations sociales et sur la fin de l'exploitation sauvage des ressources situées sur leurs territoires, avec lesquelles ils vivent en harmonie depuis la nuit des temps. Ceci amènera à une meilleure intégration de ces deux peuples dans la société congolaise et à une majeure reconnaissance de leurs droits. Faire autrement, c'est jeter de l'eau sur le dos d'un canard.

Références bibliographiques

- CHAIRE UNESCO de l'Unikin, 2005. *Situation des autochtones pygmées (batwa) en RDC : enjeux des droits humains*, Kinshasa.
- GEERTZ, 1979. *Interpretation of cultures*, New York, Basic Books.
- KLUCKHOHN, C., 1962. "Values and value Orientation in the theory of action", in *c_Toward a general theory of Action*, Parsonsand Shils Ed. Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- MAKAGIANSAR, M., 1983. «Préservation et épanouissement des valeurs culturelles » in *Tures*, vol. VI, no 1. Les Presses de l'Unescet La Baconnière, p. 11.
- MBUNDA, Fr. D., 1983. Valeurs culturelles, tradition et modernité
- MOBYEN MIKANZA, M., K., 2003. « Pour un nouvel ordre culturel International », in *Zaire - Afrique* n° 173.

MUNGALA, A., S., 1982. « Education traditionnelle en Afrique et ses valeurs fondamentales », in *Ethiopiennes*, n° 29 Revue Socialiste de Culture Négro-africaine.

Thesaurus international du développement culturel, Paris, Unesco, 1980, p. 19.